

Prospeccions arqueològiques al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Ermengol Gassiot Ballbè

**Parc Nacional
d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici**

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Prehistòria

Bellaterra, maig de 2009

Índex

I. Introducció.	2
II. Objectius, organització i metodologia de les prospeccions.		
II. 1. Antecedents.	3
II. 2. Objectius de les intervencions arqueològiques realitzades.	4
II.3. Característiques tècniques de l'actuació.	7
II.3.1. El treball de camp.	7
II.3.2. La metodologia de prospecció.	7
II.3.3. La realització i registre de cales estratigràfiques.	10
II.3.4. La documentació de l'evidència material.	10
II.3.5. El sistema de registre.	11
II.3.6. Dates i participants en el treball de camp.		
III. Resultats.	15
- Sector Capçalera del Noguera de Tor.	16
- Sector Vall de Sant Nicolau.	75
- Sector Espot – Sant Maurici.	124
- Sector Conca del Flamisell.	185
- Sector Serra del Rei.	238
IV. Datacions radiocarbòniques.	274
V. Bibliografia.	276

I. Introducció.

L'actual document constitueix la memòria de l'actuació les tres campanyes de prospecció arqueològica realitzades al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici els anys 2005, 2006 i 2007. La denominació de les intervencions efectuades, per a les quals es va sol·licitar i obtenir una autorització cada any, van ser: denominada *Prospecció i cartografia arqueològica a la Noguera de Tor* (any 2005), *Prospecció i cartografia arqueològica de la Conca del Flamisell* (any 2006) i *Prospecció i cartografia arqueològica de la Serra del Rei* (any 2007). Totes les intervencions es van dur a terme promogudes pel Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, institució que titular de les sol·licituds d'intervenció. A l'hora, i fruit de la col·laboració estable establerta entre el Parc Nacional i investigadors/es del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, les actuacions s'han integrat dins del projecte de recerca *La vida prehistòrica a l'alta muntanya del Pallars Sobirà: de la cacera a la transhumància (9.000 – 50 calANE)* dirigit pel Dr. Ermengol Gassiot Ballbè i, a partir de l'any 2006, s'han integrat dins de les actuacions del projecte *Arqueologia de l'Alta muntanya pirinenca. Ocupació humana i canvi climàtic al llarg de l'Holocè* (ref.: 2006EXCAVA00022), finançat pel Departament d'Universitats, Innovació i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Totes tres intervencions formen part del programa endegat per l'equip de direcció del Parc Nacional per a identificar i catalogar el patrimoni arqueològic present a l'interior de les diferents àrees que integren aquest espai natural protegit (nuclear i anell perifèric de protecció). La seva planificació va respondre a la voluntat de prosseguir l'experiència exitosa quan a resultats científics iniciada l'any 2004, amb la denominació de *Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici* (Gassiot, 2005) i que va permetre identificar i documentar nombrosos contextos arqueològics en diversos sectors del Parc, concretament de la Vall de Sant Nicolau i de la conca de l'Estany Negre de Peguera, a Espot. Les campanyes de treball de camp descrites en la present memòria es van dissenyar i programar com una continuació de la primera, amb la finalitat de disposar d'un nombre creixent de superfície del Parc supervisada en termes de patrimoni arqueològic. Així, i de manera progressiva, l'any 2005 es va dur a terme la prospecció de la capçalera de la Noguera de Tor amb alguns sectors encara pendents d'inspeccionar de conques tributàries de la vall de Sant Nicolau (totes aquestes zones pertanyen al terme de Vall de Boí), l'any 2006 la de les conques que defineixen la capçalera de la del riu Flamisell (terme de Torre de Capdella) i, finalment, l'any 2007 la de la vall de l'Estany de Sant Maurici i riu Escrita i tributàries (municipi d'Espot) així com del sector de la Serra del Rei i vall de la Mainera (terme de Sort).

La direcció de la campanya de prospeccions de l'any 2005 va córrer a terme de Jorge Jiménez i Ermengol Gassiot. A partir de la campanya de 2006, i amb continuació durant la de 2007, es va sumar a aquesta tasca Virginia García. Els successius equips de treball de camp han estat integrats per diverses persones, la majoria llicenciades en història i amb experiència en tasques d'aquest tipus. Les duracions de les diferents campanyes, així com l'època concreta de realització dins de l'estació estival, ha variat en funció de les disponibilitats de temps de cada any i, sobretot, de la zona on es tenia previst fer l'actuació. Totes aquestes dades es detallen més endavant.

La present memòria farà esment al resultat de les prospeccions realitzades deixant de banda les anàlisis d'alguns dels materials arqueològics, que encara estan en curs de realització i que formen part d'estudis en curs de realització per part de membres de l'equip de recerca.

II. Objectius, organització i metodologia de les prospeccions.

II. 1. Antecedents.

Les diferents campanyes de prospecció arqueològica efectuades a les zones altes del Pallars Sobirà els anys 2001, 2002 i 2004 (aquesta darrera sota la comanda del Parc Natural de l'Alt Pirineu) així com a l'interior del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici l'any 2004 (veure diverses publicacions i informes llistats al final d'aquesta memòria) van fer evident l'existència d'un patrimoni arqueològic molt poc conegut a les àrees revisades. Concretament, al Parc Nacional l'actuació de 2004 va demostrar com en els estadis subalpí i, fins i tot, alpí hi havia un registre arqueològic ric i divers. A més, les àrees compreses per sobre el límit altitudinal del bosc es van mostrar com sovint més fàcils de recórrer mitjançant transectes i amb una major visibilitat de cara a identificar-hi possibles vestigis arqueològics. Dins de les restes documentades en aquest tipus de medis l'any 2004, la majoria per sobre els 2000 m. d'altitud, hi havia diversos tipus de restes arquitectòniques associades a cabanes, tancats i altres construccions de tipologia ramadera, nombrosos petits abrics amb traces d'ocupació i, ocasionalment, petites quantitats de materials arqueològics mobles en superfície.

La datació absoluta d'alguns d'aquests contextos a la tardor del 2004 va proporcionar cronologies anteriors al s. X ne, que en el cas de la Cova del Sardo de Boí arribaven a diverses fases del Neolític. Aquestes cronologies han estat confirmades per les excavacions efectuades els anys 2006 a 2008 en aquest jaciment. Paral·lelament, la datació de nivells estratigràfics documentats l'any 2004 i que contenien restes lítiques i

en un dels casos de ceràmica manufacturada a mà a les cavitats de la Cova de Sarradé (VB-023) i la balma de Covetes (VB-016) han proporcionat resultats pràcticament contemporanis (*veure infra.*) a la fase neolítica més recent de la Cova del Sardo, de la primera meitat del III Mil·lenni calANE. Addicionalment, els materials mobles documentats associats a abrics i a l'aire lliure l'any 2004 apuntalaven la hipòtesi de l'existència d'un patrimoni arqueològic prehistòric de més entitat del que s'havia suposat prèviament a la realització d'aquelles prospeccions: ceràmiques de l'Edat del Bronze a les valls de llacs i Sant Nicolau i l'Abric de l'Estany de la Coveta I així com la documentació d'artefactes de sílex tallat en alguns petits abrics i en dos punts a l'aire lliure a la carena divisòria entre les valls d'Estany Negre de Peguera i Mainera. L'estiu de 2005 l'excavació de l'Abric de l'Estany de la Coveta va confirmar aquest aspecte, proporcionant un nivell d'ocupació de finals del IV Mil·lenni calANE i un més antic, de la primera meitat del VII Mil·lenni calANE.

En definitiva, fruit de les prospeccions realitzades els anys precedents i, molt especialment, la complementada el 2004 al mateix Parc Nacional, en el moment de programar la primera de les actuacions ressenyades aquí es començava a prendre consciència de dos aspectes. El primer era que la densitat d'elements susceptibles de ser enregistrats com a vestigis arqueològics era considerable i, en alguns casos, accessibles al públic visitant o transitant per la zona (fet que, com es veurà més endavant, ocasionalment planteja problemes de preservació de les restes). El segon era l'antiguitat considerable d'algunes d'aquestes restes, cronologia que en alguns casos havia estat corroborada per datacions absolutes. Aquest darrer punt introduïa els àmbits d'alta muntanya com espais altament rellevants per a l'estudi de la prehistòria, fenomen que en paral·lel altres investigadors també han anat constatant per a altres àrees dels Pirineus catalans (Palet et al. 2008, Rendu 2003). Aquestes dues vessants van ser centrals en la motivació i planificació de les successives campanyes de prospecció efectuades. Per una banda, es va cercar ampliar el catàleg patrimonial de vestigis arqueològics del Parc Nacional. Per l'altra, aquesta activitat es va compaginar amb la resolució de diverses problemàtiques relacionades amb el coneixement de la prehistòria de la zona.

II. 2. Objectius de les intervencions arqueològiques realitzades.

El objectius de les tres campanyes de prospecció arqueològiques ressenyades en l'actual memòria eren anàlegs. En totes elles, la principal finalitat va ser la d'obtenir un coneixement substantiu sobre les evidències arqueològiques existents a l'interior dels límits del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que permetés, per una banda, respondre a diversos interrogants sobre les formes de vida i de modificació de l'entorn en espais de l'alta muntanya al llarg del temps i, de l'altra, continuar amb la

base de dades patrimonial iniciada l'any 2001 al Pallars Sobirà i continuada l'any 2004 en el marc de l'administració del Parc Nacional. Tant pel programa de recerca en el que es van inserir les tres campanyes com per les seves característiques tant tècniques com científiques, totes elles van suposar una continuació de les intervencions esmentades a l'apartat anterior. De fet, a part de la campanya efectuada el 2004 (Gassiot 2005) ja l'any 2001 es van prospectar trams de l'àrea perifèrica del Parc al municipi d'Alt Àneu (Gassiot 2004).

Els seus objectius específics de les campanyes de prospecció arqueològiques realitzades van ser:

1. Incrementar el nombre de jaciments inèdits localitzats els anys 2001, 2002 i 2004 en zones altes dels Pirineus occidentals catalans, en una àrea de cobria el marge occidental de la capçalera de la conca de la Noguera Pallaresa i les capçaleres del Flamisell i Noguera de Tor (en definitiva, a trams de les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça). Aquest increment ha de facilitar una base més representativa a l'hora de poder establir certs patrons de dispersió geogràfica de jaciments arqueològics, especialment per als períodes prehistòrics. Dins d'aquest apartat es desglossaven diversos punts d'interès específics que, en ocasions amb èmfasis diferenciats, marcaven aspectes de particular interès:

- 1.1. Ampliar les evidències de megalitisme, que hipotèticament es podrien localitzar a les zones de relleu menys abrupte de la franja més meridional de les àrees prospectades. en aquesta zona dels Pirineus. Complementàriament aquesta mateixa àrea podria contenir evidències de cercles de pedres o *cromlechs*, com els documentats en zones també poc abruptes del Pla de Beret (Val d'Aran), la Serra de Sant Gervàs (Alta Ribagorça – Pallars Jussà) i el Pic de Màniga (Pallars Sobirà). Uns resultats positius en aquest apartat permetrien definir amb major claredat l'associació espacial entre aquest tipus d'evidències i camins i àrees ramaderes.

- 1.2. Ampliar les evidències conegudes d'activitat minera i de transformació metal·lúrgica. Tant les actuacions al Pallars Sobirà dels anys 2001, 2002 i 2004 (Gassiot 2004, Gassiot 2005 i Gassiot 2006) els resultats d'estudis arqueològics, geoquímics i palinològics (Gassiot et al. ep.) estan evidenciant la importància d'algunes àrees de l'Alt Pirineu. L'augment del coneixement sobre aquest fenomen concret (cronologia, tècniques extractives i de tractament del mineral...) pot aportar dades claus a la interpretació del pes específic de la metal·lúrgia a la prehistòria del Pallars Sobirà i zones properes.

- 1.3. Ampliar la documentació de jaciments prehistòrics, especialment de finals del Neolític. A mesura que es va anar avançant en el treball de camp i en la datació

de contextos arqueològics documentats, es va poder apreciar que hi ha un increment notori de dades arqueològiques d'ocupació de petits abrics durant la primera meitat del III Mil·lenni calANE que coexisteix amb l'absència de contextos d'hàbitat assignables als períodes compresos entre inicis de l'Edat del Bronze i el final de la protohistòria. Les successives campanyes han cercat obtenir dades de contextos prehistòrics que permetessin ampliar la representativitat de la mostra, avaluar si aquesta tendència es confirmava o no i, en tot cas, facilitar elements que permetessin apuntar unes primeres línies explicatives.

2. Obtenir coneixement substantiu sobre les troballes mitjançant l'ús d'analítiques, adreçades als materials arqueològics mobles preferentment. En aquest apartat s'havien contemplat les següents línies de treball:
 - 2.1. Un dels principals problemes detectats en l'estudi del patrimoni arqueològic en zones d'alta muntanya és la possibilitat de situar les evidències en el temps. En aquests casos es considerava necessari recórrer al desenvolupament d'un programa tant extensiu com el pressupost permetés de datacions de Carboni 14 (C^{14}).
 - 2.2. Procedir a una descripció acurada de l'evidència arqueològica identificada que en facilités, en la mesura del possible, identificar caràcters "culturals" i funcionals. En aquest sentit, un objectiu marcat inicialment fou l'obtenció de mostres de materials diagnòstics que permetin establir comparacions amb els principals grups arqueològics prehistòrics de les zones properes a l'àrea de l'estudi.
 - 2.3. La intervenció contemplava també d'altres tasques de laboratori per tal d'analitzar i obtenir informació addicional de les evidències documentades a la proporcionada pel treball de camp, així com inventariar i consolidar objectes recuperats. En aquest apartat s'està atorgant (doncs els treballs continuen en curs) una especial atenció vers l'anàlisi de les traces de metal·lúrgia antiga.
3. Situar, organitzar i sistematitzar arqueològicament un seguit d'informacions disperses i troballes puntuals de materials i elements arqueològics realitzades en els darrers anys per guardes del Parc Nacional i antics pastors. Aquestes troballes, de produir-se, s'havien de estat descriure i enregistrar mitjançant el sistema habitual (veure *infra.*) en la mesura en que la informació descrita ho permetés.

Tota la documentació generada, a part de formar part d'un programa de recerca més ampli, havia de contribuir a l'elaboració d'una base de dades del patrimoni arqueològic de l'àrea d'estudi que facilités a les institucions i entitats competents l'elaboració de

propostes de preservació, estudi i, eventualment, posada en valor dels elements ressenyats. Aquesta informació s'havia de processar en un format que la fes apta per al seu bolcat en suports cartogràfics digitals i de SIG.

II.3. Característiques tècniques de l'actuació.

Les tres intervencions descrites aquí es van articular en dues fases ben diferenciades, el treball de camp i el treball de gabinet. En cada cas, a primera d'elles va consistir en la prospecció arqueològica sobre el terreny. La segona va englobar totes aquelles activitats adreçades a sistematitzar el registre derivat del treball de camp i a les anàlisis adreçades a incrementar el coneixement que es desprèn de l'evidència documentada. Tot seguit es descriuen les característiques i l'estat de realització de cadascuna d'aquestes àrees de treball.

II.3.1. El treball de camp.

La base de l'actuació efectuada i que motiva aquest document fou la realització de prospeccions arqueològiques a les àrees geogràfiques que més avall s'especifiquen. Les característiques, quan a organització, intensitat i espai geogràfic on es varen dur a terme, d'aquestes prospeccions determinen la morfologia que pren l'inventari a realitzar. Per aquesta raó, es detalla en aquest apartat tant la metodologia com l'abast (en quan a temps del treball de camp i àrees cobertes per aquest) de les prospeccions arqueològiques.

II.3.2. La metodologia de prospecció.

Recollint les reflexions i experiències vinculades a actuacions similars realitzades amb anterioritat al Parc Nacional i a àrees properes, les tres campanyes de prospecció arqueològica es van realitzar en base a la combinació d'una estratègia dirigida i un pentinat intensiu de certes àrees del territori. La segona de les metodologies esmentades implicava cobrir la revisió exhaustiva de superfícies extenses sobre la base d'una selecció més o menys aleatòria i controlant la relació de la mostra d'una classe determinada de terreny (amb un relleu, altitud i coberta vegetal específiques) amb la seva presència en la globalitat de l'àrea estudiada. Aquesta estratègia va constituir la base de la planificació de les tres intervencions. Així, en gran mesura les àrees concretes a ser prospectades es van escollir a partir de la configuració dels paisatges en què s'inseria la activitat. No obstant, en aquesta selecció en cada campanya s'hi varen introduir les valoracions dels resultats de la intervencions precedents, com per exemple

la constatació de l'interès arqueològic dels petits abrics, l'associació de tancats i altres restes arquitectòniques amb punts d'aigua i bases de tarteres, etc. Finalment es va incorporar en la planificació l'experiència obtinguda en intents previs que han mostrat inviable en aquesta zona de muntanya la definició de les unitats de superfície a prospectar a partir de paràmetres aliens a la orografia del territori (com ara una quadrícula en el mapa definida, per exemple, a partir de les coordenades UTM). Per aquesta raó, les característiques del relleu van ser un factor determinant en la selecció de les àrees a recórrer i aquestes finalment es van definir a partir de les diferents entitats orogràfiques existents.

Un cop seleccionada una àrea a prospectar, aquesta va ser coberta mitjançant transectes que es van anar concretant a partir de les característiques concretes del terreny. En el diari de camp es van reflectir cada dia els motius i característiques de les diferents decisions, tant referent als propis transectes com a variacions sobre el pla definit prèviament. Per terme mig, la distància fou de 25 m. entre cadascun/a de nosaltres. Igualment, es va marcar de forma acurada les zones cobertes per transectes sobre el mapa del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a escala 1:25.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. En aquells casos en que els límits de les zones pentinades havien estat poc clars sobre el terreny, la seva comprovació es va concloure per mitjà de GPS.

Puntualment, la prospecció dirigida va complementar la metodologia de transectes exhaustiva, amb l'objectiu de revisar zones que presumiblement presentaven interès arqueològic. Les raons fonamentals que van definir aquestes zones foren:

1. Disposar d'indicis o informació directa de l'existència d'un possible jaciment arqueològic (com per exemple la documentació de resguards usats per pastors durant la primera meitat del s. XX).
2. Tenir informació de l'existència d'afloraments minerals i d'altres estructures geològiques que oferissin condicions atractives per a l'establiment d'assentaments prehistòrics (betes minerals, cavitats i abrics, etc.).
3. La toponímia, que en un cas va guiar la definició d'un àrea a prospectar i que en ocasions precedents ja havia permès la localització de varis jaciments ("Casesnoves" a Boí, etc).

La selecció de les àrees concretes a prospectar cada dia, i de la metodologia a emprar, es va resoldre al final de cada jornada de treball precedent. Així, en base els resultats de cada moment, es van anar definint objectius puntuals i estratègies per als dies posteriors.

II.3.3. La realització i registre de cales estratigràfiques.

La planificació de l'actuació va contemplar la possibilitat de realitzar, en jaciments que per les seves característiques ho fessin interessant, petites cales o sondeigs estratigràfics. Principalment per a dur a terme aquesta activitat es van escollir cavitats i abrics on, sovint, la inspecció del subsòl constituïa la única via per a determinar l'interès arqueològic d'uns indrets que no presentaven materials mobles en superfície o que quan ho feien aquests eren de cronologia contemporània. Tot i que també se n'hi van fer, es va tendir a realitzar poques cales en espais construïts a l'aire lliure. Per una banda, una actuació d'aquest tipus en una cabana de reduïdes dimensions afecta una part considerable de l'àrea que conforma l'hàbitat i, per tant, n'hipoteca una eventual excavació en extensió. Per l'altra, en espais més grans, com estructures d'establació ramadera freqüentment és difícil documentar uns nivells d'ús que presenten una baixa intensitat de residus i una intervenció en àrea molt reduïda incrementa notòriament aquesta dificultat.

En els casos en que aquesta intervenció vertical es va dur a terme, l'àrea excavada va ser reduïda, del voltant de 0,5 x 0,5 m. o adaptada a determinats condicionants (neteja de perfil o de mur, etc.). La finalitat d'aquestes intervencions era:

- a. Detectar la presència d'ocupacions arqueològiques en el subsòl en determinats contextos, principalment abrics i altres tipus de cavitats.
- b. Definir l'estratificació interna de determinats jaciments, amb la finalitat d'identificar, si s'esqueia, la presència de diferents fases d'ocupació.
- c. Avaluar la relació d'elements estructurals amb el seu entorn estratigràfic com a via per a poder inferir, de forma temptativa, la seva antiguitat. Aquest interès es va donar, per exemple, en les estructures arquitectòniques. En aquests casos, es va tractar d'avaluar la potència dels nivells d'enderrocament i la relació de la base del mur amb elements estratigràfics com el propi enderroc, el nivell edàfic del sòl, etc.
- d. Recuperar materials arqueològics que no són presents en la superfície, com ara ceràmica, lítica, mostres orgàniques, etc. En varis casos aquests materials estan essent la base per a la caracterització cronològica (principalment mitjançant datacions absolutes) i funcional del propi jaciment i faciliten una important font d'informació per a l'anàlisi històrica.

L'excavació d'aquests sondeigs es va concloure sobre la base d'estratègies alternatives. Quan les característiques dels dipòsits ho varen fer factible, l'excavació es va desenvolupar per mitjà de nivells adequats a l'estratigrafia visible. En d'altres ocasions, per exemple quan es feia difícil discernir entre diferents dipòsits sedimentaris i l'àrea del sondeig molt reduïda, s'optà per emprar talles arbitràries. En tots dos casos, no

obstant, es van elaborar alçats o seccions a fi de documentar la seqüència estratigràfica. Com a base del registre d'aquesta activitat, a part de les planimetries esmentades, es va emprar una fitxa de sondeig.

II.3.4. La documentació de l'evidència material.

Seguint les experiències precedents ja assenyalades, registre de les prospeccions es va conformar de diferents parts, en la majoria de casos fitxes tancades, i fou la base de la documentació arqueològica. Elements més oberts, com el Diari de Camp van ocupar un paper secundari. Amb això es perseguia reduir aquells elements subjectius que incideixen en la validesa i representativitat d'alguns registres arqueològics realitzats per persones diverses en períodes més o menys llargs de temps. A l'hora, en la decisió de quins vestigis materials d'activitat humana pretèrita es documentaven, com es procedia a la seva documentació i, en vinculació a aquest punt, com s'aplicava la categoria "jaciment" com a element que integra diversos vestigis en un espai geogràfic acotat es van reproduir reflexions ja assenyalades en altres llocs per nosaltres mateixes (Gassiot 2006, Gassiot i Jiménez 2006, Gassiot et al. ep.) i altres investigadores en àmbits similars (Palet et al. 2008, Rendu 2003). Front a aquestes qüestions, es van mantenir les opcions de registre aplicades anteriorment i que, concretament, són:

- Aquells contextos arqueològics inequívocs o "típics" així com les restes constructives que oferien la possibilitat de ser excavades i que no es vinculaven a activitats que puguin documentar-se per referència a documents existents (com per exemple les construccions hidroelèctriques) es van enregistrar mitjançant la *fitxa de jaciment*.
- La resta de vestigis d'activitat humana, com ara construccions recents en desús i no assenyalades en la cartografia junta vestigis que no poden excavar-se quan van ser enregistrades es va fer a partir de la documentació de la seva posició en coordenades UTM tot anotant-la en el registre de punts de GPS, amb una breu explicació de en què consisteix el tret. A diferència de la situació anterior, on cada jaciment té un nom específic, en aquests casos es va emprar només el nom de punt o punts de GPS presos.

Es van efectuar fotografies de tots els jaciments i d'alguns dels trets documentats mitjançant GPS, en funció de la rellevància que se'ls va atorgar en el seu moment.

II.3.5. El sistema de registre.

El disseny del registre per a les diferents campanyes dutes a terme va seguir la mateixa estructura que en les prospeccions de l'any 2004 (Gassiot 2005, veure també Gassiot

2004 i Gassiot 2006). En conseqüència, per a la seva explicació remetem a les memòries esmentades. No obstant, assenyallem aquí els diversos elements que l'han configurat:

- La fitxa de jaciment
- L'inventari de jaciments
- El registre de fotografies
- El registre de punts GPS
- La cartografia
- El registre de plànols
- La fitxa de sondeig
- El diari de camp

Les úniques diferències amb les actuacions precedents han estat dues. En primer lloc, la base de dades en la que s'integren els diferents formularis finalment s'ha complementat en format MsAcces, tant per raons d'agilitat i capacitat com per tal de fer-la compatible amb la seva exportació per a SIG. En segon lloc, per al tractament cartogràfic s'han emprat les diferents bases digitals disponibles a la plataforma de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, principalment les topogràfiques i les fotografies aèries. La integració d'aquesta cartografia i les dades arqueològiques en un mateix suport s'ha realitzat mitjançant el programa ArcInfo.

II.3.6. Dates i participants en el treball de camp.

Tot seguit es detallen les dates en que es van realitzar les diferents campanyes de prospecció i les persones que hi varen participar. Amb certes variacions derivat de la necessitat de respectar els horaris dels refugis en que sovint l'equip es va allotjar, els horaris de les jornades iniciaven entorn les 7:30 h. del matí i conclouïen entre les 17:30 i 18:30 h. de mitjana. Excepcionalment condicions meteorològiques adverses van motivar modificacions en aquest horari, especialment durant la campanya de l'any 2006 quan, a més, es van perdre algunes jornades de treball de camp per la persistència d'un temporal de pluges durant varis dies.

- Prospecció i cartografia arqueològica al Noguera de Tor.

Dates de realització: 30 de juny a 31 de juliol de 2005.

Participants:

Nom y 1º cognom	Titulació acadèmica	Institució	Activitat realitzada en la present assistència
Ermengol Gassiot	Doctor en Filosofia i Lletres	Departament de Prehistòria, UAB	Responsable científic del projecte de recerca. Co-director del treball de camp.
Jordi Jiménez	Llicenciat en Història	Departament de Prehistòria, UAB	Co-director del treball de camp.
Andrea Menéndez	Llicenciada en Història	Departament d'Història, UO	Participant en el treball de camp
Cira Crespo	Llicenciada en Humanitats	Institut Català d'Arqueologia Clàssica	Participant en el treball de camp
Fernando Alonso	Llicenciat en Història	Departament de Prehistòria, UCM	Participant en el treball de camp
Ferran Cabrero	Llicenciat en Antropologia. Doctorant en arqueologia prehistòrica	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Guifré Bonvilà	Estudiant de la Carrera d' Història	Departamento de Historia, U. La Laguna	Participant en el treball de camp
Halima Afriffa	Llicenciada en Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Mireia Celma	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Nicolás Escanilla	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Oscar Augé	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Virginia García	Llicenciada en Història	Departament de Prehistòria, UCM	Participant en el treball de camp

- Prospecció i cartografia arqueològica de la Conca del Flamicell.

Dates de realització: 3 al 21 de setembre de 2006.

Participants:

Nom y 1º cognom	Titulació acadèmica	Institució	Activitat realitzada en la present assistència
Ermengol Gassiot	Doctor en Filosofia i Lletres	Departament de Prehistòria, UAB	Responsable científic del projecte de recerca. Co-director del treball de camp.
Jordi Jiménez	Llicenciat en Història	Departament de Prehistòria, UAB	Co-director del treball de camp.
Virginia García	Llicenciada en Història	Departament de Prehistòria, UCM	Co-directora del treball de camp.
David Rodríguez	Llicenciat en Humanitats i estudiant de Prehistòria	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
David García	Estudiant de Prehistòria	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Joana Boix	Llicenciada en Història	Departament d'Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC	Participant en el treball de camp
Guifré Bonvilà	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Mireia Celma	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp

- Prospecció i cartografia arqueològica de la Serra del Rei.

Dates de realització: 1 i 15 de juliol i 22 d'agost a 4 de setembre de 2007.

Participants:

Nom y 1º cognom	Titulació acadèmica	Institució	Activitat realitzada en la present assistència
Ermengol Gassiot	Doctor en Filosofia i Lletres	Departament de Prehistòria, UAB	Responsable científic del projecte de recerca. Co-director del treball de camp.
Jordi Jiménez	Llicenciat en Història	Departament de Prehistòria, UAB	Co-director del treball de camp.
Virginia García	Llicenciada en Història	Departament de Prehistòria, UCM	Co-directora del treball de camp.
David Rodríguez	Llicenciat en Humanitats i estudiant de Prehistòria	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
David García	Estudiant de Prehistòria	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Oriol López	Llicenciat en Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Guifré Bonvilà	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Elsa Puig	Estudiant de Prehistòria	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Mireia Celma	Estudiant de la Carrera d' Història	Departament de Prehistòria, UAB	Participant en el treball de camp
Joana Boix	Llicenciada en Història	Departament d' Arqueologia i Antropologia, IMF-CSIC	Participant en el treball de camp
Virginia García	Llicenciada en Història	Departament de Prehistòria, UCM	Participant en el treball de camp

Sector Capçalera del Noguera de Tor.

Fig. 2. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la capçalera de la conca del Noguera de Tor.

- Riumalo – Estany Negre.

Fig. 3. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a l'àrea de Riumalo – Estany Negre.

Codi: VB-041

Nom: Planell de Riumalo I

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719095 Longitud: 324569

Altitud (superior i inferior): 1873 m. – 1857 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Dos tancats exempts.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

El jaciment agrupa les estructures arquitectòniques localitzades a la meitat Nord del Planell de Riumalo, format per la confluència del Riuet d'Estany Negre i el Barranc de Llastres. L'indret és una zona molt plana de pastures utilitzada en els darrers segles de forma extensa pels i les habitants de Boí com a pletiu ramader. Els diferents vestigis que conformen el jaciment (Localitat 1 i Localitat 2) se situen a l'esquerra del camí que porta de l'Estany de Cavallers al Refugi Ventosa i Calvell i cap a la vall de Colieto i circ de Travessani. Ambdues localitats es disten entre si 204 m.

La Localitat 1 es localitza al Nord-est del jaciment, a 62 m. al Nod-oest del pont que hi ha en el camí. Consisteix en un tancat de reduïdes dimensions format per diversos retalls de mur que adossen en els blocs erràtics de granit que hi ha a la zona. La planta del recinte tendeix a ser ovalada. Els murs han estat construïts de pedra seca amb carreus de dimensions mitjanes (entorn 0,3 x 0,2 m. de mitjana), morfologies diverses i sense escairar. Actualment els murs presenten l'aspecte d'alineacions desordenades de clastes, d'unes dues fileres d'alçat i unes dues filades d'ample. Hi és evident cert grau d'enrumament que en alguns punts arriba a trencar la continuïtat dels murs. No es troba material arqueològic en una estructura que no té l'aspecte de ser gaire recent.

La Localitat 2 se situa al Sud-oest de l'anterior, a uns 45 m. a l'Oest/Nord-oest del camí, uns 240 m. sender avall del pont esmentat. En aquest punt s'hi troben les restes d'un recinte rectangular que adossa, per la seva banda Oest, en un gran bloc de granit. El mateix bloc, pel seu costat Sud, se li recolza un segon recinte, presumiblement una cabana, i un mur que podria ser un vestigi d'un recinte major avui no visible en superfície. De la primera estructura se'n conserven dues alineacions de clastes (d'una filera i filada) que discorren uns 6 m. en perpendicular al parament del bloc, i separades entre sí uns 4,4 m. A mesura que s'allunyen del bloc el traçat de les alineacions és més confós i discontinu. En la situada més al Sud s'hi aprecia, a 2 m. del bloc, l'arrencada

d'un possible mur perpendicular en planta a l'anterior que podria marcar una divisió interna de l'espai. En el mur Nord, en el punt on contacta amb el bloc de granit, hi ha adossada al seu parament exterior una estructura circular d'aproximadament 1 metre de diàmetre. El tancament distal del recinte no és clar actualment. Els carreus dels murs i de l'estructura són majoritàriament de dimensions relativament petites (0,25 x 0,15 m.). No s'aprecia un nivell potent d'enrunament, fet que planteja la possibilitat de que els alineaments corresponguin a sòcols d'una estructura aèria feta amb materials peribles.

Fig. 4. Localitat 2. Imatge general de la possible cabana i el mur que adossen al costat Sud del bloc de granit.

En el costat Sud del mateix bloc hi ha un mur amb planta d'arc que adossa a la seva cantonada Sud-est, tot definint un espai de 1,5 m. d'ample i poc més de 2 m. de llarg. En la seva banda Oest aquest mur té continuïtat en una alineació de carreus paral·lela al costat del bloc de granit, al qual s'adossa pel seu parament Nord. En tots dos casos (la possible cabana i la resta del mur) l'estructura es defineix com un amuntegament molt desordenat de clastes de granit sense formatitzar de dimensions variades (entre 0,2 x 0,1 m. i 0,4 x 0,2 m.) que no deixa entreveure filades ni fileres clares. A l'interior del petit recinte creat (cabana?) les ortigues existents deixen entreveure la presència d'alguns clastes, sense que sigui possible determinar si corresponen a un nivell d'enrunament de murs originàriament més alts.

A la Localitat 2 tampoc es troben materials mobles. La diferent tipologia constructiva dels vestigis aquí documentats plantegen la possibilitat de que ambdues estructures

siguin diacròniques entre si. En cap dels casos semblen correspondre a construccions recents. La primera d'elles, a més, presenta una modalitat constructiva a base d'exclusivament un sòcol de pedres que sembla ser anterior en diversos punts del Parc Nacional a d'altres construccions amb paraments de major alçat.

Cronologia: Es desconeix la cronologia d'aquestes estructures que, en general, presenten un alt grau d'enrunament. No es detecten materials arqueològics mobles.

Codi: VB-054

Nom: Barranc de les Llastres

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719548 Longitud: 325174

Altitud (superior i inferior): 2105 m. – 2105 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Recinte arquitectònic aïllat (petit tancat, cabana, borda?).

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En una petita plana a sota de la cascada de l'afluent del Barranc de les Llastres es localitzen les restes que motiven la present fitxa. El lloc actualment és un espai obert amb herba i algun pi negre dispers, enmig del vessant de superfícies arrodonides de granit fruit de l'erosió glacial que mena cap el pla de Riumalo. L'aigua hi és abundant.

L'element més visible del conjunt són les restes d'un edifici de planta originalment quadrangular però que, en algun moment, patí una remodelació amb l'adició d'un mur en planta d'arc en un dels seus costats. El recinte es localitza a la base de la tartera que delimita el costat Nord-oest del planell. Els murs, fets de pedra seca, conserven alçats que arriben a 1,6 m. en algun punt i l'aspecte general és que la construcció és relativament recent, tant per l'estat de conservació com per la fisonomia de l'edifici, que recorda l'arquitectura rural pirinenca dels s. XVIII i XIX.

La primera de les fases constructives va donar lloc a un edifici de planta rectangular, amb uns murs transversals (Nord-est i Sud-oest) que recolzen en la tartera que delimita per l'oest l'espai. Ambdues parets mesuren uns 2,8 m. de llarg i estan separades uns 2,9 m. Arriben a conservar fins a 8 fileres de clastes de granit escairats d'uns 0,6 m. x 0,4 m. Presenten una única filada i un ample d'uns 0,3 m. Del mur frontal només en queden restes de l'arrencada de la cantonada Est. El mur Sud-oest també ha patit un enderrocament i mostra una reparació associada a la segona fase constructiva de l'edifici. A la base del mur Nord-est hi ha un gran tronc parcialment cobert de clastes del que podria ser un afegit durant la segona fase de l'edifici. Aquest tronc podria correspondre a una biga de la construcció original, tot i que aquest aspecte caldrà contrastar-lo. A la base del mur Sud hi ha una possible banqueteta.

La segona fase sembla respondre a un col·lapse de l'estructura original. En ella s'edifica el mur en planta d'arc que arranca de la cantonada Sud i defineix la cara frontal actual

de l'edifici, on hi ha l'accés a la cantonada Est. El seu aparell constructiu és a base de carreus de dimensions més reduïdes (0,3 m. x 0,2 m.) i dimensions més irregulars (sense escairar) i la seva disposició és més desordenada. En algun tram recolza sobre un gran tronc (biga prèvia?) amb traces de cremat en algun dels seus extrems. El mur Sud-oest també ha estat parcialment reconstruït de la mateixa manera, i possiblement en aquest moment es falcà el tronc de fusta en relació el mur Nord-est. També sembla que en la segona fase de remodelació de l'edifici es va construir un tram de mur que tanca un tram de la banda Nord-oest de l'espai, enllaçant la tartera amb el mur Nord i reduint una mica la planta del recinte (el mur Nord-est sobrepassa una mica el punt on aquest darrer se li adossa). Actualment a l'interior del recinte hi ha deixalles modernes. D'altra banda, no són evidents un potent nivell d'enderroc ni vestigis de la teulada.

Una segona estructura identificada és un forat en la tartera, a sota d'un bloc relativament gran, que està parcialment tancat per un petit parament de clastes irregulars de dimensions reduïdes. El seu interior és buit d'objectes i de sediment.

Cronologia: indeterminada, però possiblement no anterior al s. XIX.

Fig. 5. Imatge general de l'edifici.

Fig. 7. Croquis de la construcció.

Codi: VB-056

Nom: Pas de l'Osso

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719350 Longitud: 325461

Altitud (superior i inferior): 2150 m. – 2143 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa i fotografies.

Tipus de jaciment: Dues cabanes.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A l'extrem occidental del planell del Pas de l'Osso, just abans de que aquest finalitzi per donar pas a un pas encaixar entre dos turons, es localitzen, a banda i banda del camí, les restes de dues cabanes. Entre elles disten uns 85 m. Es designa com a Cabana nº 1 la situada més al Sud-oest i com a Cabana nº 2 la del Nord-est. L'assignació d'ambdues a un mateix jaciment es fa amb finalitats de simplificar el registre. Com a comú denominador entre elles es pot assenyalar que ambdues tenen dimensions reduïdes

(entorn els 5m² de superfície interna) i conserven trams de mur amb alçats superiors a 1,2 m. També ambdues comparteixen alguns elements constructius, així com l'assignació d'una cronologia hipotètica recent, molt probablement del s. XX (podent estar associades a les actuacions hidroelèctriques a la zona). La zona on es localitzen les restes és un espai de pastures, amb mollereres associades a l'estanyol del Pas de l'Osso. El relleu inclinat del pendent de sota el Pletiu de Travessani aquí defineix una petita terrassa amb un espai pràcticament pla a sobre l'Estany Negre.

La Cabana nº 1 es situa just a la sortida del congost que hi ha, en sentit ascendent, abans del planell, a la base d'un tarter. D'ella en resten dos trams de mur, paral·lels, que adossen a dos grans blocs de la tartera que defineixen els costats restants, tot i que com a mínim en un dels casos s'incrementa l'alçat del tancament afegint una filera de carreus al bloc. El costat Oest de la cabana mesura 3,9 m., dels quals 2,1 m. es tanquen amb un mur de 0,5 m. d'ample i un alçat de 1,5 m. El costat Est el defineix un mur de 2,5 m., 0,4 m. d'amplada i un alçat de 2,5 m. Finalment, el tancament Sud, de 2,7 m., es constitueix per la tartera i la filera de carreus superposada, amb un alçat final de 1,6 m. La planta resultant és trapezoïdal. L'interior de la cabana presenta un volum gran d'enderroc, possiblement resultat de l'enrunament del mur oriental, el pitjor conservat dels dos. L'accés sembla situar-se en la cantonada entre l'extrem del mur oriental, que aquí recolza sobre un bloc de tratera també, i el bloc que defineix el costat Sud. Els murs són construïts amb una única filada de carreus angulosos de granit de dimensions bàsicament mitjanes (0,4 x 0,3 x 0,2 m.).

La Cabana nº 2 es situa 85 m. al Nord-est de l'emplaçament de l'anterior, ja a l'inici de la pujada que fa el camí cap el refugi Ventosa i Calvell. A l'igual que l'anterior, es conforma de diversos trams de mur que adossen a blocs que completen els tancaments. En aquest cas un gran bloc de granit defineix el costat Nord-oest del recinte, que té una planta rectangular de 2 m. de llarg (en sentit NW-SE) i aproximadament 1,7 m. d'ample. L'accés es situa a la cantonada Sud. Dels tres murs visibles, el millor conservat és el de la banda Nord-est, que recolza en el vessant i evidencia un parament interior de prop de 1,2 m. L'alçat del mur Sud-oest és de 1 m. mentre que del Sud-est només es conserva una filera. Tots ells tenen un ample de 0,4 m. La seva construcció és feta amb un doble parament (2 filades) de carreus d'uns 0,2 x 0,3 x 0,2 m., amb alguns més grans col·locats transversalment a l'eix del mur. A l'interior del recinte, tot i que hi ha alguns clastes caiguts visibles, no s'hi evidencia un gran volum d'enrunament. Aquest fet planteja interrogants sobre la coberta de la construcció.

Cronologia: La cronologia dels vestigis és indeterminada, tot i que l'estat de conservació dels murs i la seva tipologia constructiva fa pensar en edificacions del s. XX o, a molt estirar, del s. XIX.

Fig. 8. Visió en planta de la Cabana nº 2.

Codi: VB-050

Nom: Pletiu de Travesani III

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719309 Longitud: 325573

Altitud (superior i inferior): 2142 m. – 2140 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Recinte arquitectònic aïllat i petit abríc.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En la zona de molleres i basses que hi ha al Sud del camí que va de Cavallers al refugi Ventosa i Calvell, en una terrassa situada uns 30 m. d'alçada per sobre l'Estany Negre,

hi ha un recinte arquitectònic i un petit abric arranjat amb dos trams de mur. La zona és un espai pla, d'uns 400 m², situat en una via per a accedir de la vall de Boí a les valls de Colieto i al circ de Travessani. Actualment és una zona de pastures.

Les dues estructures que defineixen el jaciment es troben molt properes l'una de l'altra. El recinte té una planta quadrangular adossada per la seva banda Nord-est, a un gran bloc de granit, tot definint un espai d'uns 2,5 m. x 2,05 m. Els murs Sud-est i Sud-est, en la cantonada dels quals es situa una entrada de 0,4 m., es conserven força intactes. El primer mesura 3,1 m. de llarg i el segon 2,7 m. Si bé mostren algun carreu caigut principalment cap a l'interior, aquest enderroc no és gaire abundant. El seu alçat ronda 1 m. Per contra, el de la banda Nord-oest s'ha enrunat en gran part i només conserva les fileres basals. Els dos murs conservats estan fet a base de pedra seca, emprant carreus de dimensions molt variables però amb evidències d'haver estat escairats. Aquest fet contrasta amb la majoria de restes arquitectòniques identificades a la zona. Igualment, ambdós són coronats per clastes de granit més petits (d'entre 0,3 i 0,1 m. d'eix màxim) i disposats de forma molt menys ordenada. A l'interior del recinte no hi ha indicis ni de la coberta caiguda ni d'un enrunament que permeti pensar que la construcció tenia una alçada molt superior a l'actual. Aquests dos indicis permeten plantejar que, malgrat les seves reduïdes dimensions, es pugui tractar d'un tancat. L'escassa sedimentació de l'enderroc i de la base de les parets fa pensar que la seva cronologia és recent. Llaunes oxidades mostren que, com a mínim, s'ha emprat en època contemporània l'espai.

En un bloc que hi ha a escàs 0,8 m. del mur Sud-est es localitza el segon element del jaciment, l'abric. Aquest aprofita l'espai que ha generat una acumulació de grans blocs erràtics de granit, que és obert per la seva banda Nord. Traces d'acondicionament del lloc són presents en dos punts. Vorejant l'accés per la seva banda Est, mitja dotzena de clastes de granit d'uns 0,3 m. de llarg i 0,15 d'ample, han estat disposats a sobre un bloc més gran de forma desordenada a fi de tancar un espai obert en aquest punt. La segona estructura és un petit parament de clastes (mur sud-oest) que tanca una obertura situada en la cantonada Sud-oest. El petit mur té únicament una filada i conserva tres fileres de clastes irregulars i sense escairar de reduïdes dimensions (0,1 m. d'eix màxim en la majoria). Part del parament original sembla haver col·lapsat i és present en forma d'enderroc en aquest punt de l'interior de l'abric. L'espai interior de l'abric és molt reduït, de poc més d'un metre de llarg i ample màxims. L'alçada del sostre, també d'entorn 1 m. en la seva banda oriental, disminueix progressivament i de forma ràpida vers l'Oest. El sediment interior és de color molt fosc i cendrós, fet que fa pensar l'existència de nivells amb residus de combustió de fogars. No hi ha artefactes en superfície que permetin inferir una cronologia d'aquests usos. Atesa les reduïdes dimensions del lloc, no es fa cap cala.

Fig. 9. Croquis de les estructures identificades en l'assentament.

Cronologia: La cronologia del recinte és indubtablement d'època contemporània. L'abric pot tenir una datació considerablement més antiga, com succeeix en d'altres de la zona. En no trobar-se material en superfície no es pot afinar més.

Fig. 10. Visió de l'abric des de fora. Vorejant l'accés s'observa la petita estructura que tanca una mica l'entrada.

Codi: VB-052

Nom: Pletiu de Travesani IV

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719437 Longitud: 325811

Altitud (superior i inferior): 2203 m. – 2197 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Dos tancats, diversos retalls de mur i un abric.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En el límit Est d'una petita zona plana en el vessant entre els estanys de Travesani i Negre, just iniciant el pendent, es localitzen les restes que designa aquest jaciment. El punt es situa uns 30 m. per sota el primer dels estanys i 70 per sobre del segon, cap el

qual el vessant guanya força gradient. Els vestigis arqueològics es localitzen adossats i entre dos grans blocs de granit separats uns 12 m. i que es troben a tocar el camí que va de Cavallers al refugi Ventosa i Calvell, 45 m. abans d'arribar al riu que baixa de l'Estany de Travessani. Tota la zona és actualment de prats.

Adossat al bloc que hi ha més al Nord, i a una altitud superior, hi ha les restes d'un tancat ramader. El recinte adossa a la banda Est d'aquest bloc que en conforma una bona part del seu tancament occidental. La seva planta té una forma tendint a rectangular i mesura una mica més de 4,6 m. de llarg (direcció N-S) i 3,2 m. d'ample a la banda Nord i 4,4 m. a la Sud. L'accés es localitza a la cantonada Sud-est. En si, el tancat és definit per quatre murs que definits per l'alineament de carreus de granit sense escairar, de dimensions força grans (de més de 0,3 m. d'eix i fins 1,3 m.). Tots ells només presenten una filada i un alçat d'una filera. Com en altres murs similars, no s'observa enderroc associat que permeti inferir un major alçat per als paraments. Únicament el costat Nord trenca aquesta norma. Just en paral·lel al que devia haver estat el mur original en aquesta banda hi ha un segon mur fet a base de blocs de dimensions molt variades (d'entre 0,7 m. x 0,7 m. i 0,2 m. x 0,15 m.), alguns dels quals semblen haver estat retallats. Té un alçat d'1 m. i s'allarga fins a 2 m. A la seva banda Nord se li recolza un amuntegament desordenat de pedres. Aquest segon mur sembla considerablement més recent que els que originàriament definien el tancat. Es desconeix quina relació té amb el negatiu d'un forat circular que té el gran bloc al qual adossen aquestes estructures. Aquest forat podria ser el negatiu d'una barrina i, indubtablement, és recent.

En el bloc que hi ha uns 12 m. al Sud s'hi localitza l'abric. Aquest aprofita l'espai que genera la seva base sobreelevada en la banda Est i Sud-est. Actualment s'hi conserven dos murs de pedra seca que tanquen gran part dels seu costat Sud i de la meitat Nord del costat Est. Ambdós murs adossen a un bloc d'uns 1,3 m. que es localitza a la cantonada de l'entrada. Ambdós tenen una morfologia constructiva similar, a base d'una filada de carreus sense escairar que predominantment ronden els 0,2 x 0,2 m. No s'aprecia gaire enderroc i els murs, amb alçats de prop de 0,7 m. arriben a tancar amb el sostre de la cavitat. La seva aparença, com en d'altres abrics similars, és moderna i vinculada a l'ús recent d'aquest tipus d'estructures. Una mica a l'exterior d'aquest primer tancament s'observa una alineació d'una filada i filera de blocs de majors dimensions (c. 0,5 m. x 0,4 m.) i més sedimentada, que discorre també en paral·lel al costat Est del bloc que origina l'abric, i que podria correspondre a un tancament o delimitació anterior. Igualment, a 0,9 m. més a l'Est i ha una segona alineació de característiques similars però amb blocs de mesures més grans i variades (en ocasions de més de 0,8 m. x 0,4 m.) que discorre en direcció N-S durant uns 6 m. de llarg. Sembla conformar un recinte o aterrament relacionat amb l'abric. L'espai interior de la cavitat mesura uns 2,9 m. de

llarg (E-W) i uns 3,7 m. d'ample (N-S), amb una alçada del sostre d'uns 0,7 m. El sòl és cobert per herba en la part més externa i a la més interior s'hi observa un sediment de llims marró fosc. Quan es visita hi ha, a més, guardats sacs de sal pel bestiar.

Just al Nord del bloc que defineix l'abric i ha una acumulació geològica de blocs de granit de grans dimensions. També a la banda Est d'aquesta hi ha un petit espai delimitat per la banda oriental per una alineació desordenada de carreus de granit de dimensions mitjanes i petites que potser respon a un petit tancat.

Cronologia: El jaciment presenta múltiples reutilitzacions, tant en el tancat com a l'abric. A ambdós casos s'aprecia com vestigis probablement contemporanis es coexisteixen amb d'altres que fan pensar en cronologies substancialment més altes. Construccions similars a les més exteriors a l'abric han estat datades a la Cova del Sardo (VB-014) en el s. X calNE. L'abric VB-046 també té un tancament similar datat en el s. VIII calNE.

Fig. 11. Parament interior del mur N del tancat. A terra hi ha clastes d'un mur més antic o de l'enderroc.

Fig. 12. Croquis de les estructures principals del jaciment, amb l'Abric (a l'esquerra) i el tancat més definit (a la dreta).

Codi: VB-030

Nom: Pletiu de Travesani II

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719513 Longitud: 325772

Altitud (superior i inferior): 2220 m. – 2220 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Tres tancats ramaders.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Les restes constructives que han motivat la documentació d'aquest jaciment es troben 250 m. al Sud-est del jaciment VB-026 ja en la part més meridional de la plana del Pletiu de Travessani. Concretament l'indret es localitza a uns 75 m. al Nord del camí que va de Cavallers al Refugi Ventosa i Calvell, un cop superat un desnivell de 45 m. i a

65 m. a l'Oest/Sud-oest d'una petita construcció recent/dipòsit que hi ha a la zona. El lloc és un espai actualment de pastures amb una orientació de solana.

El jaciment consta de tres elements arquitectònic separats els uns dels altres per pocs metres. Les relacions entre ells no són clares, si bé si que sembla que en tots els casos la seva cronologia és aparentment recent i que consisteixen traces de tancats ramaders. El primer, l'Estructura 1, és un recinte de reduïdes dimensions (uns 4 m. de llarg per 4 m. d'ample) i planta irregular format per tres trams de mur, un d'ells en forma de "L", que adossen a tres blocs de granit. Les parets són de pedra seca i empen carreus sense escairar de 0,5 m x 0,4 m. complementats per d'altres més petits. Els paraments dels tres murs es conserven força bé i en alguns casos mantenen fins a 5 fileres sense pràcticament restes d'enrunament. Aquesta és la situació del mur occidental que, amb un alçat de 1,5 m., sembla mantenir el seu parament original. La vegetació de l'interior del recinte indica un sòl ric en nitrats, procedent possiblement dels fems dels animals. Aquest fet apunta que l'estructura és un petit corral.

Fig. 13. El mur que designa l'Estructura 2.

Uns 25 m. al N/NE d'aquest primer recinte es localitza l'Estructura 2, que consisteix en un tram de mur de 4 m. de llarg i 0,3 m. d'ample que tanca petit coll de transferència entre dos afloraments de roca mare granítica. La seva construcció es basa en l'acumulació de blocs de mida mitjana (d'uns 0,4 x 0,3/0,2 m.) sense cap ordre aparent, fet que fa difícil apreciar filades estructurades en la construcció. No presenta un

enrunament gaire visible. Tampoc la seva base està gaire sedimentada. Ambdós fets apunten a que el seu alçat original no devia superar en gaire l'actual. Aparentment no hi ha cap altre element arquitectònic directament relacionat amb aquest mur que, per sí sol, ja contribueix a delimitar un espai en gran mesura definit per la disposició dels afloraments de roca mare.

El darrer element que conforma el jaciment és l'Estructura 3, que consisteix en un mur en angle recte (L) que és perpendicular en direcció Nord a un aflorament rocós. De la resta dels tancaments d'aquest possible recinte no se'n conserven traces evidents. Alguns alineaments de clastes semblen marcar les restes de part del mur Est i de l'Oest d'aquest, sent el primer el menys dubtós dels dos. És possible que a la base del tram de mur conservat hi hagi vestigis d'una construcció més antiga. A l'extrem Sud-est de l'espai que defineixen els vestigis d'aquest possible tancat (d'uns 2,9 x 5,5/6 m.) hi ha les traces d'un petit fogar i un clau modern just a l'entrada d'un petit abríc definit pels blocs granítics. En el seu interior, junt a restes de fauna, hi ha brossa moderna.

Fig. 14. Croquis de les estructures 1, 2 i 3.

Com a conclusions del conjunt en podem dir que les tres estructures no ens marquen una clara interrelació. Aquest jaciment format per: El corral, vinculat a la ramaderia; el fons de cabana, com a espai habitacional, i el mur aïllat, no el podem vincular cronològicament a VB-026 encara que són molt pròxims. El que sí podem observar és que Pletiu de Travessani ha estat explotada per a pràctiques ramaderes durant un llarg període de temps.

Cronologia: Indeterminada. Els murs conserven part del seu alçat i tant la seva base com el seu enrunament no es troben gaire sedimentats. Aquesta raó apunta cap a una ocupació de finals d'època moderna o contemporània (fins finals s. XIX o inicis s. XX?).

Codi: VB-048

Nom: Refugi Ventosa i Calvell

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719258 Longitud: 326091

Altitud (superior i inferior): 2190 m. – 2189 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica (60 cm. x 60 cm) a l'interior de l'abric.

Tipus de jaciment: Balma amb mur.

Material arqueològic: Diversos fragments ceràmics tant a l'interior com a fora de la balma, restes lítiques tallades i objectes de ferro.

Descripció:

La balma Ventosa i Calvell es localitza en el vessant esquerp i abrupte que hi ha a sota l'esmentat camí, i a tocar una de les vies per a accedir al planell que hi en el punt de drenatge de l'Estany Gran de Colieto. La cavitat és un espai relativament espaiós tenint present les dimensions habituals dels abrics rocosos d'aquesta zona dels Pirineus. Les seves dimensions i origen (erosió glacial) recorden les de la Cova del Sardo de Boí (VB-014), així com la seva localització en la part baixa de la solana d'una vall transversal relativament gran i una orientació cap el Sud/Sud-oest.

A l'actualitat l'interior de la cavitat és delimitat per una paret de pedra seca que ressegueix pràcticament la vertical de la cornisa des del seu extrem occidental fins,

pràcticament, arribar a un gran bloc rodat de granit que en tancat el costat més oriental. Entre aquest bloc i la paret hi ha un espai de 0,4 m. d'ample en la part basal i 0,9 m. en la superior que facilita l'accés a l'interior. El mur, en forma curvilínia recorre uns 6,2 m. i té un alçat màxim d'uns 0,8 m. / 0,9 m. No arriba a enllaçar amb el sostre de la balma i, a partir del volum d'enderroc que és visible bàsicament a la seva cara externa, no sembla que ho hagi fet mai. El mur és fet de pedra seca, emprant carreus angulosos (d'uns 0,3 m., i els de la cresta d'uns 0,2 m.) de granit, dels quals, els que llisten amb l'entrada, podrien haver estat escairats. Mesura prop d'1 m. d'ample. La construcció té un aspecte força recent, i podria ser tant fruit de la voluntat de tancar l'espai com a enclòs per a ovelles o cabres.

L'espai interior, determinat per la morfologia de la roca mare, té una fondària de 2,2 m. en la seva banda occidental i d'un 1,6 m. en el seu tram central, fent-se més estret a l'Est del bloc que tanca la balma en aquesta part. En aquest punt es defineix un espai més reduït on hi ha les restes d'un fogar relativament recent, amb cendres, clastes delimitant-lo i una acumulació de llenya. A sota una capa d'herba seca, el sediment a tota l'àrea interior és fosc, cendrós i amb una alta densitat de carbons. En aquest punt, les traces de fum del sostre present a tota la balma són més intenses. En la superfície no hi ha objectes arqueològics tret dels carbons i algunes restes contemporànies.

Fig. 15. Interior de la part occidental de la balma, amb el mur que la delimita.

S'han realitzat dues cales estratigràfiques, una a l'interior de la balma i, en eixir una font d'aigua a uns 40 cm. de fondària, una segona a l'exterior. En totes elles han aparegut materials ceràmics, lítica i ferro, si bé aquest darrer es circumscriu a les talles superiors.

Cronologia: La cavitat té ocupacions contemporànies. No obstant, la potència del sediment carbonós del seu interior i la presència d'algun material arqueològic suggereix que conté ocupacions considerablement més antigues, tot i que no es pugui discernir si aquestes són alt medievals i/o prehistòriques, com succeeix a nombroses cavitats de la zona.

Fig. 16. Representació esquemàtica de la planta de la balma.

- Travesani – Port de Caldes.

Fig. 17. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a l'àrea de Travesani – Port de Caldes.

Codi: VB-026

Nom: Pletiu de Travesani I

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4719717 Longitud: 325948

Altitud (superior i inferior): 2242 m. – 2240 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Conjunt ramader.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En l'indret assenyalat es localitzen restes arquitectòniques de recintes de diverses mides, antics tancats, munyidores i cabanes de pastor. Totes elles es troben situades al Sud d'un tarter de grans blocs de granit, alguns dels quals són aprofitats per les construccions. En base el grau d'enrunament dels murs i del seu sistema constructiu, malgrat que en tots els casos s'usa la pedra seca, es poden diferenciar dos sectors separats entre ells uns 12 m. La visibilitat dels murs laterals no és del tot continua, sia pel seu enderrocament o pel tipus de construcció.

En el sector més oriental l'enderrocament de les estructures és major. El conformen un orri de planta rectangular i prop de 20 m. de llarg per 3,5 m. d'ample en els respectius extrems i 4,5 m. en el centre. A la part meridional l'orri s'estreta en un punt fins a només tenir 2 m. d'ample. En l'extrem oposat hi ha un espai o compartiment diferenciat, que podria correspondre a una cabana. Els murs es conformen d'una filada de blocs de dimensions mitjanes i grans (c. 0,4 m.), sovint separats entre ells. La segona estructura d'aquest sector és un recinte que podria haver estat un tancat o (menys probable) una cabana. Presenta una planta de sector circular formada per un mur semi esfèric que es disposa al sud d'un roc natural de dimensions considerables. El seu estat de conservació fa difícil la definició clara de l'espai habilitat, que mesura 4'3 m. de radi. No es pot dir res del model constructiu del mur ja que només es té visió de certs blocs aïllats que remetent a la seva planta semicircular. Adossat al bloc de granit hi ha una petita estructura de cronologia moderna que emmarca un espai de petites dimensions (1'7 x 0'5 m.) i que podria ser una cabana (re)construïda més recentment.

Fig. 18. Imatge longitudinal de l'orri del sector oriental.

El sector més occidental adossa al Sud del tarter esmentat i integra les restes de diversos recintes construïts també amb pedra seca. Un primer és el Tancat 2, format per diversos trams de mur que adossen a varis grans blocs de granit acotant un espai de planta irregular d'uns 4,0 m. per 4,2 m. Els murs tenen un ample que oscil·la entre els 1,4 m. de la seva banda Sud i 1 m. al Nord, amb un alçat similar que conserva fins a 4 fileres. El Tancat 1 designa un altre recinte de planta reticular més o menys rectangular de fins a 9,8 m. de llarg i fins a 3 m. d'ample, tot i que aquesta mesura és variable i clarament menor en el seu extrem Nord. En alguns trams les parets, de les que se'n conserva només una filera de carreus sense escairar de dimensions mitjanes (0,2/0,3 m.), presenten un doble parament mentre en d'altres només evidencien una única filada. A l'interior s'aprecien les restes de diverses parets transversals a l'eix longitudinal del recinte que conformen fins a 4 divisions internes. Uns dos metres al Sud d'aquesta estructura hi ha un altre recinte (Tancat 3), un petit tancat o cabana molt gran de planta trapezoïdal, d'uns 7,2 i 8,2 m. de llarg i 4,7 m. (a la banda Est) i 3 m. (a l'Est) d'ample.

En el parament interior del mur Est hi ha adossat un petit compartiment de planta semiovoïdal, de 0,8 i 1,2 m. d'eixos. Podria ser una llar associada al recinte que, ahora, presenta una divisió interna mitjanera. Seguint una orientació similar E-W hi ha, uns 4 m. més al Sud un altre recinte rectangular (Tancat 4) que podria ser novament un petit tancat o una cabana. De llarg mesura entre 4 i 3,4 m. i d'ample entre 3 i 2,5 m. Els murs tenen un ample de 0,8 m., el doble que en el cas anterior. En tots dos casos els traçats dels murs són força clars i mantenen un alçat d'una filera.

Fig. 19. Croquis esquemàtic del jaciment.

Cronologia: No es pot determinar una cronologia clara. No obstant, sí que s'aprecien dues fases arquitectòniques diferenciades. El sector oriental presenta un estat d'enrunament major d'unes estructures més batusseres i podria ser el més antic. Seguint el criteri de la conservació, el sector occidental podria ser més recent. Pel grau de col·lapse i sedimentació dels murs dels diferents sectors sembla que la cronologia del conjunt és anterior a època contemporània, presumiblement moderna i potser medieval.

Codi: VB-032

Nom: Estany de Baix de Tumeneia

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4720066 Longitud: 325494

Altitud (superior i inferior): 2283 m. – 2283 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En el marge dret del camí que mena de l'Estany de Travessani vers l'Estany de Tumeneia de Baix, quan el corriol ha girat cap el Nord-oest, es troba aquest petit abric rocós documentat com a jaciment. El criteri per a enregistrar-lo com a tal ha estat el fet que s'hi aprecien restes constructives que indiquen que com a mínim en una ocasió el lloc ha estat adequat i emprat, presumiblement com a refugi o hàbitat puntual. Aquest és un altre exemple d'ocupació de petits abrics en el Parc Nacional, amb cronologies ben diverses, des d'època moderna/contemporània fins el Neolític i Mesolític.

L'abric està format per un gran bloc de granit de forma relativament plana que, disposat en el vessant, recolza al seu temps en dos blocs més de granit, també de grans dimensions. Aquests recolzaments provoquen que, a sota la coberta, hi hagi un espai apte per a acollir petites ocupacions. Els blocs grans que aguanten la coberta delimiten els costats Nord i Oest d'aquest espai. En el costat Est, que originàriament devia haver quedat obert, s'hi veuen les restes d'un petit tram de mur que delimita per aquesta banda l'espai interior. Aquest parament està construït seguint la tècnica de la pedra seca i emprant clastes de granit sense treballar de morfologies variables i unes dimensions que, de mitjana, ronden els 0,25 x 0,2 m. L'aspecte de la construcció és força càdtic

però se n'arriben a intuir 2 fileres en el parament interior, que al seu temps recolzen a sobre 2 blocs de granit de majors dimensions (prop de 0,5 d'eix visible) que segurament són aportats geològicament. Alguns dels blocs visibles a l'interior de l'abric poden ser el resultat de l'enrunament de les fileres superiors d'aquest parament que, en el moment de la visita al lloc, en part del seu traçat no arribava a contactar amb el sostre.

Fig. 20. Imatge general de la cara Sud del petit abric, on es situa l'accés.

L'espai interior de l'abric és reduït i mesura uns 2,8 m. de llarg i 2,5 m. d'ample. L'accés orienta al Sud i l'obertura té un ample de 2,4 m. i quasi 1 m. d'alt. L'àmbit definit és relativament espaiós. La coberta, tot i que perd lentament alçada cap a l'Oest, es situa sempre entre 1 m. i 0,8 m. El sòl de l'interior de l'abric és cobert per una sèrie de clastes relativament plans de granit i dimensions variables (sempre per sobre dels 0,4 m. de llarg màxim) que, en vista a l'apreciat en altres contextos similars, semblen haver estat disposats així de forma intencionada a fi de conformar un paviment per a l'estança. A sobre aquestes "lloses" no hi ha pràcticament sedimentació, però en canvi sí que se n'observa a les ranures entre els clastes. La matriu, en aquest cas, conté sorres i matèria orgànica. No s'han observat a dins de l'àmbit restes arqueològiques de cap mena ni tampoc escombraries recents.

Cronologia: La cronologia del jaciment és desconeguda. Internament no presenta gaire sedimentació. No s'ha fet cap cala pe avaluar la presència de nivells arqueològics en el subsòl.

Fig. 21. Croquis de l'abric.

Codi: VB-034

Nom: Estany de Dalt de Tumeneia

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4720551 Longitud: 324511

Altitud (superior i inferior): 2385 m. – 2380 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis i realització d'una petita cala a l'abric.

Tipus de jaciment: Cabanes, tancats i un abric.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

El jaciment aquí documentat es situa en un petit planell, d'entorn 0,5 Ha, que es localitza en la part baixa del curs d'un rierol que, discorrent cap el Sud, rega l'Estany de Tumeneia de Dalt procedent de la serra de Tumeneia. L'indret es troba entre 60 i 65 m. per sobre de l'estany, sobre el tram central de la seva vora nord.

En el lloc hi ha les restes de diverses estructures arquitectòniques en pedra seca. Aquests vestigis es disposen al llarg de la franja oriental del planell, sobre un eix d'uns 80 m. de llarg més o menys paral·lel al pendent del vessant que el limita pel Nord-est. L'àrea que cobreixen aquests vestigis ronda els 1750 m², si bé la seva distribució no és continua. De fet, a més de les restes aïllades d'un mur d'aspecte recent situat al marge dret del rierol, es poden definir tres sectors en el jaciment. El Sector Sud agrupa els tancats 1 i 2, el Sector Est conté una possible cabana i entre dos i quatre tancats adossats i en el Sector Nord s'hi localitza un abric que aprofita, amb un mur, la morfologia d'un gran bloc de granit. El sistema constructiu dels dos primers sectors és quasi la mateixa i recorda la observada en jaciments com ESP-015 i ESP-024, datats en època romana imperial. L'abric sembla més recent, però la sedimentació que presenta podria indicar un ús durant l'Edat Mitjana.

Sector Sud.

És la zona més propera a la línia de ruptura del relleu que defineix la fi del planell i la caiguda ràpida del vessant cap a l'Estany. En aquest punt hi ha les restes de dos recintes, designats com a Tancat 1 i Tancat 2. Tots dos es situen en un enfonsament del terreny que, en certa mesura, en conforma els límits. Els tancaments dels recintes aprofiten bastants dels grans blocs de granit que hi ha, i es defineixen a partir de filades de clastes de granit també de gran volum (amb mesures variables, superiors sempre als 0,5 x 0,5 m. i podent arribar a més de 1 m. d'eix màxim) que sovint, especialment en el Tancat 2, semblen correspondre al buidat de l'espai intern més que a un mur definit com a tal. En aquest cas els carreus estan una mica separats els uns dels altres. Aquest fet fa que la visibilitat del Tancat 1, de 8,4 x 9,1m. i planta de forma indeterminada, sigui major que la del Tancat 2, de planta també irregular i 7,2 x 6,4 m. En cap dels dos casos s'aprecien més d'una filera en els tancaments.

Sector Est.

Les estructures que el conformen es localitzen just a la base del pendent, més rocós que l'àrea plana de sota, formant una espècie d'alineament espais adossats. En l'extrem Sud

d'aquest, a uns 14 m. al Nord del Tancat 2, hi ha les restes de l'àmbit més reduït en extensió del sector i que ha estat interpretat com una antiga Cabana. La seva planta és rectangular i l'espai intern que defineix mesura 2,6 m. de llarg i 1,6 m. d'ample. El recinte adossa a un gran bloc de granit que en conforma el costat Sud-est. A la resta els murs són fets a base clastes grans i mitjans de granit, de formes i mesures irregulars (d'entre 1 m. x 0,5 m. i 0,4 m. x 0,3 m.). En alguns llocs el traçat del mur evidencia clarament una única filada i en d'altres es conforma com una alineació desordenada de clastes. Només s'observa més d'una filera en punts concrets del seu traçat i no és evident un nivell potent d'enderrocament ni traces d'una coberta enfonsada. Aquests fets obren la possibilitat que més que una estructura d'hàbitat el recinte correspongui a un petit tancat.

Aquesta possible cabana s'adossa a la cantonada Sud-est del Tancat 3 que, alhora, comparteix el tancat Oest amb el Tancat 4 i, aquest al seu temps, també adossa per la seva banda Oest amb el possible Tancat 5 i novament, aquest darrer, amb el també possible Tancat 6. En total es defineix una espècie de construcció de planta rectangular de prop de 30 m. de llarg. El seu ample oscil·la, en funció de la morfologia del vessant que el limita per la banda Nord-est, entre uns 3 i 5,6 m. La morfologia constructiva per aquests recintes és similar a la descrita pels Tancats 1 i 2. Per una banda en gran mesura es limiten amb els blocs del vessant i per les altres els tancaments combinen l'agrupament de grans clastes fruit del buidat de l'espai interior amb la construcció de trams de mur molt matussers fets a base d'alineaments de clastes sense escairar i dimensions i morfologies molt irregulars. Això dificulta la visibilitat dels recintes, especialment dels Tancats 5 i 6, més evidents en la fotografia aèria que sobre el terreny, on solsament s'hi aprecien murs aïllats.

Sector Nord.

A uns 11 m. a l'Oest de l'extrem Nord de les estructures del sector anterior hi ha un abric construït mitjançant l'aprofitament mitjançant un mur de tancament de la petita cornisa que defineix un gran bloc erràtic de granit. Aquest mur és fet de pedra seca amb carreus sensiblement més petits que els de les altres estructures (uns 0,25 x 0,2 m.). En planta la paret té forma d'arc i s'estén al llarg d'uns 5,5 m. En el seu interior defineix un espai de 3 m. de llarg i 2 m. d'ample. El mur manté un alçat de 1,1 m. en els seus 2,5 m. més septentrionals, mentre que la meitat Sud presenta només una filera d'alt. En aquest punt es situa l'accés a l'interior de l'àmbit. L'estat de conservació del mur és bó, tot i que s'observa que ha patit cert enrunament. A l'interior de l'abric s'ha dut a terme una petita cala estratigràfica a la part interior de l'abric. Aquesta actuació ha permès documentar un nivell de terra amb carbons a 0,1 m. de fondària que cobreix un nivell de lloses planes, un possible paviment, a 0,2 m. de profunditat. No obstant no apareixen

materials mobles ni es pot establir la funcionalitat dels contextes descrits. La sedimentació sobre el nivell d'ocupació de l'abric indica que aquesta estructura, que sembla la més recent de les que conformen el jaciment, és el suficientment antiga com per permetre una sedimentació de més de 10 cm. en el seu interior.

(Nota: a l'extrem Nord del jaciment hi ha un mur aïllat en forma d'arc que sembla un paravent, adreçat a protegir a algú –o una tenda- del vent del Nord. La seva base no és gens sedimentada i la seva construcció sembla força recent)

Cronologia: Variable. Algun mur aïllat sembla un paravent recent. Per a la resta d'estructures no s'ha determinat. Alguns dels murs apareixen molt sedimentats. En l'abric sembla haver-hi una reutilització posterior d'un mur precedent. En alguns indrets vestigis arquitectònics similars als d'alguns dels tancats s'associen a ceràmica sigil·lata (per exemple ESP-015) o a datacions d'època romana baix imperial (ESP-024).

Fig. 22. Sector Nord. Imatge de l'abric definit per un mur adossat a un bloc de granit.

Fig. 23. Esquema del conjunt arquitectònic.

Codi: VB-029**Nom:** Estanyons de l'Estany del Clot**Localitat:** Boí**Municipi:** Vall de Boí**Coordenades** (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4720460 Longitud: 326470**Altitud** (superior i inferior): 2304 m. – 2302 m.**Tractament rebut:** Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una petita cala de 0,25 x 0,25 m..**Tipus de jaciment:** Abric.**Material arqueològic:** Absent.**Descripció:**

El jaciment es situa a la base de la terrassa que permet ascendir de l'Estany Clot al Mangades, just a l'Oest del Còth de Travessani, a la base de la Feixana Grossa. L'indret és una zona de pastures amb alguns grans blocs de granit rodats i diversos petits rierols i basses.

En el lloc hi ha una acumulació de grans blocs de granit rodats que delimiten un petit espai. En el costat Nord d'aquest espai un dels blocs ofereix un àmbit de resguard de reduïdes dimensions, amb una obertura que en conforma l'accés orientada cap el Sud, cap a l'espai acotat esmentat. En el seu interior hi ha sediment sorrenc de descomposició del granit complementat amb llims orgànics. En superfície es localitzen alguns fragments ossis (d'ovicàpid) i restes d'una corda, indicatius de que l'indret ha estat ocupat en època relativament recent. Altres traces de presència humana observables en superfície es troben a l'exterior d'aquest petit abric. Adossat al bloc que conforma l'espai de resguard i a un que hi ha situat a l'Oest d'aquest hi ha una petita alineació de quatre clastes de dimensions molt variables (entre 0,3 x 0,5 m. 0,2 x 0,1 m.) que tanca una obertura de l'espai frontal a l'abric, contribuint a acotar-lo de forma més clara. D'altra banda a l'interior de l'abric s'aprecien indicis d'exfol·liacions en el granit que fan pensar en l'impacte del foc.

Aquests indicis han motivat fer una petita prospecció en el sediment interior de l'abric, a fi de detectar la possible presència de vestigis d'ocupacions antigues en el subsòl. Així, es realitza una petita cala estratigràfica de 0,25 x 0,25 m. d'extensió. L'actuació permet documentar:

- Un primer nivell de sediment sorrenc amb llims que conté força matèria orgànica.

- A 10 cm. de fondària hi ha una llengua fina (entre 0,5 i 1 cm de potència) de sediment sorrenc amb llims i amb carbons de petites dimensions.
- Per sota continua un dipòsit amb una matriu sedimentària anàloga a la del primer nivell.
- A 18 cm. de fondària respecte el perfil apareix una segona llengua de sorra, llims i carbons també petits, aquest cop d'uns 2 cm d'espessor, que interromp el dipòsit precedent. Per sota torna a aparèixer un sediment anàleg al que cobreix aquesta capa i que es manté fins que s'atura l'excavació a uns 25 cm. de fondària respecte el perfil.

En síntesi, s'observen traces d'ocupacions arqueològiques de l'indret per sota de la superfície amb vestigis d'època contemporània. La cronologia d'aquestes ocupacions no ha pogut ésser determinada en no aparèixer artefactes arqueològics (així com tampoc altres restes a part del carbó). En altres abrics de la zona s'han datat contextos similars en època medieval, antiga i, fins i tot, prehistòrica (fonamentalment de la primera meitat del III Mil·lenni calANE).

Fig. 25. Imatge frontal de l'abric, on s'aprecia la seva entrada i l'espai anterior a l'accés.

Cronologia: La cronologia de les ocupacions precedents a la contemporània és desconeguda en no aparèixer material de referència. Amb tot, alguns abrics similars a la zona, a més de cronologies prehistòriques, tenen datacions d'època romana i medieval.

Fig. 26. Esquema de l'entrada de l'abric.

Codi: VB-031

Nom: Port de Caldes II

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4720717 Longitud: 327018

Altitud (superior i inferior): 2450 m. – 2450 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una petita cala de 25 x 25 cm.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A la base de les tarteres del Tuc deth Pòrth, pocs metres a l'Oest a l'Oest Nord-oest d'una torrentera, es localitza un abric rocós amb un parell de murs. L'indret es situa en un dels vessants del Port de Caldes, a raser del pic homònim. Aquí el pendent és relativament suau i el terreny, malgrat ser rocós, és de relatiu fàcil accés. Hi ha alguns rierols propers i àrees amb vegetació de prats. A tocar de l'abric i passa un camí secundari que comunica el Port de caldes amb l'Estany del Clot.

Fig. 27. Entrada de l'abric, flanquejada pel Mur nº 2.

L'abric s'identifica per la presència d'un bloc erràtic de granit que recolza sobre diversos blocs de menors dimensions de tal manera que hi ha un espai a la seva base hàbil com a refugi. Tancant algunes obertures laterals que deixa la formació geològica s'observen dos trams de mur de pedra seca. L'obertura d'aquest espai de refugi orienta cap a l'Oest i té 0,9 m. d'alt i 1,8 m. La coberta sobresurt una mica a l'accés definint una petita cornisa. L'espai interior mesura 3,1 m. de llarg respecte l'accés i té un ample màxim de 1,8 m. Part d'aquest espai està delimitat pels blocs laterals que aguanten la coberta. Un espai originalment obert a la banda Nord-oest actualment es troba tancat per un tram de mur (Mur 1), amb un traçat de 2 m. de llarg i un alçat de 0,8 m. que arriba fins la coberta. Un altre espai a la banda Sud el tanca un segon mur (Mur 2), que té 0,8 m. de llarg i un alçat de 0,35 m. En aquest cas no arriba fins la coberta. Ambdós murs

estan construïts de pedra seca emprant carreus de granit de dimensions variables (entre 0,15 x 0,1 m. i 0,4 x 0,3 m., amb els més grans preferentment a la base) i de formes predominantment anguloses). Ambdues estructures tenen una única filada i no defineixen fileres clares. Tot i que és visible algun bloc després del seu emplaçament original, cap d'elles presenta un grau d'enderrocament gaire notori. Una possible tercera estructura construïda és un semicercle de 4 clastes força clavats en el sediment a sota de la cornisa que hi ha a la zona de l'accés a l'abric. Podria tractar-se d'una delimitació d'una àrea de combustió, però aquest extrem haurà de ser corroborat.

A l'interior l'espai està força net de clastes i defineix una superfície de llims marrons foscos amb sorres, excepte a la part més fonda de l'abric on hi ha una major acumulació de clastes. A fi de comprovar la possible existència de traces d'ocupacions en el subsòl es realitza una cala estratigràfica de 0,3 x 0,3 m. de planta, adjacent a un dels blocs que delimiten lateralment l'espai interior de l'abric per la seva banda Oest. El sediment ha estat homogeni al llarg de tota la seqüència (sorres granítiques, llims marrons i puntualment algun petit claste angulós de granit) i totalment estèril, fins i tot de carbons. L'actuació s'ha aturat a uns 20 cm. de fondària, en arribar a la base del claste esmentat. En superfície a l'interior de l'abric les traces d'ocupació recents són dos fragments de corda. També s'han recollit dos petits fragments de pissarra, un material al·lòcton (però present en un dels carreus d'un dels murs).

Fig. 28. Esquema de l'entrada de l'abric.

En síntesi, la manufactura dels murs (amb una filada definida de carreus mitjans i escairats o seleccionats) així com el seu estat de conservació i els vestigis a l'interior de la cavitat fan pensar en una ocupació recent, possiblement d'època contemporània, i no hi ha vestigis de fases anterior.

Cronologia: La cronologia del jaciment és desconeguda. Internament no presenta gaire sedimentació. No s'ha fet cap cala pe avaluar la presència de nivells arqueològics en el subsòl.

Codi: VB-025

Nom: Mangades

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4720689 Longitud: 326547

Altitud (superior i inferior): 2411 m. – 2411 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Monticle de pedres.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A l'elevació que domina des del Sud-est el drenatge de l'Estany des Mangades es localitza el monticle de pedres o túmul que descriu aquesta fitxa. El lloc es situa en alçada per sobre els estanys de Travessani i Clot, entre d'altres, en una zona rocosa erosionada per l'acció glacial i amb petits trams d'herba.

L'únic vestigi que conforma aquest jaciment és un monticle de clastes de granit amb arestes força arrodonides. Les dimensions dels carreus oscil·len entre els 0,8 x 0,7 m. dels més grans als 0,3 x 0,2 m. de la majoria, tot i que n'hi ha alguns de més petits encara. La planta del monticle tendeix a ser circular, amb uns eixos que varien entre 1,9 m. i 2,1 m. de llarg. La seva alçada se situa entre els 0,4 m. i 0,7 m., en funció del costat des d'on es prengui la referència de la base. Entre els clastes no hi ha gens de sediment, excepte en la meitat oriental de la base on túmul recolza sobre sòl. En la resta, recolza directament sobre la roca granítica. Allà on hi ha sòl, els carreus basals estan clavats uns 10-12 cm. en el sediment. És possible que aquest fenomen respongui a una certa

antiguitat de l'amuntegament o al fet que el túmul es disposi sobre algun tipus de fossa o cubeta excavada. En no fer cap cala, aquest extrem queda pendent de resolució. D'altra banda, la presència de líquens només en les superfícies exposades dels clastes de l'amuntegament també apunta cap a certa antiguitat de l'estructura, sense que de moment sigui possible precisar-ne res més. Ni en l'amuntegament ni en els seus voltants apareixen materials arqueològics mobles.

Fig. 29. Imatge general del monticle i, al fons, el circ de Travessani i la vall de Cavallers.

Fig. 30. Secció del túmul.

Codi: VB-027

Nom: Abric del Tuc deth Port

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4720883 Longitud: 327133

Altitud (superior i inferior): 2500 m. – 2498 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

El jaciment es localitza en les raspes d'accés al port de Caldes des de l'Oest. Aquí el vessant té un gradient força moderat i és conformat per afloraments de granit que evidencien l'erosió glacial que alternen amb petits espais amb herba, fonamentalment situats en fondalades a menor cota que la roca circumdant. De tant en tant hi ha alguns grans blocs granítics. En un d'ells s'hi localitza l'abric que aquí es descriu.

El jaciment es conforma de la troballa d'un únic abric que aprofita l'espai que hi ha a sota d'un gran bloc de granit esberlat en dos fragments per l'acció del gel. Tot i que l'espai és de reduïdes dimensions i el seu interior actualment conté alguns clastes que el fan poc còmode entre l'herba, es conserva un mur en el costat Oest del bloc, delimitant la banda esquerra de l'accés, que indica que el lloc ha estat arranjat a fi d'aconseguir un refugi. Les dimensions de l'espai existent a sota del bloc ronden 1,5 m. de fondària i uns 3 d'ample, amb una alçada de la cornisa que no supera els 0,8 m. De totes maneres aquestes dimensions han estat reduïdes pel desplaçament del sostre fruit de la fractura per gelifracció del bloc. A més, a sota d'aquest fragment desplaçat s'hi intueix la continuïtat del mur que delimita l'entrada a l'abric per la seva banda Oest.

El mur Oest és l'estructura evident del jaciment. Té una longitud d'uns 2,10 m. i un alçat màxim de prop de 0,8 m. És construït amb pedra seca emprant carreus de dimensions grans (0,5 x 0,5 m.) i mitjanes (0,3 x 0,5 m.) disposats de manera poc ordenada seguint una única filera. El traçat del mur sobresurt quasi 1 m. respecte la cornisa i sembla delimitar un petit espai frontal a l'accés. La falta de neteja de l'herba existent dificulta veure si, tal com intueixen la disposició d'alguns altres clastes, aquest mur té continuïtat en un parament transversal que acaba de tancar un petit espai extern a la cornisa.

No s'aprecien altres indicadors antròpics, ni recents ni antics.

Fig. 31. Imatge general del monticle i, al fons, el circ de Travessani i la vall de Cavallers.

Fig. 32. Esbós de la cara frontal de l'abric..

Cronologia: La cronologia del jaciment no sembla gaire recent i, en tot cas, és anterior al col·lapse de part de la coberta. No hi ha traces de presència humana molt recent i la factura del mur no s'assembla a la de casos on les ocupacions recents són molt indubtables.

Codi: VB-028

Nom: Coret d'Oelhacrestada

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4721775 Longitud: 325925

Altitud (superior i inferior): 2480 m. – 2475 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos tancats i una cabana.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

El jaciment es localitza en el petit collet del costat Nord del turó que divideix en dos Coll d'Oelhacrestada, uns 60 m. al Nord de l'actual camí que mena cap a la zona de la Restanca. L'indret es troba a la base del vessant Sud del Montardo que, en aquest sector, és un tarter força estable de grans blocs de granit, en un punt relativament assolit i a raser dels vents del Nord. El lloc també corona la base de la part alta del circ de l'Estany des Monges, una zona de vessants suaus, prats alpins i aigua abundant durant tot l'estiu.

El jaciment s'identifica a partir de la troballa de les restes arquitectòniques de com a mínim tres recintes grans adossats, una petita cabana i un cinquè compartiment. Entre els blocs del tarter hi ha, a més, petits retalls de murs que defineixen habitacles o compartiments de dimensions molt reduïdes que podrien ser lloc per a desar-hi eines o altres béns. Per la seva tipologia el jaciment es pot interpretar com un assentament de funció ramadera conformat per un mínim de tres tancats, una única cabana i diversos amagatalls.

Els tres recintes més grans tenen una planta rectangular i estan adossats seguint un eix longitudinal que ronda els 22 m. de llarg i entre 7 i 8,5 m. d'ample (aquesta variabilitat

és resultat dels accidents del tarter que en conforma el costat Nord). En definitiva, els tres tancats es presenten formant un espai de planta rectangular compartimentat internament per dos murs transversals. El Recinte 2, el situat al mig, és el que té unes dimensions més reduïdes (uns 5,5 x 8 m.), mentre el més gran és el Recinte 3 (9 x 8,6 m.). Precisament aquest tancat és el que té els murs menys visibles, fruit d'un major desmunt i sedimentació, fet que en dificulta una mica la visibilitat clara. A la cantonada Sud-oest del Recinte 1 s'hi adossa una cabana de poc més de 2 m. de llarg i 2 m. d'ample. L'edifici es troba força enderrocat, fet que dificulta la visibilitat de la seva planta que, en tot cas, sembla ser quadrada. En l'enderroc no s'observen restes d'un teulat de llosa que, en cas d'existir, es trobaria sota de l'humus i l'herba que creix en el seu interior. Un cinquè recinte es defineix per un mur de planta en arc que, en l'extrem Nord del mur que separa els recintes 1 i 2, adossa al tarter configurant un petit espai de poc més de 2,5 m. E-W i 1,5 m. N-S. En aquest espai hi ha també un petit amagatall entre blocs del tarter, amb un sostre adintellat (similar als documentats en conjunts com ara VB-017 o VB-021).

Totes les restes muràries han estat edificades mitjançant la tècnica de la pedra seca. Els carreus emprats en tots els casos són clastes de granit sense escairar. Entre els murs, no obstant, s'aprecien diferències. Uns (veure el croquis) es conformen a partir de una filada i filera de blocs de 0,5/0,6 x 0,3 m. (més grans en el cas del darrer àmbit descrit, ja dins del propi tarter) que sovint no presenten un contacte directe entre si. Els altres, entre els que s'hi inclouen els de la cabana, són fets a partir de diverses fileres de carreus menors, d'entre 0,3 i 0,4 m. de llarg i 0,2/0,3 d'ample. En aquests l'alçat és sensiblement superior, encara que no superior a 0,6 m., i pot arribar a mantenir diverses fileres. Tret de la cabana, no s'aprecia un nivell d'enderrocament que faci pensar que els murs tenien alçats molt superiors als actuals. D'altra banda, la diferència en les tipologies constructives tampoc sembla que es pugui associar a diferents fases temporals, sinó que més aviat totes les estructures semblen formar part d'una mateixa totalitat.

Cronologia: No determinada. Els murs es troben força sedimentats i la cabana no té, com a mínim visibles, restes d'una coberta de lloses. El jaciment podria ser d'època moderna (s. XVI-XVIII). La planta rectangular de la cabana podria marcar una cronologia recent dins d'aquest interval, tot i que aquesta hipòtesi necessita ser reforçada.

Fig. 33. Conjunt arquitectònic des del promontori que divideix el Colh dera Oelhacrestad.

Fig. 34. Croquis del conjunt arquitectònic.

- Colieto – Port de Colomers.

Fig. 35. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a l'àrea de Colieto – Port de Colomers.

Codi: VB-046

Nom: Estany Gran de Colieto II

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4718956 Longitud: 326762

Altitud (superior i inferior): 2187,5 m. – 2187,5 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica (60 cm. x 60 cm) a l'interior de l'abric.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: objectes de ferro, restes lítiques tallades i ceràmica modelada a ma.

Descripció:

En el costat Sud del punt en què l'Estany Gran de Colieto es fa més estret, per a pràcticament dividir-se en dos, hi ha un abric rocós generat per la cornisa d'un bloc de granit de pràcticament 50 m². L'indret es localitza a uns 4 m. de la vora de l'estany, en una zona a l'estiu coberta de vegetació de falgueres i altres espècies pròpies de zones humides i a la base d'un tarter de grans blocs de granit. Actualment el camí no passa per a les seves immediacions però l'estructura geològica és força visible des de diversos punts del sender i del fons de la vall. De fet, aquesta cavitat natural actualment presenta diversos vestigis d'haver allotjat ocupacions humanes: els més evidents són diversos trams de mur que delimiten l'obertura de la cornisa natural cap al Nord, les restes de carbó i sediments cendrosos que són evidents en la seva superfície interior, junt a alguns materials moderns (restes de llaunes, etc.) i a un amunetament de d'herbes seques velles. La utilització de l'indret com a refugi de pastors ha estat corroborada per entrevistes amb J. Gil, qui va assenyalar l'indret.

L'existència d'aquest petit espai de resguard és principalment el resultat de la morfologia del gran bloc que li fa de coberta que recolza en el terra únicament pel seu arc meridional. Tot i que el resultat n'és una cavitat força oberta al Nord, la presència d'alguns blocs també apilonats per causes naturals a la banda Nord-est redueix una mica aquesta exposició. Els trams de mur que són visibles a la banda Nord-est i Nord-oest de l'abric, franquejant aquest accés, també el fan una mica més resguardat. Aquestes dues construccions han estat fetes amb la tècnica de la pedra seca, emprant carreus de granit

de dimensions 0,30 x 0,2 m., en tots els casos sense escairar. La paret oriental recolza directament a sobre els blocs que hi ha en aquesta banda de l'abric, i manté a penes entre una i dues fileres. En planta el conforma únicament una filada. El seu traçat té una longitud d'uns 1,4 m. segmentats en dos trams de 0,4 (meridional) i 0,8 m. (septentrional) separats per uns 0,4 m. La segona paret manté una morfologia similar a l'anterior: recolza sobre un bloc de granit de grans dimensions, és formada per una única filada de carreus de granit de dimensions semblants. En disposar-se a l'extrem de l'obertura sota la cornisa, el seu alçat disminueix progressivament cap el Sud. Al Nord arriba a un màxim de 5 fileres i uns 0,8 / 1 m. En tots dos casos, el fet que els estructures recolzin directament a sobre altres blocs dificulta avaluar el grau de colmatació sedimentària que ha experimentat la seva base. No obstant, en cap cas s'observa pràcticament l'existència d'un nivell d'enrunament i la seva morfologia és similar a la de tancaments d'altres abrics amb traces d'ocupacions dels s. XIX-XX, fet que permet suposar que la seva cronologia és recent.

A sota la cornisa que ofereix el gran bloc, es defineix un espai que mesura uns 6,2 m. en sentit Est-Oest i 3,2 m. de Sud a Nord. L'extensió que en resulta ronda els 11,8 m². No obstant, al mig d'aquest espai hi aflora la part superior d'un bloc arrodonit de granit, d'aproximadament 4 m² que redueix sensiblement l'àrea amb sediment i amb potencial arqueològic. El sòl en aquest espai interior és principalment definit per una capa sorrenca amb molt poca vegetació. La coloració fosca del sediment, amb intensitats diferencials i definint certes clapes, presagia que la matriu conté una densitat elevada de carbons i microcarbons, resultat de l'existència de fogars i la seva neteja a l'interior de l'abric. A part, hi ha alguns clastes de granit de dimensions no superiors als 0,2 m. arraconats a diferents punts del perímetre de l'espai, suggerint també la neteja o manteniment del resguard. A l'extrem Est de la cavitat, en contacte i en paral·lel amb els blocs que la tanquen parcialment per aquesta banda, hi ha les restes del que sembla ser un antic d'herba, cobrint una extensió de d'aproximadament 1,8 m. de llarg i 0,7 m. d'ample.

L'accés a l'interior de l'àmbit es realitza per la banda Nord, per un petit espai entre dos blocs de 0,33 m. d'ample. A la resta de la base de l'arc septentrional de la cornisa, el perímetre d'aquest espai interior el conformen diversos blocs de granit de dimensions considerables, aparentment d'origen natural. Al costat d'un d'ells s'hi realitza una cala estratigràfica.

Cronologia: s. VIII-X calNE. La datació d'un carbó recollit a la cala estratigràfica ha facilitat una cronologia compresa entre 778 i 971 calNE (KIA-28086: 1155+/-30 bp). Data la base d'una seqüència de llengües de fogar.

Fig. 36. Imatge de l'abric amb el mur que tanca la banda Nord-oest.

Fig. 37. Planta de l'interior de l'abric i emplaçament de la cala.

Codi: VB-044

Nom: Estany Gran de Colieto I

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4718736 Longitud: 327111

Altitud (superior i inferior): 2202 m. – 2200 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una petita cala estratigràfica a l'interior de la Cabana.

Tipus de jaciment: Tancat aïllat.

Material arqueològic: Un possible fragment lític i un incisiu cremat a la cala.

Descripció:

Aquest jaciment, definit per la presència de les restes arquitectòniques de tres recintes, es localitza en una zona d'aiguamolls a la capçalera de les aigüestortes que hi ha a l'Est de l'Estany de Colieto, un planell obert i amb pastures vorejat pels rius que baixen del Port de Caldes i del Coll de Contraix. Pel costat i passa en camí que des de Cavallers porta als colls esmentats, just abans de que aquests se separin.

El conjunt es conforma per les restes d'un recinte de planta circular, que sembla ser una cabana, un tancat i una munyidora. Aquesta darrera es troba en part desmuntada i és difícil de veure. El tancat es localitza uns 30 m. a l'Est de la cabana, a una cota lleugerament superior a aquesta. Té una planta irregular que mesura 7,8 m. de llarg (en direcció N-S) i 6,9 m. d'ample (E-W). D'aquesta construcció n'és molt evident un mur de pedra seca situat a la seva banda Est i que adossa a dos grans blocs de granit. Mesura uns 4 m. de longitud i 0,6 m. d'ample. A la seva base és format per clastes més grans, tot i que de dimensions irregulars, i a la segona filera són menors (uns 0,4 m. x 0,4 m.). Les fileres, però, són molt desordenades i semblen més aviat fruit d'un amuntegament de pedres. La resta del perímetre del tancat aprofita diversos blocs de grans dimensions, entre els quals s'hi intueix l'aportació de carreus també força grans (entre 0,5 m. i 1 m. d'eix màxim) que, a part de buidar l'espai central, contribueixen a tancar-lo. Més enllà d'unes alineacions someres, no s'aprecien, no obstant, paraments definits.

La cabana té una aparença circular, imatge que podria ser resultat de l'enrunament dels murs de pedra seca d'una edificació de planta quadrangular, o fins i tot d'una reconstrucció més recent. Es situa en un petit monticle. Com a mínim a la seva base visible els murs de la banda Est són de doble parament, fets amb carreus de dimensions molt irregulars, d'uns 0,4 m. per 0,3 m. de mitjana. En el punt més conservat es conserven 4 fileres (prop de 0,8 m. d'alt). Per contra, a la banda Oest el tancament

només manté una filera i filada de carreus d'uns 0,3/0,4 m. x 0,3/0,4 m. i no s'hi aprecia un enderrocament evident. Tampoc són visibles restes de la coberta. Les seves dimensions són de 2,4 m. (N-S) per 2,0 m. (E-W).

A l'Est de la Cabana sembla haver-hi existit un orri, que potser se li arribava a adossar. Aquest tercer recinte actualment és molt poc visible. D'ell se n'aprecia el mur transversal distal a la Cabana, que mesura un llarg de 2,4 m., i l'arrencada des d'aquest dels dos tancaments longitudinals. En tots els casos la construcció és feta a base d'una única filera i filada de clastes de granit d'uns 0,5 x 0,4 m. Con en d'altres orris similars, no s'observa un nivell d'enrunament que permeti suposar que els murs tenien un alçat gaire major.

Fig. 38. Imatge general de la Cabana.

Cala:

A l'interior de la Cabana s'ha realitzat una petita cala estratigràfica, de 30 x 30 c m. Aquesta ha mostrat, just a sota la vegetació actual, un nivell de foc amb carbons abundants i algun fragment de paper de plata, a uns 10 cm. de fondària. Per sota d'uns clstes situats a la seva base, a 15 cm. de fondària el sediment és negrós, amb molts carbons i hi ha aparegut un incisiu de mamífer cremat i un possible fragment lític. Aquest sediment continua fins uns 35 cm. de fondària, quan primer per la banda Oest i

progressivament a la resta el sediment es torna més marronós, apareixen petites graves i clastes angulosos i desapareixen els carbons. En aquest moment s'atura la cala.

La cronologia de tot el conjunt és desconeguda. Tret d'alguna reocupació recent, la cala a la cabana ha evidenciat un ús durant un període llarg de temps per sota del que podria ser un nivell d'enderrocament. La morfologia constructiva de tot el conjunt dista també dels exemples d'arquitectura ramadera més recents (s. XIX).

Cronologia: Indeterminada. La cabana presenta un aspecte similar a les datades en el s. XVI de VB-033 i TC-014, tot i que és evident que ha patit usos posteriors. Els tancats, la construcció dels quals no s'assembla a exemples moderns, no presenten traces d'haver estat reparats.

Fig. 39. Visió general del mur Sud, amb la possible entrada al recinte original.

Codi: VB-042

Nom: Vall de Colieto II

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4718686 Longitud: 327300

Altitud (superior i inferior): 2260 m. – 2258 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Tancat aïllat.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

El jaciment consisteix en les restes d'un tancat de grans dimensions que es situa en un pujol entre els rius que baixen des del pic de Contraix i la Creu de Colomers fins l'Estany Gran de Colieto, uns 350 m. a l'Est/Sud-est del llac. L'espai és un petit planell que fa una mica de fondalada, al vell mig de la vall de Colieto. Actualment el travessa el camí dels ports de Contraix i Colomers des de Cavallers.

Fig. 40. Planta del mur Est.

Fig. 41. Esquema dels vestigis documentats.

Les restes del tancat consisteixen per una banda en dos alineaments força evidents de grans blocs de granit i dos petits trams de murs clarament construïts que es disposen complementant aquestes alineacions. Els primers elements estan conformats de blocs de granit que poden arribar a mesurar més de 1 m. d'eix màxim. Una de les alineacions tancat l'espai per la banda Oest. El seu traçat és força continu, presenta una planta lleugerament arquejada i mesura uns 17 m. de llarg. El segon, situat al Sud de l'espai interior del tancat, té un traçat més irregular fruit d'aprofitar estructures del relleu i és una mica menys evident. En total suma 44 m. de llarg, repartits en un tram més occidental que transcorre en direcció E/NE (21 m.) i un segon que segueix una direcció E/SE (23 m.). En tots dos casos els blocs grans que formarien les alineacions, quan no

contacten entre si, estan complementats per carreus sense escairar més petits (uns 0,4 m. x 0,3 m.).

El segon tipus d'element visible són dos petits trams de mur de pedra seca. El primer (mur Sud) es disposa en el tram oriental de l'alineament de grans blocs del Sud, a prop de la cantonada i mesura uns 2,6 m. de llarg i 0,6 m. d'ample. La seva construcció és força expeditiva a partir d'una acumulació de carreus sense escairar de diverses mesures a fi de tancar un espai entre dos blocs. El seu alçat és de 0,85 m. No té un enderroc clar. En el seu extrem més oriental hi ha una petita entrada (de 0,3 m. de llarg) o un punt on el mur ha estat desmuntat i per on actualment hi passa el camí. El segon (mur Est) es disposa també tancant en espai entre dos dels blocs de l'acumulació que limita per l'Est l'espai del tancat. La seva construcció és una mica més depurada que l'anterior i s'hi aprecien dos paraments formats per carreus de 0,6 m. x 0,4 m. Té una longitud de 2,6 m., un ample de 1,15 m. i un alçat màxim de 0,7 m.

Tot plegat sembla respondre a la voluntat de definir un espai delimitat, previsiblement per a tancar-hi bestiar. No es disposen d'elements per a inferir una cronologia.

Cronologia: La cronologia del jaciment és desconeguda.

Codi: VB-038

Nom: Vall de Colieto

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4718357 Longitud: 327139

Altitud (superior i inferior): 2313 m. – 2312 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Recinte aïllat, possiblement una cabana.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Al final de l'inferior de la sèrie de circs glacials que conformen el vessant Nord de la carena que va de la Creu de Colomers, passant pel Pic de Contraix fins a la Punta Alta de Serradé, es localitza una petita construcció. L'estructura es situa al tancament frontal d'aquest petit circ, que actualment conté un estany de reduïdes dimensions i una bassa o

estanyol. La zona és un indret de pastures, sense vegetació arbòria, enmig d'afloraments de granit arrodonits pel gel. Hi ha diversos rierols.

La construcció identificada consisteix en un petit recinte definit per dos murs que conflueixen formant un angle de prop de 90° i que, en els seus altres extrems, adossen a un aflorament de roca mare que defineix la resta dels costats (concretament el del Nord i el de l'Oest) que tanquen l'espai. Els murs mesuren 2,5 m. de llarg cadascun, i en planta presenten cert arquejat convex respecte l'interior del recinte. Han estat fets a partir d'una única filada de clastes angulosos de granit de grans dimensions (0,5 x 0,3 x 0,2 m.), que tot i que no semblen haver estat escairats, sí que presenten diverses facetes planes, fenomen que podria resultar d'una selecció dels carreus. L'ample dels murs ronda els 0,5 m. El seu alçat màxim és de 0,8 m. Ambdós mur presenten cert enrunament: en el situat a l'Est, de la seva cresta cap a l'exterior, mentre que en el Sud, de diverses fileres cap a ambdues bandes. L'interior del recinte actualment té herba i no deixa veure si hi ha gaire més enrunament a part del visible proper als paraments. No s'intueix l'accés entre els murs, fet que planteja la possibilitat de que es produís per la zona tancada per l'aflorament rocós, sobreelevat respecte l'espai delimitat. En aquesta banda no hi ha indicis de construcció. La funcionalitat de la construcció és desconeguda. Si bé les dimensions semblen les d'una cabana, la seva morfologia (absència de porta i de tancament aeri en el tram de l'aflorament rocós) planteja interrogants sobre aquest punt.

Fig. 42. Imatge del recinte des del monticle, situat al Sud, on hi ha el possible sostre.

Fig. 43. Planta del recinte i dibuix del possible sostre.

A 3 m. al Sud de la construcció l'equip que revisà en primera instància el lloc va localitzar el que inicialment interpreten com la coberta desplaçada de la construcció identificada. Aquesta coberta hauria tingut una planta circular, una secció més o menys cònica i estaria construïda mitjançant l'entramat de tiges i branques d'arbust. El seu desplaçament respecte la construcció, com en altres situacions observades, hauria estat conseqüència del vent. Una revisió posterior de l'indret permet plantejar que aquest element podria consistir en les restes de l'entrament d'arrels d'una boixera seca. No obstant aquest aspecte s'hauria de comprovar amb un estudi més exhaustiu de la possible coberta.

Cronologia: La cronologia de la construcció és indeterminada, possiblement dels darrers dos o tres segles.

Codi: VB-040

Nom: Gravat del Molar de Mig

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4718722 Longitud: 327542

Altitud (superior i inferior): 2324 m. – 2324 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Gravat rupestre.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A la vall que va de l'Estany Gran de Colieto cap a la Creu de Colomers es localitza un bloc de granit que a la seva part inferior té diversos motius gravats. L'indret s'emplaça en el marge dret del tàlveg (just en el punt on arriba la canal que mena dels Estanys de Colieto), molt a prop del riu i és un lloc de pas per a anar des de la vall de Colieto cap al Port de Colomers i, d'aquí, a la Val d'Aran. La zona actualment és de pastures i hi passa un camí encara perceptible en alguns trams.

Fig. 44. Panell amb el gravat (a) i detall (b) del mateix.

El panell amb els gravats es situa a la cara Est del bloc, d'esquenes al riu immediat, que ofereix un pla lleugerament inclinat. Concretament es localitzen a la base de la part central d'aquest pla. El motiu més visible és una forma de quadrat amb angles una mica roms i costats que mesuren 33, 35, 37 i 30 cm. La fondària del traç és d'uns 4 – 5 cm. i la seva amplada ronda els 6 – 7 cm. Per sota de la base d'aquesta figura són visibles tres concavitats de forma hemisfèrica o “cassoletes” també gravades intencionalment. La seva fondària varia d'entre 4,5 i 2 cm., en funció del cas, i el seu diàmetre entre 7 i 4

cm. La seva disposició defineix un triangle, amb una “cassoleta” a sota cadascuna de les cantonades inferior del quadrat esmentat (i separades entre si 37 cm.) i una tercera a sota del centre de la seva base però a una cota inferior, definint costats de 57 i 59 cm. respectivament amb cadascuna de les anteriors. De tot el conjunt, els solcs més profunds corresponen al de la cantonada inferior Oest del quadrat i a la cassoleta que hi ha al seu costat. La tècnica d’elaboració del solc és el repicat, i és visible clarament en el quadrat.

La recerca pels voltants no ha permès identificar altres elements associats, ni mobles ni immobles. La manca de materials, així com de referents propers, dificulta l’assignació de cronologia i significació a la troballa.

Cronologia: La cronologia dels gravats és indefinida. Cal esmentar que en els propis gravats s’hi ha desenvolupat líquens, element que podria emprar-se per a establir una primera aproximació a la seva antiguitat.

Sector Vall de Sant Nicolau.

Fig. 45. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la Vall de Sant Nicolau i valls tributàries.

- Vall de Sarradé.

Fig. 46. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la Vall de Sarradé.

Codi: VB-058

Nom: Estany Sarradé

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4714556 Longitud: 327497

Altitud (superior i inferior): 2133 m. – 2125 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos tancats i cabanes.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En la morrena frontal esquerra de l'Estany de Sarradé hi ha diverses construccions visibles en superfície. A nivell general, les construccions es vinculen tipològicament a edificacions de funcionalitat ramadera (tancats i cabanes). L'emplaçament segueix la pauta observada per a altres assentaments derivats de pràctiques similars: lloc proper a aigua en la base d'un circ glacial però un xic elevat respecte el terreny i a pastures, accés fàcil, etc. D'altra banda, en el seu conjunt les estructures identificades es poden dividir seguint una pauta espacial i de conservació en dos sectors, Nord i Sud respectivament. El primer, situat en el cim de la morrena, d'ells té un nivell d'enrunament major i podria ser més antic que el segon, que es disposa a la part alta del baixant cap a la vall de Serradé. En tot cas, sembla que no van funcionar en la mateixa època i que la confluència de construccions a l'indret respon a la recurrència del seu ús per a activitats ramaderes.

Sector Nord.

Es compon de les restes de dos tancats (A i C) i una cabana (nº 1). La possible Cabana nº 1 és l'estructura situada més a l'Oest. La seva planta sembla circular, amb diàmetres que oscil·len entre 3,2 i 3,7 m. La seva delimitació es fa amb un sòcol d'una filada de clastes de granit arrodonits i de dimensions variables ram Nord del mur és el que presenta carreus de mesures més homogènies, d'entre 0,6 i 0,4 m. d'eix. Ni a l'interior ni a l'exterior del recinte s'observa un enrunament potent, fet que indica que el mur de pedra no devia aixecar-se gaire més que el sòcol visible actualment. Es desconeix com devia ser el tancament aeri del recinte, fet recurrent en altres jaciments amb diverses fases arquitectòniques – i normalment vinculat a la que s'interpreta com a més antiga.

El Tancat A es disposa a l'Est de la Cabana nº 1, amb la qual s'entrellaça a prop de la seva cantonada Nord-oest. Té una planta més o menys rectangular orientada Nord-Sud i de grans dimensions (21,5 x 11,9 m.) tot aprofitant una fondalada del terreny. De tots, el mur actualment més visible és el del costat Sud, que es presenta com una alineació de carreus sense escairar de dimensions entre mitjanes i grans i que conserva un alçat d'un parell de fileres i cert enrunament associat. El costat Est del recinte sembla venir definit per la tartera que s'estén pel vessant annex i el costat Oest es conforma per un alineament discontinu de blocs de grans dimensions, de només una filera d'alt. De la banda Nord únicament se n'intueix actualment la cantonada Nord-Oest, de característiques similars al mur occidental. A l'interior, arrencant del costat Est i en paral·lel a 6,2 m. al Nord del Mur Sud arranxa un tram de mur que, tot i que no arriba fins el costat Oest, marca una divisió interna del recinte. Aquest mur és un sòcol d'una filada de clastes grans i relativament arrodonits de granit.

Sobre la meitat Nord del costat Est del Tancat A hi ha el Tancat C. Aprofita un espai que deixa en el vessant la tartera existent. La seva planta és rectangular, de menors dimensions que les del Tancat A, i sembla ser en part resultat de la neteja de rocs de l'espai. Amb tot, a la seva banda Sud hi ha un mur evident, fet a base d'una alineació de clastes de diverses dimensions i formes irregulars, de la que no se'n poden definir fileres ni filades, amb un alçat de prop de 0,5 m. Té cert enderroc associat.

Pels voltants hi ha algunes acumulacions de clastes que podrien respondre a antigues construccions. No obstant, el terreny és rocós, amb aportacions del tarter, i és difícil distingir estructures antròpiques de les geològiques.

Sector Sud.

El conformen les restes d'un tancat (Tancat B) i una cabana (Cabana nº 2) que es situen als Sud del jaciment, just en l'inici del vessant del turó cap la vall de Sarradé. El Tancat B sembla haver estat originàriament un recinte de grans dimensions (12,4 x 8,4 m.) que es disposava en una zona de força gradient del terreny. L'evidència actualment més visible d'aquesta estructura és el mur que configurava el seu costat meridional i que mesura 12,4 m. Aquest mur Nord, que té una zona d'accés en la seva part central (aquesta porta té un ample de 1,9 m.) té un traçat relativament sinuós tot i que a grans trets segueix una orientació E-W i la corba de nivell del vessant. La paret, que per la seva banda Nord adossa al vessant, té únicament un parament i és formada per una filada en planta de carreus d'uns 0,3 x 0,3 x 0,15 m. que en alguns punts integra en el seu recorregut alguns blocs grans del terreny. L'alçat màxim del mur, que evidencia poc enrunament, és de 1,6 m. La orientació del recinte originari s'aprecia per l'existència de dos trams de mur que arranquen de les dues cantonades de l'anterior i discorren en

direcció Sud-est (el de l'extrem Oest) i Sud-oest (el de l'extrem Est). No obstant, el tancament meridional del recinte no és, en superfície, clar en no conservar-se aparentment.

Fig. 47. Cabana nº 1 (Sector Nord).

La Cabana nº 2 es disposa molt a prop de la cantonada SE del tancat B. La seva planta sembla ser més o menys circular, tot aprofitant alguns blocs de granit preexistents en el terreny. Els seus diàmetres oscil·len entre 2,7 i 2,8 m. El tram de mur de la banda Sud presenta un estat de conservació força bo i manté un mínim de 5 fileres amb un alçat de quasi 0,8 m. La paret és feta a base de carreus de granit més aviat angulosos d'uns 0,4/0,3 x 0,3 x 0,2/0,15 m. En les fileres superiors s'aprecia el que pot ser l'inici d'un tancament en forma de volta. De la meitat Nord del tancament del recinte es conserva un sòcol de clastes més arrodonits i grans, en gran part coberts per sediment i molt vegetació. L'interior de la cabana també és cobert per herba, fet que dificulta discernir-hi la presència d'enderroc. La porta de la cabana sembla situar-se al costat occidental, on hi ha un llindar, i té un ample de 1,6 m. La morfologia d'aquesta estructura s'assembla a la de la Cabana nº 1 de VB-033 i la cabana de TC-014, ambdues del s. XVI.

Cronologia: La cronologia del conjunt és indeterminada d'època moderna o baixmedieval. És molt plausible que cada sector correspongui, de fet, a un conjunt independent d'estructures d'hàbitat i d'establació d'animals. Les diferències en tipologies constructives poden validar aquest fet que, a més, deu tenir un correlat cronològic. La Cabana n° 2 del Sector Sud s'assembla a les datades en el s. XVI a VB-033 i TC-014.

Fig. 48. Croquis de les principals construccions del jaciment.

- Vall de Llacs.

Fig. 49. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la Vall de Llacs.

Codi: VB-053

Nom: Llacs-Barranc del Montanyó

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4710526 Longitud: 328632

Altitud (superior i inferior): 2342 m. – 2342 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica (20 cm. x 20 cm).

Tipus de jaciment: Dos tancats adossats i una petita cabana.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Per sobre la Pleta d'Erdo, en la banda oriental del vano inclinat que conforma la capçalera de la vall de Llacs es localitza el conjunt arquitectònic que conforma aquest jaciment. La zona té un pendent relativament suau i, com la resta de la vall, és coberta per extenses pastures que han estat objecte d'explotació ramadera fins l'actualitat. Hi ha aigua abundant. L'assentament, com en d'altres ocasions, es troba pràcticament a la base d'un vessant amb tarter.

Els vestigis arquitectònics del jaciment són més visibles des d'alçada (es localitzen des de la cresta situada a l'Est) que no pas des del terreny degut al seu estat de deteriorament. No obstant això, l'estructura de la planta de les construccions és determinable. El conjunt es conforma per dos tancats adossats entre si, els perímetres dels quals estan definits per murs aparentment molt deteriorats. Totes les parets han estat edificades mitjançant pedra seca, emprant carreus d'esquist, el material litològic que defineix aquí el substrat. Les dimensions dels clastes emprats són molt irregulars (d'entre 0,15 x 0,1 x 0,1 m. a 0,5 x 0,3 x 0,3 m.) i no semblen haver estat escairats. La pràctica totalitat dels traçats dels murs visibles es defineixen com a amuntegaments de clastes formant una alineació en la qual no s'aprecien ni fileres ni filades clares. L'ample d'aquestes alineacions ronda 1 m. El seu alçat pràcticament no supera els 0,3 m. i generalment es ceneix a la superposició de 2 "fileres". En diferents punts els murs aprofiten grans blocs de pissarra rodats pel vessant, als quals adossen o incorporen al seu traçat. La planta d'aquests dos recintes és irregular. El Tancat W mesura 7,5 m. d'ample i 11, 6 m. de llarg. És el més ben definit ja que conserva murs visibles en tots els seus límits. El Tancat Est mesura 11,2 m. d'ample i 13,5 m. de llarg. Aquí el tancament Nord-oest és poc evident i potser només se'n conserven alguns carreus dispersos.

A l'interior del Tancat Oest hi ha un petit recinte de planta quadrangular que adossa a la seva cantonada occidental. Mesura 2,7 m. de llarg i 2 m. d'ample. Els dos murs que el defineixen, a part dels del tancat, són fets mitjançant una filada de blocs mitjans-grans d'esquist (0,4 x 0,4 x 0,3/0,4 m.). El seu alçat es limita a una filera. El seu aspecte és notòriament diferent als del tancat. A l'interior de l'espai definit no hi ha traces d'enrunament visibles, tret potser de l'extrem Sud, que facin pensar en una coberta de pedra ni que aquestes parets tinguessin un alçat molt superior a l'actual. En el seu interior s'hi realitza una petita cala estratigràfica de 20 x 20 cm., amb la finalitat de detectar un possible nivell d'ocupació que permeti inferir la funcionalitat de l'espai com a hàbitat. S'excava fins a 25 cm. de fondària i tota l'estona apareix un sediment orgànic de llims, sense que s'hi trobin materials arqueològics de cap mena (ni carbons).

Finalment, l'espai buit que hi ha entre el mur nord-oriental d'aquest petit recinte i la cantonada Nord del tancat Oest podria conformar un segon espai delimitat d'uns 2,7 m. de llarg i 1,9 m. d'ample. No obstant, no se'n conservaria el mur que el tancaria per la banda Sud-est, que sí és present en l'anterior. El primer d'aquests recintes, o fins i tot els dos, podrien ser cabanes o dependències internes d'un tancat ramader.

Cronologia: La cronologia és indeterminada, per bé que l'estat de conservació de les estructures és pitjor que d'altres assentaments de la zona (per exemple, VB-004). El grau d'enrunament de les estructures planteja la possibilitat de certa antiguitat, si bé aquest aspecte ha de ser contrastat.

Fig. 50. Imatge dels dos tancats que conformen el jaciment.

Fig. 51. Croquis del conjunt arquitectònic..

- Vall de Morrano.

Fig. 53. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la Vall de Morrano.

Codi: VB-045

Nom: Pletiu Damont de Morrano

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4712777 Longitud: 329920

Altitud (superior i inferior): 2125 m. – 2120 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una petita cala estratigràfica (30 cm. x 30 cm) a l'interior de la Cabana 1.

Tipus de jaciment: Conjunt format per un tancat, dues cabanes i diversos amuntegaments de pedres.

Material arqueològic: Fragments de fauna en la cala.

Descripció:

Aquest jaciment es localitza en el marge dret de la vall de Morrano, just en el seu inici i a la base de les tarteres de les Pales de Morrano. L'indret és planell que domina la forta baixada del Barranc de Morrano cap a la vall de Sant Nicolau, i apareix a la cartografia amb el topònim de Pletiuet de Morrano Damunt. Aquest fet és indicatiu del seu aprofitament com a indret ramader. Actualment la zona on es localitza el jaciment presenta una obertura al bosc de pi negre on hi ha prats de pastura.

El jaciment és conformat per les restes de dos recintes que podrien ser antigues cabanes (més clarament la Cabana 1, mentre que la designada com a Cabana 2 en realitat podria ser també un receptacle per a emmagatzemar), els vestigis d'un recinte tipus tancat, definits pel Mur 1 i una segona paret, i tres estructures (designades de l'1 al 3), de les quals una ofereix un receptacle i les dues restants són amuntegaments de pedres artificials però de funcionalitat desconeguda. El conjunt de les estructures es disposa al llarg d'un eix d'uns 45 m. paral·lel a l'orientació del vessant de tarter amb el qual colinden.

La Cabana 1 és una construcció de planta irregular que adossa, en el seu costat Oest a un bloc del tarter. Mesura uns 2,2 m. de llarg (seguint un eix S-N, paral·lel a la cara del bloc al qual adossa) i fins 2,3 m. d'ample, contant la part del perímetre interior que es situa per sota la base del bloc. La morfologia constructiva de la cabana és força diferent de les habituals de la zona. En primer lloc, els carreus emprats en la construcció de pedra seca de granit són de dimensions grans (0,5 x 0,4 x 0,3 m., un fet poc habitual en cabanes petites). En segon lloc, alguns trams del seu tancament es defineixen per lloses de granit d'uns 0,7 x 0,4 x 0,25 m. clavades verticalment (un segon tret diferencial).

D'altra banda, l'interior és ple de pedres, de les quals com a mínim una part sembla procedir de l'enrunament del sostre / coberta.

A l'interior d'aquesta cabana es realitza una petita cala estratigràfica de 0,3 x 0,3 m. en planta. Aquesta actuació permet documentar, per sota les pedres que cobreixen el seu interior, un primer nivell de llims amb carbons. Sota una segona capa de clastes plans, apareix un segon nivell de llims amb carbons i, aquest cop, algunes diàfisis de fauna cremada. En aquesta segona capa hi ha una gran llosa inclinada que es fica per sota dels carreus que conformen el parament de la banda Est visible en superfície. Aquest claste pla pot tractar-se d'un enderroc de sostre/mur d'una fase constructiva precedent, que cobriria la segona capa de residus de combustió. En total aquesta petita cala profunditza uns 0,2 m. entre les pedres de l'interior de la cabana. Tot i que la cronologia de la cabana és incerta, superposicions similars s'han documentat al Parc Nacional a principis d'època moderna (s. XVI).

La Cabana 2 es localitza molt a prop de la Cabana 1, concretament uns 5 m. a l'Oest. Aquesta construcció és un petit habitacle que aprofita una acumulació de blocs de grans dimensions del tarter. Com a elements constructius conté el tancament d'una obertura posterior (respecte l'accés, situat al Sud-oest) existent entre els blocs de granit mitjançant dues fileres de clastes de granit disposats de forma poc acurada. L'espai interior d'aquesta "cabana" és delimitat, a més de per l'acumulació esmentada, per un primer parament en planta d'arc que aprofita dos blocs existents. És format per carreus irregulars de dimensions mitjanes i petites. L'espai resultant, en planta de sector circular, mesura 1,2 m. de radi i uns 0,9 m. de secant. Per fora, hi ha una segona corona de blocs de majors dimensions que defineix un segon hàbitat, amb una planta de segment de corona circular, de 1,7 m. d'ample i fins a 1,9 m. de secant.

A 26,5 m. al Sud-oest de la cabana 1 es localitza el Mur 1, que en realitat té en el seu extrem meridional un segon mur que li és perpendicular, i que sembla correspondre a un tancat del qual no en són actualment visibles dos dels costats. L'estructura es localitza en una fondalada natural del terreny. El Mur 1 té una longitud total de 16,7 m. i discorre en direcció Nord-est a Sud-oest. Està dividit en dos sectors per la presència d'una obertura estreta, de poc més de 0,2 m. d'ample, que podria ser l'accés al recinte original. El tram més septentrional del mur mesura 7,1 m. de llarg i 0,7 m. d'ample. L'altre tram té 9,4 m. de llargària. El primer segment i els primers 2,1 m. del segon estan fets a base de carreus d'uns 0,4 x 0,3 x 0,2 m. de mitjana, sense escairar i apilonats de manera poc ordenada seguint dues filades. Entorn l'accés hi ha l'alçat màxim, que arriba a 0,6 m. La part meridional del segon segment del Mur 1 és definida per una alineació en alguns punts discontinua de grans blocs. El mur transversal que enllaça amb el seu extrem Sud, i que li és perpendicular en direcció Nord-oest, mesura 5,1 m. i manté el sistema

constructiu d'aquest segon segment. En general s'aprecia poc enderroc en superfície i no es detecten vestigis de la resta dels tancaments d'aquest possible tancat.

Fig. 54. Visió de la Cabana nº 1.

L'Estructura 3 es localitza a 5 m. a l'Oest de l'extrem Nord-est del Mur 1. Consisteix en un petit receptacle format per una llosa disposada a sobre dos blocs de granit del tarter, a mode de dintell. La part posterior d'aquest petit recinte és tancada per un amuntegament desordenat de pedres de la tartera, aparentment intencional. Com a resultat s'obté un petit espai obert cap el Sud-oest, de 1,3 m. de fondària i 0,7 m. d'ample a l'accés. La coberta es troba a 0,8 m. d'alçada respecte el sòl.

Les estructures 1 i 2 són els darrers elements constitutius del jaciment. Ambdues consisteixen en dos amuntegaments de clastes de granit que adossen a blocs de majors dimensions. Tot i que la seva morfologia indica una acció antròpica, la seva funcionalitat és desconeguda.

Cronologia: La cronologia del jaciment és desconeguda. No obstant, com es descriu tot seguit, a la Cabana 1 s'hi documenten com a mínim 2 fases constructives i d'ocupació diferenciades.

Fig. 55. Croquis de les principals estructures documentades.

Codi: VB-066

Nom: Barranc de Morrano

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4712461 Longitud: 330171

Altitud (superior i inferior): 2164 m. – 2164 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala de 0,4 x 0,4 m.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Un fragment de sílex tallat, una moneda i un clau de ferro.

Descripció:

En el marge Est de la vall de Morrano, un cop superat el desnivell de la seva desembocadura a la de Sant Nicolau, es localitza un petit abric rocós format un amuntegament d'un gran bloc de granit sostingut, principalment, per dos de laterals. A fi d'acabar de tancar o delimitar l'espai resultant hi ha construïts dos petits trams de mur de pedra seca de granit. L'espai resultant mostra traces d'haver estat ocupat tant en època relativament recent com en com a mínim una fase anterior. El lloc es troba al començament de la vall a l'inici del vessant i a uns 50 m. del primer pletiu que actualment hi ha. La vegetació actual és conformada per comunitats obertes de pi negre, neret i trams de prat en un vessant amb blocs procedents de tarters. Pel costat hi passa el camí de Morrano cap a Aigüestortes.

L'amuntegament que possibilita l'abric és definit per un gran bloc que recolza, en els seus laterals Nord i Sud-oest a sobre dos blocs de menors dimensions i a la seva banda Sud-est en el vessant, força rocós aquí. L'entrada principal a aquest espai orienta vers el Nord-Oest i hi ha una altra obertura cap el Nord-est. L'espai general mesura 4,4 m. de llarg (des de l'inici de la cornisa a l'entrada fins el fons i fins a 3 m. d'amplada màxima, a la part interior. L'amplitud de l'accés és de 1,7 m. L'alçada del sostre, inclinat ves el Sud-oest, oscil·la entre 1,45 m. a l'entrada i 0,6 m. al fons. El substrat de l'interior és definit per un sediment de matriu sorrenca amb llims i graves, en gran part fruit de la intemperització del granit.

Les estructures construïdes que indiquen l'arranjament de l'abric són dues: el mur de l'entrada i el mur Nord-est, situat en un dels laterals. El primer consisteix en un amuntegament de clastes de granit de dimensions mitjanes i grans (majoritàriament superiors als 0,4 m. d'eix màxim) disposats a l'àrea de l'accés a l'espai interior. Té una longitud de 1,7 m. i connecta els dos blocs laterals. Els carreus es disposen transversalment al traçat del mur, i els més grans es localitzen la seva base i els més petits a la filera superior. Té un alçat d'uns 0,7 m. i manté 4/5 fileres. Del mur només n'és visible el parament exterior, doncs per la part interior conté el sediment de l'àrea de l'accés a la cavitat. El mur Nord-est consisteix en una alineació d'entre una i dues filades de clastes angulosos de mitjanes dimensions que recorre l'obertura de 2,1 m. de llarg que hi ha en el costat Nord-est de l'abric, una mica allunyada de l'accés. Conserva entre 1 i 2 fileres d'alçat en funció del punt i la base dels carreus inferiors es troba poc sedimentada. No hi ha gaire enrunament evident, de tal forma que és segur que

originàriament no va arribar a tancar tot el forat. Més aviat es va conformar com un sòcol, potser associat a un tancament fet amb gran part amb material perible.

A l'interior de la cavitat hi ha diverses traces d'activitat humana. La primera la conformen les restes de llenya cremada que es localitzen en un petit racó a la banda Sud-oest de l'àmbit. Es troben en superfície i a part dels carbons es conserva també la llenya, fet que apunta que no té una antiguitat superior als 100 o 200 anys. Les altres traces corresponen a les troballes d'una moneda de coure. Tot i que la peça està força desgastada, en una de les seves cares s'hi aprecia una flor de llis, fet que apunta a una encunyació borbònica (s. XVIII?). L'altre objecte recollit també en superfície és una peça tallada de sílex de color marró clar. Ambdós objectes han estat recollits en superfície a la zona immediata a l'entrada, molt a prop del bloc lateral Est. En la mateixa zona apareix un petit fragment de fauna cremada.

En el punt de les troballes es realitza una petita cala estratigràfica (Cala nº 1) de 40 x 40 cm. en planta amb la finalitat de detectar possibles evidències d'ocupació en el subsòl. Durant l'excavació es detecta un sediment amb petits carbons i una mica cendrós a uns 5-10 cm. de fondària, que després dóna pas a un estrat geològic i que motiva l'aturada de l'actuació. Molt a prop de la superfície, es recull un clau de ferro.

Fig. 56. Fons de l'interior de l'abric.

Cronologia: La cronologia de les ocupacions de l'abric documentades, a part del fogar contemporani, sembla ser com a mínim d'època moderna (s. XVIII) a partir de la moneda. Queda per definir si n'hi ha de més antigues.

Fig. 57. Esbós de la planta i la secció de l'abric.

Codi: VB-068

Nom: Estany de la Ribera

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4711962 Longitud: 330462

Altitud (superior i inferior): 2232 m. – 2230 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Una cabana, un tancat i dos murs.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A l'entrada de la vall de Morrano, dominant la de Sant Nicolau, hi ha una petita terrassa entre els dos rius que d'ella baixen a resguard d'un petit cingle de granit. En l'esplanada que s'hi conforma, uns 40 m. per sota del fons de la mateixa vall, hi ha diverses restes arquitectòniques. L'indret es troba uns 100 m. al Sud del camí que puja des d'Aigüestortes, en una zona que actualment és coberta per una vegetació de prat.

Conformen el conjunt un recinte petit, designat com a Cabana, un altre de majors dimensions, denominat com a Tancat i dos murs identificats com a Mur aïllat nº 1 i nº2. Les construccions són fetes totes de pedra seca de granit. No obstant, presenten un estat de conservació diferent, sent els murs aïllats els que mantenen un major alçat, així com diferents pautes constructives. Aquest fenomen podria respondre a l'existència de dues fases arquitectòniques diferenciades en el temps en el jaciment. Aquest aspecte sembla confirmar-se per la superposició estratigràfica del Mur aïllat nº 1 respecte la Cabana. La més antiga integraria els dos recintes i la més moderna els dos murs. Sembla reproduir-se el fet observat en altres assentaments on hi ha un grup de construccions de les quals només se n'evidencia un sòcol, sovint de carreus que no arriben a contactar entre si, i un altre amb murs amb diverses fileres.

La possible Cabana (que, alternativament, també podria ser un petit tancat) es localitza a la banda més occidental de l'assentament. Té una planta ovalada, amb un diàmetre longitudinal de 5,9 m. en sentit NW-SE i un de transversal de 3,4 m. La construcció originària es presenta com un mur desordenat de carreus de granit de dimensions i formes força variables que només aixeca la filera visible per sobre l'herba del prat. El seu ample oscil·la entre 0,8 i 1,2 m., probablement en funció de l'enderrocament patit. La vegetació de l'interior emmascara, si és que n'hi ha, l'existència d'enrunament. En tot cas, el seu volum indica que els tancaments del recinte no devien ser gaire més alts que els actuals. A la banda Est, per sobre el traçat de la paret en aquest punt. S'hi superposa la continuació del Mur aïllat nº 1, fet que sembla validar la seva menor antiguitat.

El Tancat es localitza a uns 6 m. de la Cabana en direcció Nord. La seva planta és, aparentment, triangular amb costats de 15,7 m., 12,7 m. i 11,1 m. de llarg. El seu element més visible és el mur que tanca el costat Sud, que a més és el més llarg. La seva construcció es presenta com un alineament desordenat de carreus, que arriba a mesurar uns 0,8 a 0,9 m. d'ample. En general aquests clastes són relativament petits (uns 0,2 m. d'eix), tot i que n'hi ha alguns sensiblement més grans. En el seu tram oriental el mur presenta un major alçat (en la resta es presenta només amb una filera) i aquí els carreus de les fileres superiors són majors, de fins a 0,5/0,6 m. Aquí l'alçat del mur arriba a uns 0,4 m. El tancament Nord del recinte també s'aprecia clarament en planta, i és format per un sòcol ample i desordenat similar al del tram occidental del mur anterior. El costat restant és menys evident i podria aprofitar com a tancament estructures geològiques preexistents.

El Mur aïllat nº 1 discorre en direcció perpendicular a la cinglera granítica, cobreix l'espai entre aquesta i la Cabana i continua per sobre el seu tancament oriental. La construcció aprofita alguns blocs de grans aportats geològicament emprant clastes més

aviat angulosos (fet que contrasta amb les dues construccions anteriors) i de majors dimensions també que ens els casos precedents (amb una mitjana que ronda els 0,4/0,5 m. d'eix). La longitud de la paret ronda els 12 m. (uns 5,9 m. corresponen al tram que separa la Cabana de la cinglera), mesura uns 0,7 m. d'ample i té un alçat de 0,7 m. definit per la manca de fileres estructurades. Tret d'alguns pocs carreus caiguts, no s'hi aprecia gaire enrunament. Tampoc s'observen les estructures amb les quals hauria pogut estar associat.

Fig. 58. Imatge general de la Cabana.

El Mur aïllat nº 2 es situa en el punt més septentrional de l'assentament. Mesura 2,9 m. de llarg i en el seu extrem Nord recolza en un aflorament rocós. La seva construcció es fa mitjançant unes 4 fileres, una mica més evidents que la de la resta de les estructures del jaciment, de carreus d'uns 0,4 m. d'eix de mitjana. Arriba a tenir un alçat de 0,7 m. i un ample de 0,8 m. Hi ha alguns carreus de la cresta del mur que han caigut. A l'igual que en l'altre mur, no s'aprecien altres elements estructurals que se li associïn, fet pel qual la seva funcionalitat és difícil d'establir.

Cronologia: La cronologia del conjunt és indeterminada. En el jaciment s'observen dues fases arquitectòniques diferenciades, una de les quals podria ser medieval o anterior.

Fig. 59. Esbós de les estructures documentades al jaciment.

Codi: VB-051**Nom:** Abric de l'Estany de la Ribera**Localitat:** Boí**Municipi:** Vall de Boí**Coordenades** (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4711363 Longitud: 331022**Altitud** (superior i inferior): 2380 m. – 2380 m.**Tractament rebut:** Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica (20 cm. X 20 cm) a l'interior de l'abric.**Tipus de jaciment:** Abric.**Material arqueològic:** Absent.**Descripció:**

A la part baixa del tarter que baixa de la serra de Mussoles cap a la part frontal de l'Estany de la Ribereta de Morrano és visible, des del vessant oposat de la mateixa vall, una cavitat formada per diversos blocs sobreposats els uns als altres. Aquesta estructura geològica es localitza per sobre la gran acumulació de blocs que hi ha a la base de la vall en aquest punt, uns 25 m. per sobre del tàlveg i al Sud-est del punt de drenatge de l'estany. El terreny és pedregós i de difícil accés.

L'entrada d'aquest petit abric natural orienta vers el Nord/nord-est. La cavitat que defineix l'amuntegament de blocs és de reduïdes dimensions. La seva fondària respecte l'accés és de 5,3 m. i l'ample de màxim de 3,5 m. (3,2 m. a l'accés). Just per fora de la cornisa hi ha un petit espai pla que continua el nivell de l'interior de l'abric, on entre les pedres i una mica de sediment hi creix neret. A l'interior de la cavitat hi ha sediment al llarg d'una superfície que inicia a la seva boca s'estén 3,5 m. cap endins amb un ample d'uns 2 m. Aquest sediment és contingut pel detritus de blocs mitjans de granit acumulat just a l'entrada de la cavitat.

Tot i no trobar estructures visibles en superfície que indiquessin la preparació de l'espai amb finalitats de resguard, s'ha efectuat una petita cala estratigràfica a fi d'avaluar l'existència o no d'ocupacions arqueològiques de l'indret. L'excavació s'ha efectuat sobre una extensió de 20 x 20 cm i ha arribat a una fondària de 25 cm. El resultat ha estat positiu en el sentit que ha permès constatar l'existència d'activitats de combustió de llenya en el lloc. Per sota d'un nivell de sediment orgànic (llims húmics i algunes sorres) d'uns 9,5 cm. d'espessor, s'ha identificat una capa de prop de 15,5 cm. de

potència de llims de color negre amb una gran quantitat de carbons i que no presenta evidències acusades d'estratificació interna.

Fig. 60. Visió de l'abric.

El gruix del sòl orgànic que cobreix aquest dipòsit feia pensar que el nivell de carbons tenia certa antiguitat, especialment si es pensa que no hi ha traces de sedimentació per aigua i la baixa velocitat de formació edàfica en un context com l'estudiat. Aquesta hipòtesi ha estat confirmada per la datació efectuada. Tot i que l'extensió de la cala no permet inferir clarament la significació del context estratigràfic datat, la densitat en carbons, la seva potència i la manca de vegetació arbòria a les proximitats de l'abric permeten descartar que la seva existència respongui de factors naturals, com ara un incendi. Molt probablement aquest sediment prové de l'existència d'una àrea de combustió.

Cronologia: Romana baix-imperial (s. III-IV calNE). Datació d'un carbó recollit a la cala estratigràfica: 243-393 calNE (KIA-28278: 1725+/-30 bp). Correspon a la base del dipòsit de carbons documentat, presumiblement procedents d'un o varis fogars.

VB-047

Nom: Coll que porta a l'Estany de la Collada

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4712512 Longitud: 330744

Altitud (superior i inferior): 2455 m. – 2455 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa i fotografies..

Tipus de jaciment: Troballa de material arqueològic en superfície.

Material arqueològic: Fragments (2) lítics tallats.

Descripció:

La prospecció de la carena que separa el petit circ de l'Estany de la Collada de la vall de Morrano ha proporcionat dos fragments lítics tallats. El primer d'ells ha estat trobat en la part alta del vessant Sud de la morrena que limita pel Nord el drenatge del llac. La troballa s'ha realitzat al costat d'un bloc granític bastant pla, en una zona de pendent molt suau. La peça estava mig enterrada en el sediment superficial del sòl, entre herba. D'ell en sobresortia el còrtex d'una peça de sílex de dos colors, una banda marró clar i una altra gris. La peça és un gratador realitzat a sobre un esclat gruixut d'uns 2 cm. d'ample, 1 cm de llarg i aproximadament 0,4 cm. d'espessor. En el fil distal evidencia diversos retocs. La prospecció de l'àrea adjacent no ha evidenciat cap altra resta ni cap estructura arqueològica evident.

La segona peça ha estat recollida a 198 m. al Sud-est del primer emplaçament, en el vessant una mica més abrupte que l'anterior, que hi ha a l'altra banda del riu que drena l'estany. Es tracta d'un esclat de 4 cm. de llarg, 3 cm. d'ample i aproximadament 0,3 cm d'espessor. Presenta un taló clar amb un bulb associat. A l'igual que el sílex, és un material al·lòcton a la zona. Tampoc s'hi ha trobat més vestigis associats. Ambdues troballes s'han dut a terme després d'una prospecció amb transectes de tota l'àrea.

Les troballes evidencien una presència humana pretèrita, de cronologia indeterminada, per part de gent que emprà materials lítics. Es desconeix si ambdues estan associades, però la seva troballa suggereix la presència de vestigis que una prospecció més intensiva podria treure a la llum. Tot i que el lloc presenta un relleu més suau, la presència de materials lítics tallats en zones altes reproduïx el patró documentat a SO-001 i ESP-007, a la carena divisòria entre el Circ de Mainera i el de l'Estany Negre de Peguera.

Cronologia: La cronologia del jaciment és indeterminada. Tot i que s'ha identificat talla de sílex en època antiga, medieval i moderna, la morfologia de l'esclat retocat fa pensar en un context prehistòric.

Fig. 61. Indret de la troballa i detall del fragment de sílex recollit.

Codi: VB-049

Nom: Estany Xic

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4712192 Longitud: 330911

Altitud (superior i inferior): 2448 m. – 2444 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos tancats, cabanes i murs.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Uns 40 m. de desnivell per sota de la carena que tanca pel Sud l'Estany de la Collada hi ha un petit circ on neix un torrent que drena cap a Morrano. En aquesta àrea arreserada i

plana es localitza un petit assentament conformat per diverses estructures d'ús ramader: una cabana amb un tancat adossat (Tancat 1), un segon recinte de reduïdes dimensions (designat com a Tancat 2) i tres retalls de mur sense una connexió de dos d'ells amb el tercer o de tots tres amb els altres elements constitutius del jaciment (murs 1 a 3). En tots els casos els murs de les construccions són pedra seca i empren carreus de granit sense treballar. La zona actualment és una àrea de prats, relativament poc pedregosa en comparació els espais veïns i es situa uns 50 m. per sobre de l'actual límit altitudinal del bosc de pi negre. La superfície sobre la qual es disposen les estructures identificades cobreix una extensió que ronda els 950 m².

La Cabana i el Tancat 1 es localitzen al Sud-oest del circ, a tocar l'inici del vessant cap a la vall de Morrano. La cabana té traces d'enrunament dels seus murs o d'una coberta – tot i que sense traces d'un sostre de llosa-, tant cap al seu interior com cap a l'exterior, i presenta un alçat màxim de 0,7 m. Els seus murs són de 0,5 m. de gruix de mitjana i, tot i que les filades que els constitueixen són força desordenades, tendeixen a presentar un doble parament. Alguns dels carreus estan disposats transversalment a l'eix del mur. La seva planta és rectangular, de 3,8 m. d'ample i 2,8 m. de llarg. Per la seva banda Sud-est adossa a un bloc de granit i l'accés es localitza a l'extrem Nord del costat Nord-oest.

El tancat té una planta irregular i adossa al costat Nord-oest de la cabana, de tal manera que la porta d'aquesta última comunica directament amb aquest recinte. Els murs són de 1 i 2 filades segons el tram. On només hi ha una filada, els carreus es disposen transversalment a la direcció del mur, que té un ample d'entre 0,3 i 0,4 m. Només té una filera d'alt, i tret d'alguns clastes que es poden haver desplaçat de la cresta del mur, no s'observa un enderroc potent que faci pensar amb un alçat molt superior.

L'estructura designada com a Tancat 2 es localitza a l'interior del circ, en una zona on es reté molt la humitat del sòl i presenta un creixement diferencial de l'herba (entre elles gramínies silvestres), a uns 39 m. al Nord-est del Tancat 1. La seva planta és novament irregular i adossa a dos blocs de granit rodats pel vessant que en defineixen els costats Nord i Est. Les seves dimensions són reduïdes (3,2 m. en l'eix N-S i 3,5 m. en l'E-W). Els murs, que no tenen fileres ni filades definides, mesuren 0,7 m. d'ample. En la banda Nord-oest del recinte el mur arriba a un alçat de 0,5 m., mentre que a la resta només presenta una filera d'alçada. No hi ha un enderroc associable a l'estructura, fet que fa difícil explicar aquesta diferència d'alçada com a resultat del seu enrunament. A la banda Sud, en el punt en que el mur contacta amb un dels blocs, hi ha una possible obertura de 0,5 m. d'ample, que sembla ser un accés franquejat per una llosa que fa de llindar. Les dimensions de la porta fan pensar que l'estructura hauria servit per a estabular bestiar petit, com ovelles o cabres.

Tant en el Tancat 1, la Cabana com en el Tancat 2 els carreus mesuren entre 0,7 x 0,2 x 0,2 m. i 0,2 x 0,2 x 0,15 m.

Els murs 1 i 2 es localitzen uns 12 m. al Nord-oest del Tancat 2. Conjuntament defineixen un parament en dos trams formant un angle d'uns 120°, i separats per una acumulació de blocs de granit del vessant als quals ambdós adossen. El Mur 1 té una única filada de carreus en planta i mesura 7,4 m. de llarg. El Mur 2 té, predominantment, 2 filades i mesura 8,5 m. i un ample de 0,6 m. En tots dos casos la construcció és força expeditiva amb carreus de dimensions variables, amb una mitjana entorn els 0,4 x 0,3 x 0,15 m. El parament exterior respecte l'angle que ambdós defineixen recolza directe sobre el vessant, a mode de marge. La funcionalitat d'aquests murs és desconeguda.

El Mur 3 es localitza uns 35 m. al Nord del tancat 1. Discorre en direcció Est-Oest seguint les corbes de nivell del vessant que inicia aquí. En els dos extrems recolza sobre blocs grans de granit. Està format per dos trams de 3,1 m. i 3 m. de longitud, separats entre ells per un espai on el mur no és visible de 1,7 m. És format per una única filada de carreus grans sense escairar (0,5 x 0,3 x 0,2 m. de mitjana). El tram oriental manté només una filera d'alt i l'occidental tres. No presenta un enderroc visible. Com en els murs 1 i 2, el parament exterior respecte el centre de l'assentament recolza en el vessant a mode de marge.

Fig. 62. Plantes de la Cabana 1 i del Tancat 1.

Cronologia: La cronologia de les estructures és desconeguda. En general, el grau de sedimentació posterior al seu ús és considerable.

Fig. 63. Plantes de les construccions més evidents de l'assentament.

- Vall de Dellui.

Fig. 64. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la Vall de Dellui.

Codi: VB-043

Nom: Estanyets de Dellui

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4713775 Longitud: 330943

Altitud (superior i inferior): 2265 m. – 2257 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos tancats i murs.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Aquest jaciment es caracteritza per la troballa d'un conjunt de tancats i petits recintes, i dos trams de mur aïllats. Les primeres estructures s'agrupen en el Sector Nord del jaciment i les dues restants, tot i que una mica distants entre si, conformen el Sector Sud. Els extrems més distants del jaciment cobreixen un eix de més de 110 m. de distància en sentit N-S, transversal a la vall. L'indret es localitza en l'arrencada del vessant Sud-est de les Agulles de Dellui, a l'inici de la vall homònima just superada la pujada forta des de la Vall de Sant Nicolau, i s'estén fins el tàlveg, tot creuant el rierol dels Estanyets de Dellui. Actualment la zona és una àrea oberta per sota del tarter del vessant, amb pastures i alguns pins negres dispersos.

El Sector Nord agrupa la majoria de les construccions identificades al jaciment. El conformen diversos trams de murs que sovint adossen a blocs de granit procedents del tarter en algun dels seus extrems. Aquests murs, tots ells fet a base de pedra seca, com en la resta de les estructures del jaciment, semblen intuir tres espais delimitats o tancats, si bé en els tres casos mantenen alguns espais oberts (que podrien ser el resultat de la destrucció dels paraments originaris). En l'extrem Sud del sector, el Mur 1, amb una planta en angle recte, delimita per dos bandes el que podria haver estat el Tancat 1, el de majors dimensions del jaciment. El primer tram del mur, en sentit Oest/Est mesura 13,2 m. de longitud. El segon, que arrenca de l'extrem del primer per discórrer en direcció Nord/Nord-oest té un traçat de 22,5 m. i acaba adossant a un bloc de granit. En tot el seu traçat el parament exterior recolza en gran mesura sobre el vessant, que té una cota més elevada a la part externa al possible recinte. El segon tram del mur presenta un nivell més elevat d'enrunament i és construït amb blocs d'uns 0,4 x 0,6 m. de dimensions màximes. El primer, en canvi, es presenta com una alineació discontinua de carreus de grans dimensions. Finalment, un segon mur d'uns 3,6 m. de llarg que arrenca del bloc on adossa el Mur 1 sembla designar el tercer costat del possible Tancat 1, orientat en

direcció Est/Sud-est a Oest/Nord-oest. Aquí els carreus són més petits (0,4 x 0,2 m.) i presenta únicament una filera d'alçat i una filada en planta.

A l'extrem Nord-oest d'aquest darrer mur hi ha l'Estructura 1, adossada novament a un bloc de granit. Aquest element aprofita la morfologia del bloc per, amb un petit muret en planta amb arc, definit un espai de planta semicircular de 1,3 m x 1,5 m. L'alçat d'aquest muret, fet amb tres fileres visibles de carreus amb facetes planes té un alçat proper a un metre en algun punt. L'espai interior és buit de clastes. Les dimensions d'aquest petit recinte, que no té obertura, fan difícil pensar que pugui ser una cabana i, a l'igual que l'Estructura 2 s'interpreta com un espai per a desar-hi algun tipus d'objecte o producte.

El Tancat 2 és novament definit per un mur que té una planta en arc i que arranca de l'altra banda del bloc on adossa l'Estructura 1 per a discórrer inicialment 4,1 m. cap l'Oest/Nord-oest i, posteriorment, 5,5 m. cap el Nord-est. Aquí els murs són poc evidents i estan definits per una alineació molt desordenada de blocs de morfologies i dimensions heterogènies.

El Tancat 3 es situa en el punt més alt del jaciment, ja a la base del tarter. Els seus murs són poc evidents i el recinte sembla ser el resultat d'una neteja del propi tarter a fi de conformar-hi un espai artificial acotat. Les seves dimensions són de 2,3 x 1,8 m. En el seu interior hi ha l'Estructura 2, de característiques similars a l'Estructura 1 però mesures més petites (0,54 x 0,58 m.) i un alçat del mur de 1,2 m.

Fig. 65. Visió de l'Estructura 2 i del Tancat 3 en el Sector Nord.

El Sector Sud del jaciment es conforma de dos murs aïllats que es disposen en el fons de la vall. En ambdós casos el traçat de les construccions segueix les corbes de nivell i, en planta, presenten dos trams (orientats Sud-oest a Nord-est el primer i Sud-est a Nord-oest el segon) que enllacen definint una cantonada. En el cas del Mur 3, el més meridional dels dos, el primer tram mesura 6 m. de llarg i el segon 7 m. En el Mur 2 les mesures són de 7,7 m. i 2,6 m., respectivament. En tots dos murs la construcció és molt expeditiva de paret seca, sense que s'hi defineixin bé ni fileres ni filades. Els respectius trams Sud de cada mur adossen al vessant pel seu parament extern. Les dimensions dels carreus són variables en tots dos casos, si bé en el tram Sud del Mur tres la mesura modal ronda els 0,35 x 0,2 x 0,2 m. i en el Mur 2 aquestes són molt més variables per bé que aprofita blocs grans (0,8 x 0,6 x 0,5 m.) junt amb carreus més petits.

Tot i que en general els dos murs s'assemblen força, el Mur 2 presenta un element diferenciador. En el seu extrem Nord deixa una obertura de 0,5 m. molt ben definida respecte un gran bloc de granit. Aquest fet i per analogia amb altres estructures similars fa que es pugui interpretar, a mode d'hipòtesi, com un pas comptador d'ovicàprids.

Fig. 66. Representació esquemàtica d'elements arquitectònics del jaciment.

No és clar que tot el jaciment conservi una unitat cronològica ni funcional, tot i que tampoc és descartable. En Sector Nord sembla correspondre a un conjunt de dos o tres tancats, junt amb espai per a desar-hi algun tipus de producte (llet, formatges?). En el sector Sud és remarcable que els murs en un dels seus dos trams (el Sud) tendeixen a terrassar una mica el terreny, a part del fet que un podria ser un pas comptador de ramats. L'emplaçament del jaciment, en una de les vies de trànsit de la Vall Fosca vers la de Boí reforça aquesta possibilitat.

Cronologia: La cronologia és incerta. La tipologia constructiva d'algunes de les estructures podria suggerir una cronologia posterior al s. XV.

Codi: VB-060

Nom: Estanyets de Dellui II

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4713517 Longitud: 331340

Altitud (superior i inferior): 2330 m. – 2327 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos recintes ramaders adossats, entre ells un orri.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A la vora oriental del major dels Estanyets de Dellui, just al Sud del rierol que hi desemboca procedent de les Agulles de Dellui, hi ha el conjunt arquitectònic que motiva l'enregistrament d'aquest jaciment. El lloc és un indret de pastures amb alguns pins negres molt dispersos i amb un gradient força suau orientat principalment cap a l'Oest. La part alta de la zona on hi ha les construccions és limitada per una llengua de tartera, que aporta alguns blocs al conjunt del tram inferior del vessant. Actualment, el camí que porta del coll de Dellui fins el refugi de l'Estany Llonch esquivant la part baixa de la vall passa a uns 33 m. de distància seguint el vessant per sobre.

Globalment, el jaciment es conforma com un conjunt d'elements arquitectònics relacionats amb l'explotació ramadera (tancats, un orri) i l'habitació (una cabana). Aquestes estructures es disposen cobrint una extensió que en planta té forma d'angle

recte, esquivant la llengua de tartera que arriba més avall del vessant seguint el torrent esmentat, cobrint en horitzontal una planta d'uns 300 m². Totes les estructures arquitectòniques presenten el comú denominador de ser construïdes en pedra seca, emprant carreus de granit sense escairar i, en la majoria de casos, de dimensions entre mitjanes i grans. En síntesi, els elements clarament identificats són un gran orri, dos tancats i una cabana.

Orri.

És potser l'estructura actualment més evident del jaciment i sembla que, junt amb la Cabana localitzada a l'extrem oriental, sigui sobre la que s'articuli el patró constructiu de l'assentament. Es disposa a la banda Est i Sud-est de la llengua de tartera, en la part oriental de l'assentament. En planta, presenta un primer tram amb la forma típica de corredor seguint una orientació NE-SW i de 6,2 m. de llarg. L'ample intern del recinte varia entre els 2,4 m. de l'extrem Nord, els 1,9 m. del seu sector central i, finalment, 1,4 m. del punt més meridional. En aquest punt, el Mur Sud-est de l'Orri gira cap el Nord-oest, formant un angle recte en planta per a continuar al llarg de 25 m. fins arribar a la Cabana. En alguns trams, superat el Tancat 2, sembla que hi hagi un mur paral·lel a aquest per sobre, just limitant la base de la tartera. Si aquest fet es confirma, l'Orri tindria una planta en forma de "L" que en gran part vorejaria el Tancat 2. Els diferents murs són d'una única filada i han estat alçats amb carreus de formes i dimensions variables, amb predomini de les grans (> 0,3 m. d'eix màxim).

Tancat 2.

És un petit recinte de planta allargada orientada seguint el pendent (8,5 m. de llarg i entre 4,4 m. i 3 m. d'ample) que adossa per la banda Nord-oest al primer tram de l'Orri. El seu límit Nord-est el conforma la tartera, que en el seu final forma una petita terrassa. El mur Oest és una acumulació de blocs de grans dimensions disposats a sobre de la llengua de tartera.

Tancat 1.

Consisteix amb un recinte que s'insinua al Nord-est del mur interior del segon tram de l'Orri, i disposat de forma paral·lela al Tancat 2. Els tancaments Oest i Nord es defineixen pels blocs de la tartera, reforçats a la cantonada SW per un petit tram de mur fet a partir d'una acumulació desordenada de clastes. En planta mesura 3 m. de llarg i 2,2 m. d'ample.

Cabana.

Es localitza a l'extrem Oest/Nord-oest del jaciment. Té una planta quadrangular de 3,7 m. de llarg (SW-NE) i 3,5 m. d'ample (SE-NW). El seu costat Oest és format per tres grans blocs de la tartera realçats per un mur expeditiu de carreus desordenats. La resta

de tancaments han estat construïts amb carreus de diferents dimensions (d'entre 0,4 i 0,1 m. d'eix) definint dues filades en planta i conformant uns murs d'uns 0,7 m. d'ample i 0,6 m. d'alçat. L'interior del recinte és cobert de vegetació que no permet esbrinar el volum de l'enrunament, si és que n'hi ha. L'accés no és del tot evident, tot i que sembla estar per la seva banda Nord-est.

Entre el tarter i en el vessant rocós de blocs procedents del tarter és possible que hi hagi altres espais generats artificialment, tot i que la seva visió, sense efectuar una neteja més acurada, és ara per ara confusa.

Fig. 67. Visió general de l'Orri.

Cronologia: La cronologia del conjunt és indeterminada. La presència de l'orri pot indicar que no és anterior als darrers segles de l'Edat Mitjana.

Fig. 68. Croquis dels elements arquitectònics.

Codi: VB-062

Nom: Estanyets de Dellui III

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4713058 Longitud: 331593

Altitud (superior i inferior): 2339 m. – 2338 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Per sobre els Estanyets de Dellui, seguint el marge oriental del fons de la vall en la pujada cap a l'Estany de Dellui, a uns 520 m. al Sud-est de VB-060 hi ha un petit abric construït aprofitant una estructura natural de la tartera de la part baixa de la cara Sud-oest del Tuc de la Muntanyeta. La zona és molt pedregosa i l'indret és molt proper al tàlveg d'un dels torrents/rierols que formen el tàlveg de la vall en aquest punt.

L'abric es defineix per l'acondicionament de l'espai que genera l'amuntegament d'un bloc gran de granit a sobre d'altres de menors dimensions a la tartera. Es genera, així, un espai obert de reduïdes dimensions (2,64 m. d'ample i 1,77 m. de profunditat) a la base d'aquest bloc que orienta cap el Sud-oest. Pràcticament tota la base d'aquest espai és coberta per lloses planes de granit, que amb tota probabilitat indiquen la preparació del terra per a facilitar l'estada a l'interior de l'abric. El segon element que indica la preparació de l'espai són els murs frontals que tanquen l'obertura del forat, especialment la part més occidental. El tancament de major entitat és el situat més a l'Oest que, en el seu extrem oposat a l'accés, contacta amb la cornisa mentre que en la resta del seu recorregut, en que recolza a sobre d'un bloc de la tartera, únicament tanca part d'aquesta entrada. El segon tram de mur es disposa en el costat oposat de l'entrada. Ambdós estructures han estat fetes mitjançant l'amuntegament desordenat de carreus de granit de formes molt diverses i dimensions mitjanes (no majors de 0,3 m. d'eix). No es defineixen ni fileres ni filades clares més enllà de l'alineació de clastes.

L'interior de l'espai és buit de materials arqueològics mobles, tret de les restes d'una petita àrea de combustió. Aquesta cobreix un espai rectangular adossat a un dels blocs laterals de l'abric, de 0,7 x 0,45 m. Aquí hi ha una mica de sediment (humus) i pinassa que cobreix carbons i una llengua de terra negra, aparentment amb cendres.

Cronologia: La cronologia de la construcció i ús del resguard és indeterminada: No s'hi ha trobat materials arqueològics.

Fig. 69. Imatge de l'abric.

Codi: VB-064

Nom: Estany de Dellui

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4713001 Longitud: 331685

Altitud (superior i inferior): 2349 m. – 2347 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos recintes (tancats i cabanes) i murs, entre ells un pas comptador.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Arribant a l'Estany de Dellui es localitza el jaciment identificat l'any 2005 més a prop de la capçalera de la vall. El seu emplaçament correspon amb la zona plana que hi ha

entre el més oriental dels dos turons que defineixen el límit frontal de l'estany i el vessant, a la base de la cara Sud del Tuc de la Muntanyeta. Actualment passa per aquest lloc el camí que porta des del Nord al coll de Dellui, just abans de vorejar per la banda Est l'estany. El lloc actualment és un espai de pastures on hi conflueixen dos petits rierols, limitat per l'Est per les llengües de tartera que baixen pel vessant.

Els elements arqueològics identificats consisteixen en diversos vestigis arquitectònics que es situen en dos sectors separats entre sí poc menys de 25 m. El primer (Sector Nord) es situa al Nord-est del segon (Sector Sud), just a l'inici de l'arrencada del vessant i a la base d'una tartera. Les estructures identificades són en el Sector Nord un mur amb un accés en i un petit recinte associat (designat com a Estructura nº 1), que podrien respondre a un pas comptador i una cabana. En el Sector Sud s'han enregistrat un mur amb traces de ser part de la delimitació d'un tancat (Estructura nº 2), un segon recinte de petites dimensions que podria ser una altra cabana i l'Estructura nº 3, un recinte molt petit de funcionalitat desconeguda. A part hi ha vestigis de possibles murs molt enrunats, especialment en el Sector Nord.

El mur aïllat en el Sector Nord que pot ser un antic pas comptador de ramats es conforma de diversos trams de paret construïda que adossen a varis blocs grans de granit presents en el terreny. En total defineix un tancament artificial d'uns 8,5 m. orientat en sentit SW-NE, seguint l'orientació del vessant. En l'extrem Sud, després d'un primer tram de paret de 1,3 m. hi ha un espai buit de 0,5 m. franquejat per dos llindars que defineix un accés. A partir d'aquí, i en direcció Nord-est, el mur es conforma en tres trams, adossant successivament en blocs preexistents que, en un dels casos, és realçat per la inclusió a sobre dues fileres de carreus. Els clastes emprats en la construcció tenen morfologies irregulars i no han estat desbastats. Predominen els de dimensions relativament grans (0,4 x 0,3 x 0,2 m.). L'alçat màxim és de 0,6 m. i en general no es defineixen fileres ordenades. L'ample del mur, d'una única filada, ronda els 0,4 m. No hi ha gaire enderroc associat. El mur podria ser un pas comptador. Aquesta funció es podria vincular amb l'emplaçament del jaciment, a l'inici de la vall venint des del Sud. Alternativament, el mur també podria ser una part d'un hipotètic tancat, definit també per la cabana (Estructura nº 1) adjunta i per les possibles restes de construcció localitzades més al Sud (veure croquis).

El tram més meridional de l'anterior mur també fa de costat d'un petit recinte de planta rectangular, l'Estructura nº 1, que podria ser una cabana. Aquesta construcció, de planta rectangular, es defineix per aquest tram de mur, un mur perpendicular que adossa a aquest a l'alçada del llindar Sud de l'accés i que discorre cap el SE i per un gran bloc de granit (on finalitza també el mur anterior) que conforma el costat SW del recinte. Amb tot, es defineix un espai interior de 2,4 m. de llarg i 1,2 m. d'ample. Els murs són fets

d'una filada i mantenen uns alçats de dues fileres, equivalents a 0,3-0,4 m. La construcció dels murs és molt desordenada i els carreus emprats, sense desbatar, són de dimensions molt variables. Hi ha cert enderroc.

Fig. 70. Parament exterior del tram Nord del possible pas comptador.

En el Sector Sud del jaciment es localitza l'Estructura nº 2, l'element més clar de la qual és una paret seca de carreus de granit de dos trams que adossen a un bloc gran central (l'Est mesura 9 m. i l'oest 7 m.). Discorre separada però més o menys en paral·lel a un bloc molt gran de granit, uns 3,5 m. separat d'aquest. En els seus extrems s'intueixen les restes del què podrien ser dos trams de mur que, en direcció Sud, haurien tancat l'espai resultant. La paret més visible es defineix com un sòcol de només una filera de carreus de dimensions mitjanes (0,3 x 0,25 m.) sense desbatar i que no estructura filades definides. No s'hi entreveu enderroc associat.

A l'altre banda del bloc de grans dimensions al·ludit hi ha un altre recinte, designat com a Cabana 1, format per dos mur en angle recte que adossen a la seva cara meridional tot definint un recinte de 3,1 m. de llarg (en sentit E-W) i 2,2 m. (sentit N-S). L'espai queda obert per la seva cara occidental, on possiblement n'ha desaparegut el tancament originari. El mur transversal es defineix com una alineació desordenada i el longitudinal té només una filada en planta al llarg de tot el seu recorregut. A ambdós casos presenten únicament una filada d'alçat i pràcticament sense enrunament associat. Això fa pensar

que el tancament originari era constituït només per un sòcol de pedra. A l'interior del recinte s'hi ha fet una petita cala de 20 x 20 cm. a uns 5 cm. de profunditat apareix un nivell amb carbons ,presumiblement fruit de l'ús habitacional de l'espai.

Cronologia: La cronologia del conjunt és indeterminada, tot i que no evidencia traces d'una ocupació recent (s. XX).

Fig. 71. Planta de les diferents construccions de l'assentament.

- Vall de Corticelles.

Fig. 72. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria en la Vall de Corticelles.

Codi: VB-035

Nom: Les Corticelles

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4714491 Longitud: 331453

Altitud (superior i inferior): 2260 m. – 2259 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En la petita carena del contrafort que hi ha al final del marge dret de la vall de Corticelles a sobre la vall de Sant Nicolau hi ha un petit abric format per l'acumulació de tres blocs erràtics de granit. El lloc és una zona força plana, de vegetació força oberta de prats i té fonts d'aigua força properes, i es troba enclavada enmig de vessants pedregosos.

L'ocupació de l'indret és fàcilment identificable per la presència d'un mur de pedra seca que tanca per un costat l'espai que ha generat l'assentament d'un bloc erràtic de grans dimensions parcialment a sobre de dos de menors mesures. D'aquesta manera l'espai de resguard té una planta triangular de 3 m. de llarg i un ample màxim, a la zona de l'entrada, de 2 m. L'accés orienta al Nord. El mur es disposa a sobre un dels blocs laterals i tanca l'obertura que inicialment tenia aquest espai per la banda occidental. L'estructura té un traçat de 1,5 m. de llarg, un alçat de 0,4 m. i un ample també de 0,4 m. Ha estat construït mitjançant carreus de dimensions mitjanes i petites (no majors a 0,3 x 0,2 m.) sense escairar. Presenta, en planta, dues filades i conserva fins a 4 fileres, arribant a enllaçar amb la coberta. Per la seva banda té algun claste que es pot haver després del seu emplaçament original però, en general, el seu grau d'enrunament és molt baix. L'espai interior, si bé és prou ampli per allotjar una o dues persones, és força petit. L'alçada màxima de la cornisa, que manté una inclinació fins tocar a terra a la banda Est, és de 1,3 m. A l'interior de l'espai no s'observen materials arqueològics ni restes de fogar.

La cronologia del jaciment és indeterminable. No obstant el mur no sembla gaire antic i no s'aprecia cap indicatiu de l'existència d'altres fases constructives, com sí succeeix en altres abrics a la zona.

Cronologia: La cronologia del jaciment és desconeguda, si bé el mur es conserva força bé i es podria tractar d'un refugi d'època moderna fins la primera meitat del s. XX.

Fig. 73. Visió general del petit abric amb mur.

Fig. 74. Esbós de la morfologia de l'abric.

Codi: VB-037

Nom: Estanys de Corticelles

Localitat: Boí

Municipi: Vall de Boí

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4714076 Longitud: 331844

Altitud (superior i inferior): 2300 m. – 2300 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Tancat aïllat.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Aquesta petita estructura arquitectònica és un dels pocs vestigis identificats a la vall de Corticelles. Es localitza a l'inici de la vessant que del serrat que separa aquesta vall de la de la Coma d'Amitges, en la zona de separació dels dos estanys de més alçada de Corticelles, a la base d'un tarter. Actualment a la zona hi ha alguns pins negres dispersos i prats alpins.

El jaciment s'ha identificat per la presència de tres petits trams de mur (A, B i C). Tots tres recolzen, en llurs respectius extrems, sobre blocs de granit de grans dimensions de la base del tarter. La disposició d'aquests blocs de granit junt als murs que n'acaben de tancar el perímetre defineixen un espai central acotat, que té l'aspecte d'un petit tancat. L'accés és orientat a l'Oest i té un ample de 1,4 m. El pendent de l'espai interior és molt suau perdent cota cap a la banda de l'accés. Les dimensions d'aquest espai delimitat, de planta irregular, són de 9,3 m. en l'eix longitudinal (direcció E-W, paral·lel al vessant en aquest punt) i 6,5 m. en el transversal (N-S).

La construcció dels murs és molt expeditiva. No s'hi aprecien fileres definides i són identificables principalment pel seu parament interior. En tots tres casos es tracta de construccions de pedra seca que aprofiten carreus de dimensions variades, morfologies heterogènies i sense escairar. En els murs A i C les dimensions dels carreus oscil·len entre 0,7 x 0,5 m. i 0,2 x 0,1 m. En el mur B els blocs, que també són irregulars, tenen unes dimensions més reduïdes, no superiors a 0,3 x 0,3 m. El mur C no té un parament definit i sembla ser, més aviat, el resultat d'apartar i apilar rocs en la neteja de l'espai central que es vol delimitar. Manté, però, la funció de tancament que presenten els murs A i B.

Al voltant no es troben traces d'altres estructures, com cabanes o altres tancats.

Cronologia: No ha estat possible determinar la cronologia del jaciment.

Fig. 75. Imatge general del tancat / espai delimitat.

Fig. 76. Planta del tancat.

- Vall de Colomers d'Espot.

Fig. 77. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la Vall de Colomers d'Espot.

Codi: ESP-011

Nom: Estany del Bergús

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4717116 Longitud: 332356

Altitud (superior i inferior): 2470 m. – 2470 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: tancat aïllat.

Material arqueològic: absent.

Descripció:

La construcció que designa aquest jaciment es localitza a sobre un dels turons que tanca el circ de l'Estany del Bergús, concretament el del marge dret del rierol que drena l'esmentat estany. El lloc té una visibilitat àmplia del circ de l'Estany del Bergús i sobre la vall de la Pala Alta d'Estany Llonch i la baixada de l'Esvomegada del Portarró. El turó és força rocós i en les zones on s'hi ha desenvolupat una mica de sòl presenta clapes de plat. L'estructura en gran part del seu recorregut recolza sobre la roca mare que aflora. Aquesta absència força general de sediment fa que tant el mur com el seu enrunament siguin molt visibles.

El recinte té una planta irregular, tot i que tendeix a rectangular. Mesura 8 m. de llarg (en direcció S-N) i 5,6 m. d'ample (eix E-W). Presumiblement es tracta d'un antic tancat de bestiar. Actualment de l'estructura original se'n conserven els tancaments de les bandes Est, Sud i Oest, i resta oberta pel costat Nord. En aquest costat es conserven alguns blocs que podrien ser carreus d'un antic mur actualment desaparegut. És possible, a més, que l'entrada es situés en algun punt d'aquesta banda. A la resta dels costats els murs integren, tot adossant-hi, alguns blocs de grans dimensions d'origen geològic. Així, el tancament Est és format per un tram de mur de 5 m. que adossa a dos blocs que defineixen les respectives cantonades, el costat Sud és format per un tram de mur de 3 m., també adossat a dos blocs cantoners, i finalment el costat Oest és format per dos trams de mur de 1 i 1,35 m., separats per un bloc al qual adossen tots dos. Les dimensions i morfologies dels carreus són irregulars. Predominen clastes de mesures força grans (d'entre 0,8 x 0,5 x 0,2 m. a 0,2 x 0,2 x 0,1 m.). El mur Est és el que té, de mitjana, els blocs més grans.

L'estat de conservació de tots els murs és precari, tot i que es pot intuir la planta i dimensions originals del recinte. Els trams dels tres murs conservats es presenten com alineacions de carreus sense escairar i no defineixen filades clares. Més aviat el que roman actualment són les restes de la desfeta dels murs que, tot i ser clars, no conserven paraments definits. Aquest fet reverteix en l'ample de les alineacions, d'entre 1 i 1,3 m., que integra l'enderroc. Actualment tot plegat no té un alçat superior al d'una filera. Amb tot, el volum de l'enderroc no permet pensar que els murs s'alcessin més de 2 o 3 fileres.

L'espai interior és net de pedres i en pràcticament dues terceres parts de la seva àrea conserva sediment i, actualment, herba.

No s'ha recollit material.

Tot i que no es pot determinar l'antiguitat de la construcció, i l'absència de formació de sòl limita la sedimentació de la seva base, la seva tipologia constructiva no encaixa amb la dels vestigis moderns documentats a la zona.

Cronologia: La cronologia del recinte és desconeguda. El seu nivell d'enderrocament fa pensar que la seva cronologia no és contemporània ni de finals d'època moderna.

Fig. 78. Imatge general del recinte.

Codi: ESP-021**Nom:** Abric de l'Estany de la Bassa**Localitat:** Espot**Municipi:** Espot**Coordenades** (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4717835 Longitud: 334856**Altitud** (superior i inferior): 2186 m. – 2186m.**Tractament rebut:** Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 50 x 40 cm.**Tipus de jaciment:** Abric amb mur.**Material arqueològic:** Absent.**Descripció:**

A la base del vessant que delimita pel Nord-est l'Estany de la Bassa, vorejant les aigües tortes de la seva capçalera, el torrent que baixa procedent de l'àrea d'Amitges ha generat un arrossegament de grans blocs de granit que es disposen a la base del seu con de dejecció. Aquí, la superposició d'un gran bloc a sobre d'altres ha generat una petita cavitat que mostra indicis d'haver estat aprofitada com a àmbit de resguard, tant per la presència d'artefactes moderns en el seu interior i exterior com, sobretot, per la construcció d'un mur que acaba de fer l'espai més recollit. Fonts del refugi d'Amitges indiquen que aquesta cabana havia estat en el passat aprofitada per pescadors i que la seva existència motivà que l'estany es designés també com l'Estany de la Cabana. El lloc voreja pel Nord-est el planell que delimita la capçalera de l'Estany de la Bassa, actualment coberta de pastures.

L'abric és format per una estructura geològica natural i un mur construït. Com en d'altres ocasions, la seva base és un gran bloc de granit que aquí recolza pels seus costats Oest i Est en dos blocs de granit i en el Nord en la llengua de detritus que conforma aquí el vessant. L'obertura orienta vers el Sud. El tram més meridional del costat occidental, que originàriament quedava obert, és completat per un mur de pedra seca de granit que tanca completament aquest espai i delimita l'accés. El parament mesura 3,5 m. de llarg i té un alçat de 1 m., arribant fins a la coberta. La construcció és feta com una acumulació desordenada (no s'hi aprecien fileres) de carreus de granit sense escairar de dimensions mitjanes i petites (de 0,3 x 0,2 x 0,15 m. com a mesures màximes).

L'espai interior de l'abric mesura uns 2 m. d'ample i poc més de 3,5 m. de llarg. Hi ha sediment i una mica de vegetació actualment. També hi són evidents restes d'ocupacions recents: fusta cremada, algun tronc amb inscripcions i, a l'exterior de

l'abric i per sobre d'un dels blocs laterals, restes d'una peça de cuir (capa?) i barres de ferro. A fi d'avaluar si a part d'aquestes hi ha altres evidències arqueològiques d'ús d'aquest àmbit de resguard, es fa una cala estratigràfica de 50 x 40 cm. a l'interior, en un punt proper a l'accés. En ella es documenta una primera capa amb clastes i sorres on es recullen materials moderns (vidres). Per sota apareix una llengua de terra negra amb carbons que proporciona dos fragments de ferro antic que, posteriorment, deixa pas a un sediment estèril.

A l'exterior de l'abric no es documenten altres vestigis arqueològics a part dels descrits.

Cronologia: L'abric té diverses ocupacions. Les més recents són contemporànies. Les més antigues no s'han datat, però amb tota probabilitat no són anteriors a època romana.

Fig. 81. Lateral de l'abric. S'aprecia el parament que delimita el costat Oest de l'entrada.

Explicació de la Cala:

A l'interior de l'abric, a prop de l'accés i a uns 10 cm. del bloc lateral occidental, es realitza una cala estratigràfica. L'indret escollit es fa per l'existència de sediment, pel fet de trobar-se relativament net i al costat d'un bloc que presenta possibles traces de fractura per activitat tèrmica.

Els objectius de la cala són:

1. Documentar la presència i la seqüència de nivells d'ocupació a l'interior de la construcció.
2. Aconseguir materials per a establir hipòtesis sobre la cronologia relativa i la funcionalitat de l'àmbit.
3. Obtenir mostres per a eventuais datacions absolutes.

Metodologia de l'excavació.

L'excavació es realitza en talles de 10 cm., sensibles als canvis evidents de sediment o a l'aparició de nivells clars de materials.

El sediment es criba.

L'excavació es complica per la gran presència de clastes ja en el primer nivell de la cala, fet que impedeix mantenir la superfície prevista per a la intervenció i definir les seccions de manera vertical.

Descripció de la seqüència.

L'excavació permet identificar tres nivells sedimentaris clarament diferenciats.

- Nivell I: format per un sediment de sorres i molts clastes de granit de dimensions predominantment petites (uns 20 cm. màxim d'eix). Es tracta d'un dipòsit detrític arrossegat pel torrent a la base del qual es troba l'abric. La coloració del dipòsit és marronosa i té una compactació molt baixa. Té una fondària d'entre 20 i 25 cm., segons el punts, adaptant-se la seva base a la morfologia sinuosa de la capa inferior. Com a materials apareixen només alguns fragments de vidre modern. No es documenta ni cap estructura ni cap estructuració en la dispersió dels materials mobles.
- Nivell II: per sota de l'anterior apareix una llengua de terra negra. La seva matriu és més llimosa, tot i que manté certa presència de sorres i petites graves fruit de la descomposició del substrat granític en el que recolza. La seva potència ronda els 5-10 cm., en funció del tram, i el seu relleu és condicionat per la superfície de clastes i sorres en la que es disposa. Per la presència de clastes en la capa superior, aquí la superfície de l'excavació s'ha reduït sensiblement i s'ha fet irregular en planta. L'exhumació d'aquesta capa ha facilitat dos petits fragments d'artefactes de ferro, molt meteoritzats, a part de carbons, el material dominant. No es detecta cap estructura ni disposició significativa de les restes. L'estrat marca l'existència de com a mínim una àrea de combustió a l'interior de l'abric prèvia a la formació del Nivell I.

La seva cronologia és desconeguda. Podria correspondre a l'Edat Mitjana, època per a la que s'han documentat diverses ocupacions en cavitats a l'interior del Parc Nacional.

- **Nivell III:** entre 30 i 35 cm. de fondària apareix un estrat de sorres granítiques i clastes, sovint grans, de la mateixa roca. La coloració esdevé d'un marró ocre i la compactació de les sorres és baixa. El sediment esdevé estèril, evidenciant que es tracta d'un nivell geològic. La creixent presència de clastes dificulta l'excavació que s'atura amb un punt màxim de fondària (entre blocs) de 46 cm.

Codi: ESP-020

Nom: Vall de Ratera

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4717612 Longitud: 334752

Altitud (superior i inferior): 2244 m. – 2243 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

L'abric que designa aquest jaciment es situa en un petit contrafort de la part baixa del vessant Nord-est de la vall de Ratera, per sota de l'Estany d'Obagues de Ratera, en un punt lleugerament elevat entre els dos ramals de camí que porten d'aquest llac a l'Estanyola de Ratera. El bosc, en aquest terreny cobert de bastants blocs rodats, és força obert i alterna amb espais amb pastures. L'espai de resguard es conforma mitjançant l'ocupació d'una cavitat formada en un caos granític, on un gran bloc que recolza a sobre un altre ben assentat crea un espai interior de planta trapezoïdal de 6,2 m. de llarg (de l'accés, al Sud, cap el Nord), 4,4 m. d'ample en el costat Nord i poc menys de 2 m. d'ample a l'accés. L'alt màxim de la coberta es localitza a la banda Est, ronda 1,8 m. i disminueix progressivament fins contactar el terra al costat Oest. A aquest espai se l'hi han afegit alguns trams de mur tant per a delimitar l'accés com per a tancar una obertura al costat Nord.

El sòl presenta força sediment i en ell s'hi aprecien llengües superficials de carbó i alguns blocs dispersos. Junt als fogars evidents, també es poden observar taques de sutge en el tram central del costat oriental i en part del parament intern del Mur. A tocar

la cantonada Nord-est de l'espai interior alguns dels blocs semblen definir un petit mur que delimita aquesta cantonada respecte la resta de l'àmbit.

Els murs que delimiten l'espai són tres. El primer és el Mur Nord, que tanca l'obertura que originalment hi havia en aquesta banda. La seva construcció és mitjançant paret seca de carreus de granit que a la seva base són força grans (uns 0,7/0,8 m. d'eix), amb una següent filera de blocs angulosos d'uns 0,5 x 0,3 m. i que continua amb fileres amb carreus més petits fins a arribar a la coberta. Aparentment hi ha estat desbastats. No s'aprecia quasi gens d'enderroc associat al mur. En la banda Oest, on la coberta és molt més baixa, el mur és format per 3 carreus grans disposats verticalment. Aparentment la seva cronologia és recent, si bé caldria veure si la primera filera també ho és o respon a una construcció precedent.

A l'àrea de l'accés, situat al Sud, hi ha dos trams de mur. El Mur Exterior 1 tanca, amb un traçat lleugerament arquejat en planta, l'accés. És format per dues filades de blocs mitjans (0,3 x 0,2 m.) i com a molt se'n conserven dues fileres. Mesura 2 m. de llarg i quasi 0,5 m. d'ample. Sembla recolzar en blocs de majors dimensions i més sedimentats que podrien respondre a una construcció anterior en el temps. El mur recent no presenta gaire enderroc associat.

Fig. 82. Interior de l'abric tancat pel Mur Nord.

Uns 1,4 m. al Sud, una mica més allunyat de l'entrada de l'espai interior hi ha el Mur Exterior 2, que també tanca l'accés a l'abric just coincidint amb els extrems dels blocs que el formen.. La construcció empra blocs de granit de majors dimensions que en el ca anterior (0,4 x 0,3 m.). La seva planta té forma d'arc i és format per un tram occidental d'uns 1,2 m. de longitud, un espai buit i un darrer tram, oriental, amb només dos carreus. La seva sedimentació és molt major i sembla una constructiva més antiga que les altres.

Les traces de l'interior de l'abric són recents. A més dels fogars, a la cantonada Nord-est hi ha una peça de cuir, possiblement un abric o capa, que deu ser de la primera meitat del s. XX. No s'observen residus imputables a excursionistes. Un tret destacable és la presència a l'interior de l'abric de negatius d'escamacions del granit aparentment per acció del foc. Algunes es relacionen amb els fogars documentats i el sutge present a les parets. D'altres estan, en la seva part inferior, cobertes pel sediment del sòl, fet que apunta a ocupacions més antigues.

Cronologia: L'abric té diverses ocupacions. Les més recents són contemporànies. Les més antigues no s'han datat, però amb tota probabilitat no són anteriors a època romana.

Fig. 83. Planta esquemàtica de l'interior de l'abric.

Codi: ESP-023

Nom: Pletiu de Peretó

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4717766 Longitud: 334702

Altitud (superior i inferior): 2210 m. – 2202 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Restes d'una cabana i dos tancats exempts.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Seguint el camí que duu al refugi d'Amitges, més amunt de l'Estany de la Bassa i just abans d'arribar a la corba on brolla una font d'aigua, hi ha un petit pletiu, de pendent suau i amb vegetació pròpia de pastures i de sòls amb abundància de nitrats. A la banda Sud i Est d'aquest espai hi ha les restes arquitectòniques que motiven la documentació del jaciment. Com en d'altres ocasions, les estructures es localitzen a l'arrencada del vessant, quan el terreny esdevé més rocós. Els vestigis identificats es designen com a Tancat nº 1, Tancat nº 2 i Cabana. En tots els casos les construccions són fetes a base de pedra seca emprant carreus de granit de dimensions d'uns 0,4 x 0,2 x 0,2 m., de mitjana, tot i que en algun tram de la Cabana i del seu enderroc tendeixen a ser una mica més petits.

El Tancat nº 1 es situa al marge Sud del jaciment, a la base de la tartera que marca l'inici del vessant cap a l'elevació designada com a Pletiu de Peretó. Conformava un recinte de planta irregular, de 12 m. de llarg i 5,7 m. d'ample a la part oriental. Més o menys en els 2/3 de la seva extensió cap a l'Oest la seva planta s'estreny a poc més de 2,5 a 3 m. d'ample. En el seu traçat, el mur que el delimita integra diversos blocs de granit de grans dimensions del tarter i la vessant. L'ample del mur ronda els 0,6 m. i té un alçat màxim, corresponent a unes tres fileres, d'uns 0,7 m. Tot i que en alguns punts s'hi observa cert enrunament, la seva visió és clara i el seu perímetre és ben definit.

El Tancat nº 2 es troba a uns 35 m. al Nord-oest del recinte anterior, en la banda Oest del prat on s'ubica el jaciment. A diferència del Tancat nº 1, aquí només s'identifiquen dos murs que conflueixen en un angle de poc menys de 90° i que, per tant, deixen obert per dos costats el que hauria pogut ser el recinte original. El primer dels murs es disposa seguint una orientació aproximada S-N durant 12,5 m. seguint més o menys la corba de nivell i el segon enllaça amb el seu extrem septentrional per a discórrer cap a l'Oest al llarg de 8,3 m. En el punt on s'estableix el contacte entre ambdós hi ha un bloc gran de

granit, d'origen geològic. El primer mur presenta una obertura d'uns 0.8 m. que sembla correspondre a l'accés del Tancat nº 2. El seu alçat és d'uns 0,7 m. i la seva construcció similar a la de l'altre recinte. Del segon mur només se'n conserva una filera i, en planta, només presenta una filada.

Fig. 84. Tancat nº 1 des del Tancat nº 2.

La Cabana es situa a uns 7 m. al Nord/Nord-oest de la cantonada del Tancat nº 2. La seva planta actual és més o menys. Mesura entre 3,2 m. i 3,5 m. de diàmetre. En un punt del seu traçat la construcció adossa a un bloc de granit força gran, no aportat antròpicament. La construcció és a base d'un mur d'una filada de carreus grans de granit que, tot i no semblar escairats, en alguns casos evidencien certa selecció de formes anguloses. En la seva banda Sud l'enrunament del mur és major i els clastes són més petits. A l'interior no s'hi detecta l'existència d'una coberta de lloses caiguda. S'hi realitza una petita cala de 20 x 20 cm. i a una fondària de 19-20 cm. apareixen carbons. Davant d'aquest fet, l'excavació s'atura.

Cronologia: La cronologia és indeterminada. Les construccions presenten cert grau d'enrunament i no tenen traces d'utilització recent. La morfologia de la cabana recorda a les de TC-014 i VB-033, datades en el s. XVI.

Fig. 85. Esquema de les restes arquitectòniques del jaciment

Codi: ESP-013

Nom: Bauma del Pletiu de Peretó

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4717919 Longitud: 334312

Altitud (superior i inferior): 2310 m. – 2309 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una petita cala de 40 x 35 cm..

Tipus de jaciment: bauma amb mur.

Material arqueològic: absent.

Descripció:

La balma localitzada ressegueix la orientació Nord-est / Sud-oest de la petita carena que separa el Pletiu del Peretó de la vall de Ratera. S'orienta cap el Sud-oest. L'indret es situa molt a prop de la divisòria d'aigües, en una zona de vessant relativament suau i

ample abans d'iniciar un pendent abrupte cap a la vall de Ratera. Actualment davant de la balma hi ha una zona de prats en un bosc obert de pi negre.

La balma la forma una petita cinglera d'uns 7 o 8 m. d'alt, que baixa amb una inclinació d'uns 15° cap endins, fent una petita cornisa. L'espai que aquesta cornisa defineix és allargat, d'uns 9,5 m. seguint l'eix del cingle, i té una fondària de 3 m. de mitjana. L'àrea coberta per aquesta cornisa és actualment força plana. En gran part aquest fet es deu a la presència d'un mur que, paral·lel a la cornisa, terraplina el terreny. El mur mesura 5,6 m. de llarg. És fet de carreus força regulars de granit d'uns 0,4 x 0,3 x 0,2 m., amb la tècnica de la paret seca. En el tram Sud-est el parament recolza sobre un aflorament rocós i només té una filera. En aquest punt de la cornisa l'aterrassament del relleu (és a dir, la contenció del sediment en un nivell pla) el realitza la pròpia roca mare que aflora. En la seva banda Nord-oest té 4 fileres i un alçat de 0,8 m.

Fig. 86. Balma poc pronunciada que té un mur frontal que defineix un

A l'interior de la zona terrassada s'ha fet una petita cala estratigràfica de 40 x 35 cm. de planta i fins a una profunditat màxima de 45 cm. amb la finalitat de documentar nivells arqueològics relacionats amb l'ocupació de la balma. Durant tota la primera part de l'excavació el sediment exhumat ha estat format per llims marrons amb matèria orgànica. A partir de 20 cm. de fondària ha aparegut un nivell de blocs de granit (d'uns 0,15 x 0,1 x 0,1 m. i algun puntualment més gran) complementats pels mateixos llims. Aquest segon dipòsit sembla correspondre al rebliment de la terrassa i ha acabat obligant a aturar la cala, de la qual no se n'ha ampliat l'extensió. Prèviament a 12 cm. de fondària han aparegut petits carbons que estan associats a la capçalera del mur i semblen indicar algun tipus d'assentament a l'indret. Tret d'aquests, no s'han documentat altres vestigis de presència humana.

Cronologia: La cronologia de l'ocupació és indeterminada. Cal esmentar, però, que els carbons presenten cert grau de rodament i s'han localitzat a sota de certa sedimentació posterior.

Fig. 87. Indicació de les dimensions de la balma i la terrassa.

Codi: ESP-018

Nom: Obagues de Ratera

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4718273 Longitud: 333871

Altitud (superior i inferior): 2312 m. – 2312 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 50 x 50 cm.

Tipus de jaciment: Abric amb mur.

Material arqueològic: Un fragment de ceràmica fet a ma obtingut a la cala.

Descripció:

Aquest jaciment es localitza a la part alta de la vall de Ratera, uns 870 m. abans d'arribar a l'Estany del Port de Ratera, que en defineix la capçalera. La zona és bastant pedregosa i en molts trams és coberta per llengües de tarter. No obstant i ha espais amb vegetació de prat, algun pi negre dispers i aigua accessible. L'indret es situa, alhora, en el camí d'accés al port des del Sud. Actualment un dels corriols transcorre uns 40 m. al SW del punt on hi ha l'abric, que aprofita un dels darrers blocs del tarter que baixa pel vessant i mor al fons de la vall.

L'abric es conforma a la base d'un gran bloc de granit que, amb una inclinació cap el Nord, genera un espai obert cap el Sud. Just coincidint amb el límit del bloc de coberta, resseguint la cornisa hi ha dos trams de mur que tanquen una mica aquest accés obert. L'espai interior de l'abric presenta una planta romboïdal, d'uns 6,2 m. de diagonal major (sentit E-W, paral·lel a l'accés) i 4,4 m. de diagonal menor (N-S). El sostre arriba a tenir uns 1,6 m. d'alçada. Franquejant l'accés hi ha els dos trams de mur. El Mur Sud-est limita la banda oriental de la cornisa, al llarg de 3,0 m. amb una planta rectilínia en direcció SW-NE. El Mur Sud-oest fa el mateix al llarg de 3,1 m. en direcció SE-NW. Entre els dos hi ha un espai de 1,1 m. que es conforma com a porta. En tots dos casos el seu alçat màxim es localitza en el costat oposat a aquesta porta i ronda els 0,7 m. La construcció d'ambdós és també molt similar: són de pedra seca de granit i formats per una única filada de clastes d'uns 0,25 x 0,15 m. per terme mig i sense escairar. En el seu recorregut integren alguns blocs de grans dimensions. El Mur Sud-oest integra també un pi, que sembla anterior a l'estructura. Entorn la porta sembla que dos grans blocs defineixin els respectius llindars. Tot i que hi ha algun bloc desplaçat, el nivell d'ernunament és molt limitat i la sedimentació de la base de la majoria dels carreus

(excepte dels blocs més grans) és molt escassa. Sembla, doncs, que es tracta d'una construcció recent.

De l'interior de l'abric, la franja més propera a la cornisa i els murs presenta força sediment. En canvi, a la part més profunda el terra és copat per diversos blocs de granit. En el punt central del fons de l'espai n'hi ha un de grans dimensions, a sobre del qual hi ha una estructura de combustió formada per un cercle de diversos carreus de granit més grans en els laterals i menors en l'arc frontal. En el seu interior hi ha carbons i cendres d'aspecte relativament recent. Just a sobre de l'estructura, en una esquerra de la coberta hi ha clavat un clau de ferro, que molt probablement es relaciona amb l'estructura descrita. En els extrems Est i Oest de l'interior de l'abric també hi ha traces de carbons que fan pensar en petits fogars. A part de les descrites, no es troben més evidències en superfície.

Fig. 88. Sectors central i occidental de l'interior de l'abric.

A fi de comprovar la possible existència d'ocupacions més antigues, es realitza una cala estratigràfica de 50 x 40 cm. a l'interior de la cavitat. L'actuació permet documentar una seqüència de tres grans dipòsits de llims amb cendres i carbons associats a terra termoalterada a llurs respectives bases. En el dipòsit inferior ha aparegut un fragment de ceràmica modelada a mà. Un carbó de la base d'aquest dipòsit, a prop de 50 cm. de fondària, ha proporcionat una datació de principis del Tercer Mil·lenni calANE. Es desconeix, no obstant, la cronologia dels dipòsits entremitjos.

Cronologia: Diversa: època moderna o contemporània i prehistòrica. Datació d'un carbó (mostra nº 1) recollit a la cala estratigràfica en una llengua de carbó: 2880-2627 calANE (KIA-28280: 4160+/-35 bp).

Fig. 89. Esquema i dimensions de l'interior de l'abric.

- Vall del Portarró.

Fig. 90. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la vall del Portarró (vessant d'Espot).

Codi: ESP-017

Nom: Pletiu de les Marrades del Port

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4716386 Longitud: 334701

Altitud (superior i inferior): 2304 m. – 2302 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: dos possibles recintes d'habitació.

Material arqueològic: absent.

Descripció:

Aquest jaciment es localitza en un petit pletiu que hi ha a la part baixa de la carena que flanqueja la vall del Portarró des del vessant d'Espot, un cop aquesta modera el seu gradient. L'indret és una àrea plana de poc més de 1000 m² coberta de prats i alguns pins negres a prop de la carena que comunica amb la part baixa de la vall de Subenuix i es situa 75 m. d'altitud per sobre del tàlveg del Barranc del Portarró. L'indret també es troba a la base d'un petit tarter.

Els vestigis que permeten definir el jaciment consisteixen en dos petits recintes de planta circular designats com a Cabana 1 i Cabana 2 respectivament. La segona es troba a la base del tarter que hi ha al Sud-oest de l'àrea plana. La primera es localitza a 5 m. al Nord-est de l'anterior, en un espai més central del petit pletiu. Ambdues construccions tenen morfologies i sistemes constructius bastant similars.

La Cabana 1 té un diàmetre Sud-oest/Nord-est de 5 m. i Sud-est/Nord-oest de 4,4 m. El mur mesura entre 0,9 i 0,75 m. d'ample i té un alçat màxim de 0,3 m. L'accés el té orientat a l'Est, és flanquejat per carreus de majors dimensions disposats transversalment respecte l'orientació del mur i mesura uns 0,65 m. d'ample. Els carreus que conformen la paret tenen morfologies variades i mesuren entre 0,7 x 0,4 i 0,3 x 0,25 m. En l'estat actual del mur no s'hi aprecien filades ordenades. Si que s'observa, malgrat la poca alçada que devia tenir el parament original, que hi ha hagut cert desplaçament d'alguns dels seus carreus.

La Cabana 2, mesura 5,2 m. en el seu diàmetre Nord-oest/Sud-est i 4,3 m. en el Sud-oest/Nord-est. L'accés, de característiques similars al descrit pel recinte anterior, tot i que encara més ben definit quan als seus llindars, orienta cap el Sud-oest. La construcció del mur segueix els paràmetres ja especificats. Mesura 0,9 m. d'ample en pràcticament tot el seu traçat i té un alçat d'uns 0,3 m. Com l'anterior, l'interior del

recinte actualment és cobert d'herba i no s'hi detecta un gran nivell d'enrunament. Tot i això, si que es veuen alguns blocs desplaçats.

Fig. 91. Visió general de l'assentament, amb els dos recintes. Al fons s'observa el coll del Portarró d'Espot.

Al bell mig de l'interior de la cabana 1 es realitza una cala estratigràfica de 40 x 40 cm. en planta. El sediment exhumat és de llims marrons amb algun claste de granit de 0,20 x 0,1 m. màxim i que podria venir d'un possible enderroc, tot i que com a tal no es defineix un nivell. A uns 10 cm. de fondària, molt difuminada, apareix una taca d'un sediment fi, cendrós i de color gris en el qual hi ha petits carbons. Es desconeix si refereix a una àrea d'activitat dins del recinte o a una arrels cremada. No apareixen altres materials arqueològics.

La similitud morfològica entre ambdues estructures i la definició acurada dels seus accessos fa pensar que es tracta de construccions amb finalitats habitacionals. No obstant, les seves mesures són més grans que les habituals en cabanes documentades per a època moderna i contemporània.

Cronologia: La cronologia de l'assentament és indeterminada, tot i que les restes localitzades no tenen aspecte de construccions recents.

Fig. 92. Plantes de les dues cabanes identificades i que defineixen l'assentament.

Codi: ESP-015

Nom: Portarró

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4716195 Longitud: 334352

Altitud (superior i inferior): 2330 m. – 2265 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització de tres cales estratigràfiques.

Tipus de jaciment: Balmes i abrics amb murs i tancats.

Material arqueològic: fragments de ceràmica en superfície i en alguns abrics, restes d'objectes de ferro i fragments lítics.

Descripció:

A la base i la part baixa del vessant de l'últim circ que hi ha seguint el Barranc del Portarró en direcció el coll del mateix nom hi ha diversos elements arqueològics que han motivat la identificació d'aquest jaciment. Aquests vestigis es conformen de tres abrics que aprofiten els espais generats per grans blocs de granit rodats pel vessant i en els quals són visibles estructures constructives, diversos tancats i retalls de mur a l'aire lliure, tres punts on s'han recollit restes ceràmiques a l'aire lliure (un d'ells molt proper a l'Abric 1) i una balma amb sediment i material arqueològic.

Fig. 93. Fotografia aèria de l'àrea del jaciment.

El lloc es localitza a una altitud que oscil·la entre els 2265 i els 2330 m., si bé únicament la Balma documentada, que defineix la cota superior, es localitza per sobre els 2290 m. La majoria d'estructures (tant restes arquitectòniques a l'aire lliure com abric arranjats amb murs) es situen en a la part basal del vessant que baixa de l'Agulla del Portarró i que, progressivament, modera el gradient del seu pendent. Poc per sobre el pendent de la muntanya és cobert per un extens tarter, alguns blocs del qual arriben fins la zona dels vestigis arquitectònics. Tota l'àrea excepte els vessants rocosos és coberta per prats. En el fons de vall hi ha aigua disponible durant tot l'any actualment, procedent del Barranc del Portarró i d'alguns afluents. El lloc té un accés relativament ràpid i fàcil al Portarró

i, d'aquí, a la vall de Sant Nicolau. L'extensió de l'àrea de presumpte interès arqueològic ronda unes 2 Ha.

L'aparença general del jaciment és que aquest és el resultat d'un palimpsest d'ocupacions de diverses èpoques, molt possiblement fruit de l'atractiu que haurien suposat les condicions físiques de l'indret, una zona amb poc pendent, pastures i aigua abundants i que té un accés directe al coll del Portarró, principal via transversal entre les capçaleres de les conques de la Noguera Ribagorçana i de la Noguera Pallaresa.

Dels tres punts on s'han recollit fragments de ceràmica en superfície, dos es situen sobre els camins que hi ha actualment en el marge esquerre de la vall. Una possibilitat és la seva confluència indiqui una major densitat d'aquest tipus de materials en el subsòl en aquest sector, que no es correspondria amb estructures visibles des de la superfície. Una segona, i potser més provable, és que aquest fenomen respongui a l'alteració que els camins fan en el subsòl i a la visibilitat diferencial d'aquest en aquestes àrees. En tots els casos els fragments recollits corresponen a ceràmiques de coccions oxidants amb pastes de color taronja d'aspecte romà. Una d'elles és una bora força rodada i una altre, la recollida al costat de l'Abric 1, correspon a la base d'una copa. Aquesta darrera és una sigil·lata de vernís vermell.

Totes les estructures arquitectòniques es localitzen en l'extrem Sud i Sud-est del pletiu, just a la part baixa del vessant que el delimita. La seva disposició cobreix una àrea molt més reduïda que la del total del jaciment (uns 600 m²), sobre un eix d'uns 45 m. paral·lel al sentit del vessant. Tot seguit s'ofereix una descripció dels principals elements identificats.

L'Abric 1 aprofita la cavitat existent a la base de la cara Est de l'acumulació diversos blocs de granit de dimensions molt grans. En realitat en aquesta banda hi ha dues cavitats, però les traces d'arranjament es situen en la més gran de les dues, la situada més al Sud. En aquesta actualment l'entrada a la cavitat és delimitada per dos murs de pedra seca que delimiten una porta de 0,7 m. d'ample. Els trams de mur mesuren 1,15 m. el meridional i 3,8 m. el més septentrional. La construcció d'ambdós murs es veu sòlida, encara que una mica més acurada en el Nord, i empra clastes angulosos de granit de dimensions molt variades (entre 0,3 x 0,2 m. i 0,1 x 0,1 m. la majoria) tot i que es seleccionen els més regulars i grans per a definir els llindars de la porta. L'ample dels murs ronda els 0,8/0,9 m. i l'alçat de la seva cara externa arriba fins 1,15 m. El seu estat de conservació és bo i no evidencia gaire enrunament, fet que fa pensar que es tracta d'una construcció força recent (s. XIX o XX?). L'interior de l'abric mesura 2,25 m. de profunditat respecte el mur i 6 m. d'ample, i la coberta té una alçada que ronda els 1,6 m., fent un àmbit espai força ampli. El sòl de la cavitat és format per sediment llimós orgànic amb sorres fruit de la descomposició del granit.

Al centre de l'espai interior de l'abric es realitza una cala estratigràfica (Cala nº1) de 60 x 60 cm. en planta i que arriba a 40 cm. de fondària. Al llarg dels primers 5 cm. s'exhuma un sediment de llims amb sorres de color marró, en el qual es detecten 5 llengües superposades de terra cremada amb carbons, claus de ferro, ceràmica vidriada i fusta que no ha patit una combustió complerta. A uns 11-12 cm. de potència apareix una altra llengua de carbons i fins els 23- 24 cm. s'exhuma un sediment similar però amb més carbons tot i que internament estratificat (amb interrupcions en la presència de carbons). Aquí es recullen diversos fragments de ceràmica modelada a mà i una peça de sílex tallat. Per sota comencen a aflorar clastes de granit grans que finalment fan dificultosa l'excavació. S'atura l'aparició de materials arqueològics.

Fig. 94. Imatge de l'Abric nº 1 i del fragment de ceràmica sigil·lata trobat en el seu accés.

A la part frontal de l'Abric 1 hi ha, adossats a la cara Est dels blocs amuntegats, dos tancats. El més meridional es troba just davant l'entrada a la cavitat i l'altra adossa al mur septentrional d'aquest. La seva planta és irregular. El primer mesura 9,5 x 8,2 m. i el segon 10,8 x 14,4 m. Els seus tancaments integren estructures geològiques procedents del tarter (acumulacions naturals de blocs de granit) junt a alineacions actualment desordenades de carreus de granit sense escairar. En aquests casos els clastes són de mesures molt variables, majoritàriament superiors als 0,3 x 0,2 x 0,2 m. En general no s'aprecien ni fileres ni filades en uns murs que es presenten força desfets. Aquest fet contrasta amb l'actual mur de l'Abric 1, que sembla molt més recent. En el Tancat Sud

dels dos descrits hi ha, en la seva cantonada Nord-oest, un recinte interior d'uns 5,8 x 5 m., amb un accés d'uns 0,7 m. en la part Sud del seu mur Oest. Les dues parets que el defineixen són fetes mitjançant una filada de clastes grans i força aplanats, d'uns 0,4 x 0,3 x 0,15 m. Manté entre dues i 3 fileres. A l'interior no hi ha traces evidents d'enderroc d'una coberta. Dins del tancat Sud s'ha recollit el fragment de ceràmica sigil·lata.

A 21 m. al Nord-est de l'Abric 1 es localitza, ja en el vessant, l'Abric 3, definit pel tancament d'un petit forat existent a la base d'un gran bloc del tarter per mitjà d'un petit mur de pedra seca. L'estructura ressegueix tota l'entrada, que té un ample de 1,6 m. L'espai interior mesura un màxim de 1,1 m. de fondària i no presenta sediment. El mur, d'una única filada en la seva part superior i un ample de 0,7 m. en la base, no presenta fileres ordenades. L'alçat del seu parament exterior arriba a superar 1 m. Els seus carreus són de dimensions mitjanes i petites, no majors que 0,3 x 0,2 x 0,2 m. No s'hi aprecia un nivell d'enderroc evident, fet que planteja la possibilitat d'una construcció relativament recent.

Fig. 95. Planta de l'Abric 3 i el Tancat adjacent a aquest.

A l'oest d'aquest abric hi ha les restes d'un recinte (Tancat 3). Aquest recinte delimita una àrea de planta irregular, de 17,4 m. (eix N-S) i 14,9 m. (eix E/NE-W/SW). Gran part de la delimitació de l'espai s'aconsegueix mitjançant la presència de grans blocs del tarter, alguns dels quals poden haver estat desplaçats intencionalment, i la neteja de l'àrea interna. En 4 punts hi ha petits trams de murs de pedra seca, amb traçats que oscil·len entre 1,5 i 3 m., segons els casos. En tots els casos són construccions poc acurades, que no tenen fileres ni filades definides i empren carreus sense escairar de mesures variades. L'accés a l'espai es situa a la banda Nord, a través d'una obertura d'uns 0,8 m. d'ample.

Uns 15 m. al Nord / Nord-oest del Tancat 3 i l'Abric 3 i ha un altre petit recinte. Aquest recolza a la banda Sud d'un gran bloc rodat del vessant. Són visibles d'aquest tancat un mur que arranca del citat bloc i discorre en direcció Sud-oest, paral·lel a la base de la tartera, un tram de 4,5 m; un segon tram que inicia en l'extrem de l'anterior i s'estén 5,1 m. en direcció Nord-est. A la seva fi, i definint ja el costat Nord-est del tancat, hi ha l'entrada, que té un ample de 1,1 m. i és flanquejada pel seu costat Nord-oest per un gran bloc de granit del qual arranca un darrer tram de mur que tanca definitivament l'espai adossant novament al bloc inicial. Els murs novament són construccions desordenades i força desmantellades de pedra seca, on no s'hi aprecien paraments clarament definits.

L'Abric 2 denomina el tercer refugi que aprofita la morfologia d'un bloc de grans dimensions de granit que recolza a sobre d'altres tot generant un espai buit a la seva base. Indicis de l'aprofitament de l'indret com a lloc de resguard els ofereix la presència de tres trams de mur que tanquen o delimiten les tres obertures existents, a l'Oest, el Nord-est i el Sud-est. El parament de majors dimensions és el primer d'ells, que delimita un accés de 3,4 m. d'ample i 0,6 m. d'alt. Sembla ser aquest el principal punt d'ingrés a un espai interior que adquireix 5,7 m. de profunditat cap a l'Est/Sud-est, guanya alçada de la coberta (fins a 1,1 m.) i manté un ample superior als 3 m. El tancament del costat Nord-est és un petit mur de 1,3 m. i un alçat de 0,8 m., contactant el sostre. Finalment, a la banda Sud, davant d'una obertura de 3,2 m. d'ample hi ha dos petits trams de mur (de 1,2 m. i 1,4 m. respectivament) que paral·lels entre ells, i separats 2,9 m., es disposen perpendicularment a aquesta entrada i en la seva part distal adossen a blocs de granit, tot definint un petit espai delimitat. Aquests murs arriben a tenir fins a 0,9 m. d'alçat. En tots els casos les construccions són fetes de pedra seca emprant carreus sense escairar de dimensions mitjanes i petites.

L'espai interior de l'Abric 2 es conforma per un nivell superficial sorrenc amb alguns blocs de granit de grans dimensions que el compartimenten una mica. No s'hi aprecien vestigis d'ocupacions recents. S'hi ha realitzat una cala estratigràfica (Cala nº 2) de 50 x

50 cm. amb la finalitat de detectar si hi ha vestigis d'ocupacions arqueològiques i, en la mesura del possible, datar-les. L'actuació ha permès documentar un primer nivell d'un sediment sorrenc, amb matèria orgànica i petits carbons rodats estèril en altres tipus de materials. Entre els 15 i 21 cm. de fondària, segons el cas, s'ha exhumat un estrat d'entre 5 i 8 cm. d'espessor, també d'un sediment principalment sorrenc però amb una coloració molt més fosca i una gran quantitat de carbons. En el seu interior s'hi ha recollit diversos fragments informes de ceràmica de pastes grolleres i coccions predominantment oxidants. La base d'aquest estrat ha estat datada en la primera meitat del III Mil·lenni calANE. Per sota ha aparegut un tercer dipòsit amb una gran quantitat de clastes mitjans i grans de granit i un sediment més fi, tot i que amb algunes sorres, de color marró clar. Aquí han desaparegut les restes arqueològiques i a 50 cm. de fondària s'ha aturat l'excavació.

Fig. 96. Esquema de l'Abric 2.

La Balma es localitza a la part més elevada de l'àrea definida com a jaciment, 140 m. a l'Oest / Sud-oest de l'Abric 1. Es conforma a la base de la paret sortint de la cara Est d'un aflorament secundari de granit. El sòl de la balma està delimitat i, aparentment terraplenat, per un parament artificial de blocs angulosos de granit de grans dimensions (sovint de més d'1,5 m. d'eix més llarg) que semblen haver estat remoguts de sota la cornisa a fi de delimitar, amb un arranjament lineal, la part frontal de la balma. Es

defineix així un espai de quasi 10 m. seguint la cornisa i un ample que en algun punt arriba als 3 m. Actualment és cobert per una densa coberta herbàcia que amaga un terra amb algunes lloses i clastes de granit. A la part més occidental es localitzen forces carbons en superfície. A fi de detectar ocupacions arqueològiques o inferir la cronologia del parament frontal, es realitza una cala estratigràfica (Cala nº 3) de 50 x 50 cm. fins una fondària de 40 cm. En els primers 15 cm. el sediment és format per llims amb sorres de color marró fosc. La matriu té força matèria orgànica. En aquest estrat s'hi aprecien diverses llengües de carbons superposades, la major de les quals arriba a tenir quasi 5 cm. d'espessor en algun punt. Aproximadament a la seva alçada s'ha recollit el fragment d'una argolla de ferro, molt degradat. A partir dels 15 cm. de fondària ha aparegut un dipòsit amb una gran quantitat de clastes, sovint grans, de granit i un sediment progressivament més marronós i clar i amb una matriu amb més sorres granítiques. Han deixat de trobar-se carbons i no ha aparegut cap altre tipus de material.

Cronologia: Diversa: època moderna, romana i prehistòrica. Datació d'un carbó recollit a la cala estratigràfica de l'abric nº 2: 3007-2990, 2931-2852, 2813-2743, 2727-2696 calANE (KIA-28276: 4255+/-40 bp). Data la base del dipòsit de carbons amb ceràmica documentat, presumiblement procedents d'un o varis fogars.

Explicació de la Cala nº2:

Es realitza una petita cala estratigràfica a l'àmbit que comunica l'accés Oest de l'abric 2. S'escull un lloc net de clastes del seu interior, un cop superat l'accés.

Els objectius de l'actuació són:

1. Avaluar l'existència de potència arqueològica a l'interior de l'abric..
2. En cas positiu, aconseguir materials per a establir hipòtesis sobre la cronologia relativa i la funcionalitat de l'àmbit.
3. Obtenir mostres per a eventuais datacions absolutes.

Metodologia.

L'exhumació del sediment es realitza en talles de 10 cm. Atesos els problemes de llum a l'interior de l'abric, no es pot adaptar l'espessor de les talles als canvis de sediment, que es documenten tant en el criat com en el perfil.

L'extensió de la cala és de 50 x 50 cm.

Es criba tot el sediment.

Fig. 97. Seccions de la Cala nº 2.

Descripció de la seqüència.

- Talla 1: 0 a 10 cm.

Sediment: llims amb matèria orgànica de color marró fosc, amb algunes sorres i graves anguloses de granit. Durant l'excavació el dipòsit és molt homogeni i presenta una baixa compactació. Un cop observat en el perfil, s'aprecia a la part baixa de la talla una franja de sediment més marronós (menys fosc).

Materials: Es recull tres fragments de ceràmica informe molt rodats i petits. Hi ha pocs carbons de dimensions molt reduïdes. Tret d'això, el dipòsit és estèril..

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: en general correspon a un nivell estèril de desocupació de l'abric. La presència del fragment de ceràmica pot ser resultat d'un procés tafonòmic, però aparentment no es correlaciona amb un nivell arqueològic clar.

-Talla 2: 10 a 19/20 cm.

Sediment: es manté un sediment de llims amb matèria orgànica, que torna a adquirir la tonalitat marró fosca de l'inici de la Talla 1. Continuen havent-hi graves i sorres granítiques i es comencen a documentar clastes angulosos de petites dimensions. El dipòsit és força flonjo i en general de matriu molt homogènia, si bé a la meitat inferior de la talla el número de carbons augmenta de forma molt notòria.

Materials: hi ha un increment en els carbons recollits i també en els fragments de ceràmica (5 restes, totes elles informes).

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: la base de la talla sembla integrar la sedimentació de residus d'una àrea de combustió situada en algun punt de l'interior de l'abric o a la seva base. La ceràmica procedeix, sens dubte, de l'ocupació associada a aquest fogar.

-Talla 3: 20 a 30 cm.

Sediment: continua una matriu de llims amb sorres i graves anguloses. Continuen apareixent clastes angulosos, en quantitat ascendent a la meitat inferior de la talla. La matriu esdevé més cendrosa, de tonalitat més fosca tendint a negre i, alhora, augmenten la quantitat i les dimensions dels carbons.

Materials: es recuperen tres fragments informes de ceràmica modelada a mà. Es recull, a 25 cm. de fondària (coincidint amb la franja de sediment més fosc i negre) una mostra de carbó per a datació.

Elements estructurals: no se'n detecten

Explicació: aquesta talla, especialment la seva meitat superior i central, recull el sediment derivat de la presència d'una o diverses àrees de combustió a l'interior de l'abric, continuant la dinàmica de la base de la talla precedent. La franja de sediment negrós podria indicar que en algun moment de la fase d'ocupació el fogar es podria haver situat en l'emplaçament on es realitza la cala.

* La datació absoluta de la mostra de carbó ha facilitat un resultat prehistòric per a aquest fogar / abocador de residus de fogar i assigna una cronologia de principis del Tercer Mil·lenni per a l'ocupació documentada (KIA-28276: 4255+/-40 bp, 3007-2990, 2931-2852, 2813-2743, 2727-2696 calANE.).

-Talla 4: 30 a 40 cm.

Sediment: la matriu sedimentària es torna de color marró més clar i augmenta de manera clara la presència de clastes de granit, que esdevenen més grans. Disminueix marcadament la densitat de carbons. Entre els blocs comença a aparèixer un sediment molt més clar, sovint amb bolsades de sorra fruit de la meteorització del granit i estèril. En aquest punt s'atura la cala, en part per la dificultat de prosseguir l'exhumació del sediment entre els clastes.

Materials: només es documenten molt pocs carbons, associats sens dubte a la capa superior.

Elements estructurals: no se'n detecten

Explicació: el canvi apreciat correspon a la base sobre la que recolza l'ocupació prehistòrica documentada. Probablement es tracti del substrat geològic.

- Vall de Subenuix.

Fig. 98. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la vall del Portarró (vessant d'Espot).

Codi: ESP-022

Nom: Pletiu de Subenuix I

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4716224 Longitud: 335339

Altitud (superior i inferior): 2137,5 m. – 2078 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Diversos recintes i murs disposats en tres emplaçaments diferents.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

A la part baixa del vessant nord-occidental de la vall de Subenuix, a l'indret designat com a Pletiu de Subenuix d'Avall, es localitzen tres punts amb vestigis arquitectònics que cobreixen una superfície d'uns 615 m² des de la carena fins al sender que porta als estanys de la vall des del camí de Sant Maurici al Portarró. Tot i que segurament les diferents restes no es relacionen ni funcionalment ni cronològica entre si, s'inclouen dins de la mateixa fitxa de jaciment a fi de simplificar el registre. L'àrea actualment és, principalment, un espai de pastures (com el seu topònim indica) i té un accés molt fàcil a l'aigua del riu de la Ribera de Subenuix. El pendent té un gradient força moderat.

Les restes constructives denominades Estructura 1 es localitzen al punt de menor cota del jaciment i són visibles des del propi camí, que els passa per sobre. En elles hi és evident un recinte de planta rectangular (7,2 m. de llarg, i 4,5 m. d'ample) seguint un eix orientat NW-SE, perpendicular al tàlveg. El mur transversal que defineix el costat Sud-est s'estén cal el Sud-oest superant l'ample del recinte i la cantonada que defineix amb el mur del costat SW. La capçalera d'aquest recinte (a la banda NW) està formada per un únic bloc de granit (de forma similar al recinte identificat a ESP-019) al qual adossen els dos murs longitudinals. Seguint vers el Sud-oest l'eix que aquest bloc marca hi ha carreus de granit de grans dimensions que podrien estar definint una filada. Si això fos cert, hi podria haver un segon recinte adossat al primer i definit per aquesta filada i per la continuació del mur SE. Li mancaria, no obstant, el tancament longitudinal de la banda SW, fet que fa aquest segon àmbit molt hipotètic. La construcció dels murs és feta a base de pedra seca amb carreus de granit sense escairar. Els murs tenen entre 1 i 2 filades en funció de les dimensions dels carreus (de 0,6 x 0,4 x 0,2 m. a 0,25 x 0,2 x 0,2 m.) i un alçat que no supera els 0,4 m. El tancament del costat NW el forma un gran bloc natural, que actua definint una espècie d'ortostat. Els murs estan molt colgats de sediment, tapant diversos trams de la única filera actualment visible. Aquest fet sembla

indicar que la construcció és bastant antiga. Hi ha poc enderroc visible tant a l'interior com a l'exterior del recinte, fet que planteja interrogants sobre l'alçat original de les estructures de tancament. No hi ha traces de sostre de lloses col·lapsat.

Fig. 99. Estructura nº 1.

L'Estructura 2 designa un tram de mur aïllat que es localitza a 235 m. a l'Oest de l'anterior, en una zona de vessant de prats. El recorregut del mur és de 2 m. En planta sembla tenir dues filades a la seva base i només una en la filera superior. En aquesta els carreus, de 0,5/0,6 m. de llargada estan disposats transversalment. El seu alçat màxim oscil·la entre 0,8 i 0,6 m., segons el punt. La base del mur té un alt grau de sedimentació. La planta del mur és lleugerament arquejada i segueix les corbes de nivell. Aquest element es troba aïllat i es desconeix si forma part d'un recinte més gran del qual no en són visibles els altres elements que originalment el conformaven.

L'Estructura 3 es situa a 236 m. al Nord-est de l'Estructura 2 i 141 m. al Nord de l'Estructura 1, en el promontori més septentrional de la carena que delimita pel Nord-oest el Pletiu de Subenuix d'Avall. L'indret té una molt bona visibilitat sobre el vessant d'Amitges i bassiero i les valls d'Espot i Subenuix, així com del pas d'accés cap el Portarró des de la capçalera de l'Estany de Sant maurici cap a les Marrades del port. La construcció recolza directament sobre l'aflorament de grans blocs de granit del cim. En planta l'Estructura 3 defineix un recinte de morfologia irregular, amb murs arquejats i

angles “roms”. Mesura 2,1 m. de llarg (eix SW-NE) i 2,8 m. d’ample (eix SE-NW). Té una gran obertura cap el Nord-est de 2 m. d’ample. La construcció és de pedra seca. El mur deixa entre els carreus molts petits forats que no estan relligats amb sediment ni tapats amb altres clastes. La seva factura és molt expeditiva, amb carreus sense desbastar de mesures molt irregulars (de 0,1 x 0,1 x 0,1 m. a 0,5 x 0,3 x 0,3 m.), dominant potser els de dimensions més grans. No s’aprecien fileres clares en el parament. En planta els murs tenen una única filada i un ample d’uns 0,4 m. A la banda SW de la construcció hi ha evidències d’enrunament, amb clastes caiguts cap l’exterior de l’estructura i una disminució de cota de la cresta del mur. En aquesta zona també hi ha clastes plans caiguts cap a l’interior del recinte, que recolzen en el parament intern del mur i que poden ser indicatives d’un hipotètic sostre de lloses. En general, no obstant, la resta del tancament sembla mantenir la cota de la cresta del mur i haver patit poc enrunament. A l’interior del recinte hi ha alguns clastes. No obstant, labundant pinassa en dificulta la visió. La neteja de la base d’alguns trams del mur indica que hi ha poca sedimentació, d’uns 3 a 5 cm. màxim d’humus. En alguns punts la base de la primera filera recolza directament sobre roca mare i en d’altres sobre sòl orgànic. Aquest fet, junt amb l’estat de conservació de la construcció fa pensar que la seva cronologia és força recent. Se’n desconeix la funcionalitat, tot i que l’indret, exposat al vent, té bones qualitats com a lloc de guaita del territori circumdant.

Fig. 100. Plantes de les estructures 2 i 3.

Cronologia: La cronologia és desconeguda. A prop, les restes arquitectòniques de l'assentament ESP-024 tenen una cronologia tardo-romana, que potser és extrapolable a l'Estructura 1, la que té aparença d'una major antiguitat.

Codi: ESP-024

Nom: Pletiu de Subenuix II

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4716105 Longitud: 334987

Altitud (superior i inferior): 2171 m. – 2158 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 50 x 50 cm.

Tipus de jaciment: Diverses estructures arquitectòniques (un recinte d'habitació, tancats i terrasses).

Material arqueològic: Restes de ceràmica, tubot i vidre a la cala estratigràfica.

Descripció:

En la part alta de la zona de pastures que limita el marge dret del sender que porta cap a l'Estany de Subenuix des de l'inici de la vall, uns 117 m. al Nord-oest del punt on el camí creua el riu de la Ribera de Subenuix, es localitza un conjunt d'estructures arquitectòniques. La zona és relativament poc inclinada i abasta el cim d'un petit contrafort fins a la part baixa del tarter que limita l'àrea per la part superior del vessant. El punt té una bona visió sobre les valls de Subenuix i l'Estany de Sant Maurici, i no es troba gaire allunyat de punts amb aigua permanent. Les estructures, principalment murs que delimiten àrees terraplenades, es troben principalment exemptes les unes de les altres i cobreixen una àrea d'uns 500 m² aproximadament. Algunes d'elles es confonem amb els blocs del tarter i la seva visibilitat és complicada. La tipologia d'algunes construccions recorda alguns dels murs dels tancats de ESP-015, jaciment que ha facilitat ceràmica romana en superfície. La datació obtinguda aquí indica que ESP-024 té com a mínim algunes de les construccions d'època romana (s. III-IV calNE). A la mateixa vall ESP-026 té una cronologia prop de dos segles anterior. Potser la única construcció que sembla de diferent cronologia a la resta és l'Estructura 2.

Conformen les restes arquitectòniques documentats els següents elements:

Edifici 1.

És una de les estructures més evidents del jaciment. Es localitza en el sector inferior del mateix, en una zona de pastures i de poc pendent. La seva planta és rectangular, de 6 m. de llarg i uns 5 m. d'ample. El seu eix longitudinal s'orienta en direcció SW-NE. Els murs que el delimiten es troben molt sedimentats i coberts per sòl orgànic i herba. La seva visibilitat es dona, principalment, per les línies de ruptura que introdueixen en el relleu, promovent a més un enfonsament corresponent a l'interior del recinte, ja que en gran part és coberta per sòl orgànic i herba. Complementa aquesta visió l'aflorament d'alguns dels carreus de l'estructura. Tots els murs, excepte el del costat Sud-est, mesuren un ample d'1 m. L'amplada del darrer, el que delimita el recinte per la banda més baixa del vessant (i per tant, amb un alçat major) és més confós. L'elevació perceptible actualment marca un ample de prop de 1,75 m., però que pot estar falsejat per la presència d'enderroc. L'espai interior als murs mesura 4 m. de llarg i 3 m. d'ample. La construcció dels murs és, aparentment, de paret seca emprant blocs de granit poc o gens escairats. En planta semblen presentar dos paraments d'una filada cadascun i un rebliment intern. En alguns punts els murs aprofiten gran blocs, possiblement geològics. El mur que nivella el terreny per la seva cota inferior (costat SE) presenta abundants blocs grans en el seu parament exterior. El relleu suggereix l'existència d'abundant enderroc tant a l'interior com a l'exterior, recolzant en els paraments dels murs tot formant tal·losos inclinats.

A la part més enfonsada de l'interior es realitza una cala estratigràfica de 50 x 50 cm. amb la finalitat de documentar l'existència d'un nivell d'ocupació i, eventualment, datar-lo. Els primers 8-10 cm. exhumats corresponen a un sediment d'humus estèril format posteriorment a l'abandonament de l'edifici. A partir dels 10 cm. comencen a aparèixer petits carbons i fragments molt rodats de ceràmica de pasta depurada taronja. Aquests materials incrementen de forma molt notòria a partir dels 16 cm. i fins els 18-19 cm. de profunditat, per sota de taques de terra cremada (tubot?) i més carbons. Entre els materials apareguts hi ha un esclat, un fragment de vidre antic, algunes restes ceràmiques, carbons i fauna molt meteoritzada. Aquest nivell de materials, que sembla correspondre a l'ocupació de la construcció, recolza sobre un sediment de llims de color marró que en la seva part superior té fragments de terra cremada que cobreix un nivell de petits clastes plans que podrien ser estructurals. El carbó datat en el s. III-IV calNE prové de l'inici d'aquesta capa de terra cremada en contacte amb materials arqueològics, i previsiblement es relaciona amb l'ús de la construcció.

Fig. 101. Edifici 1.

Fig. 102. Planta d'alguna de les estructures del jaciment.

Estructura 2.

Consisteix en un petit recinte situat a una cota inferior i a uns 5 m. en direcció Nord de l'Edifici 1. La seva planta tendeix a ser rectangular amb angles roms, d'uns 2,45 m. d'eix N-S i 2,3 m. d'ample. La construcció aprofita un gran bloc de granit com a cara Est. La resta del perímetre és format per murs de pedra seca de granit, amb carreus de dimensions variables, més grans als murs Nord i Oest (entorn 0,45 x 0,35 x 0,30 m.) i més petits al Sud (0,2 x 0,25 m.), amb alguns de mesures superiors als 0,7 m. d'eix. L'ample dels murs varia entre 0,8 i 0,6 m. i el seu alçat màxim ronda els 0,4 m. No s'aprecien filades ni fileres clares. L'espai interior, que mesura aproximadament 1,2 x 1,2 m., té una abundant vegetació i traces d'enderroc. Aquest enrunament també és evident cap a l'exterior de la banda Nord del mur Oest. La funcionalitat de l'estructura és desconeguda. Podria tractar-se d'una cabana de pastor. El seu estat de conservació i la seva morfologia arquitectònica la distingeixen clarament de l'Edifici 1 i d'altres elements del jaciment, fet que pot respondre a que correspongui a una fase d'ocupació diferent (més recent).

A pocs metres del costat Oest (potser inicialment en una connexió avui desapareguda), hi ha les restes d'un mur que hipotèticament podria constituir el tancat Nord d'un tancat en gran part desaparegut. El traçat reconeixible del mur és de 3,5 m. i majoritàriament és format per dues filades de clastes d'uns 0,5 x 0,3 m. L'ample del mur ronda els 0,8 m. En la seva banda Oest adossa a un bloc gran de granit. Té evidències d'enrunament tocant els dos paraments. Manté un alçat de poc més de 0,25 m.

Terrassa Septentrional 1.

A uns 6 m. al Nord de l'Edifici 1 es localitza un mur d'aterrament de 9,7 m. seguint les corbes de nivell en direcció N-S. És construït amb blocs de grans dimensions (molts de més de 0,5 x 0,4 x 0,4 m.) relligats amb d'altres de menors dimensions sense formar fileres clares fins arribar a una acumulació de grans blocs de granit relligats amb clastes més petits que transcorre paral·lela al tancament septentrional de la terrassa. El parament de la terrassa és evident i té un alçat de 0,8 m. El marge introdueix un a clara discontinuïtat en el terreny, tot terraplenant la superfície superior. L'extrem Est del mur sembla haver patit enrunament. A la cantonada hi ha el que sembla ser una alineació d'una filada de clastes de granit, molt sedimentada, que s'estén al llarg d'uns 5,5 m. Podria ser que aquest segon mur, que segueix el gradient del vessant, tanqui per la banda Oest l'espai terrassat. Es desconeix la funció (agrícola, de construcció d'un hàbitat, etc.) d'aquest aterrament.

Terrassa Septentrional 2.

Just per sota, quan a cota, de la Terrassa Septentrional 1 una altra estructura que repeteix el format de l'anterior. En aquesta ocasió el sector Nord del mur frontal és menys evident fruit del seu enrunament, però en canvi el tram Sud és clar. La construcció segueix les mateixes pautes que la terrassa superior i té una llargada de 10,20m. i un alçat màxim de 1,1 m. Del mur lateral Nord, més o menys continuació de l'existent en aquest punt en la Terrassa Septentrional 1, només en roman una acumulació desordenada de grans blocs de granit. D'altra banda, en l'extrem Sud el mur frontal gira cap a l'Oest definint, aquí també (com en les estructures 3 i 4) un tancament de 2,05 m. de llarg de la terrassa en aquesta banda

Estructura 5.

En l'extrem més occidental del jaciment hi ha com a mínim 5 trams de mur que, majoritàriament, reomplen espais buits entre blocs rodats que marquen el límit interior de la tartera que hi ha per sobre del jaciment en el vessant. Aquest element conforma el límit Oest del jaciment i podria constituir el costat occidental d'un tancat (en aquest punt caldria definir la relació que guarda amb l'Estructura 4). Els trams dels murs són:

Tram 1: format per quatre clastes plans de granit disposats transversalment al seu eix. Té un llarg de 1,1 m., un ample de 0,5 m. i un alçat de 0,5 m.

Tram 2: format per 3 clastes plans de granit de 0,4 m. d'eix, un posat verticalment i els altres dos un a sobre l'altre.

Tram 3: amb un recorregut de 3,1 m., un ample de 0,6 m. i un alçat de 0,8 m. és format per carreus de 0,6 m. d'eix. És evident en el seu parament interior.

Tram 4: format per tres clastes plans de granit. Recolzant en un bloc de granit, delimiten un espai buit de pedres que després és continuat pel tram 5.

Tram 5: és un petit mur de 1,8 m. de llarg, 0,5 m. d'ample i un alçat de fins a 0,6 m. que adossa a 2 blocs grans de granit. És conformat per carreus de morfologies i dimensions molt variades col·locats de forma desordenada sense definir filades ni fileres clares.

Estructura 4.

És un espai aterrat per un mur frontal (en el costat Sud-est) i tancat per un possible mur en la seva banda Nord-est. El seu interior es conforma com un espai força pla, de 6,8 m. d'ample, en el que no s'hi distingeix cap tipus d'estructura. Per la seva banda Nord-oest és delimitat per blocs del vessant. El mur frontal de la terrassa (SE) té una planta força rectilínia de 9,7 m. de llarg, que en el seu extrem Sud gira lleugerament cap a l'Oest. Té un alçat de fins a 1,1 m. i un ample d'aproximadament 0,8 m. La seva

construcció és a base de tres fileres de blocs de diferents dimensions, majoritàriament de més de 0.4 m. d'eix. Al llarg del seu recorregut hi ha dos blocs de grans dimensions, possiblement preexistents en el vessant, que reforcen la construcció. A la banda Nord el mur recolza a un gran bloc. Just a sota en el vessant es situa una altre terrassa similar, l'Estructura 3.

Estructura 3.

Aquesta estructura limita al Nord-oest amb l'Estructura 4 i per la seva banda Est/Sud-est suposa el límit oriental del jaciment. Es conforma com un espai terraplenat per un mur de terrassa fet a base una única filera de blocs de granit força grans (de dimensions variables però generalment superiors a 0,4 x 0,3 x 0,2 m.) que en diferents punts, especialment en els extrems, aprofita blocs naturals. Únicament en el seu extrem Sud mostra l'existència de 3 fileres. Té un alçat d'uns 0,8 m, un ample de 0,6 i un recorregut màxim de 14 m., tot i que el més evident correspon als 8 m. més meridionals. En l'extrem Sud aquest mur gira cap a l'Oest al llarg de 6 m. (mur Sud-oest) definint una planta d'arc a base d'un sòcol de 1 – 2 filades de carreus de granit molt sedimentats de dimensions similars a les del mur anterior. Podria ser el tancament de la terrassa en aquesta banda.

El tret diferencia de l'Estructura 3 és que en la part Sud de l'espai terraplenat s'hi distingeixen les restes d'un recinte de planta rectangular de 5,6 m. de llarg (seguint l'orientació de la terrassa) i uns 2,9 m. d'ample. D'ell en són evidents les fileres basalst dels murs Nord-oest, Nord-est i Sud-est. El tancament restant sembla definit pel mur frontal de la terrassa Estructura 4. Els murs d'aquest recinte es presenten com un sòcol molt sedimentat d'una filada de carreus grans (més de 0,4 x 0,3 m.) que en general no arriben a tocar-se. L'interior és buit i no hi ha traces visibles d'enrunament. Podria constituir un espai d'hàbitat a l'interior de la terrassa.

Estructura 6.

A l'interior de la tartera, en el límit Oest del jaciment, hi ha un tancat o espai delimitat. La seva visibilitat s'estableix pel buidatge d'una àrea de dins de la tartera, d'uns 4,8 m. de llarg i 3 m. d'ample, que actualment té una densa coberta de neret, i per l'existència d'un mur en la seva banda superior (Oest) fet de pedra seca amb carreus de diferents dimensions però que defineix molt clarament el parament interior (respecte el recinte). El seu alçat ronda els 0,8 m. i té un recorregut de 4,8 m. adossant a dos grans blocs.

Cronologia: Romana baix-imperial (s. III.V calNE). Datació d'un carbó (mostra nº 2) recollit a la cala estratigràfica efectuada en l'Edifici 1: 250-401 calNE (KIA-28277:

1715+/-30 bp). Prové d'una llengua de carbó i terra termoalterada a la base del nivell d'ocupació de l'edifici.

Explicació de la Cala:

Es duu a terme una cala estratigràfica a l'interior del que sembla el recinte d'habitació més evident del jaciment, l'Edifici 1. Es realitza en la part més enfonsada del seu interior a fi de fugir al màxim de l'enderroc dels murs.

Els objectius de la cala són:

1. Documentar la presència i la seqüència de nivells d'ocupació a l'interior de la construcció.
2. Aconseguir materials per a establir hipòtesis sobre la cronologia relativa i la funcionalitat de l'àmbit.
3. Obtenir mostres per a eventuais datacions absolutes.

Metodologia de l'excavació.

L'excavació es realitza en talles de 10 cm., sensibles als canvis evidents de sediment o a l'aparició de nivells clars de materials.

Inicialment es planifica una cala de 45 x 45 cm. que s'amplia en aparèixer en el perfil NE dos clastes que limiten lleugerament l'àrea de la intervenció.

El sediment es criba.

Descripció de la seqüència.

- Talla 1: 0 a 10 cm.

Sediment: llims de color marró fosc. S'excava un dipòsit homogeni de terra orgànica amb moltes arrels, amb absència de graves i pràcticament cap claste (i quan apareixen són de reduïdes dimensions excepte les esmentades del perfil NE).

Materials: a la base de la talla, entre 8 i 10 cm. de fondària, comencen a aparèixer alguns microcarbons així com petits fragments de ceràmica molt rodada i de terra cremada. La ceràmica és de pasta depurada de color taronja.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: correspon l'abandonament de l'Edifici 1, en què es desenvolupa un nivell edàfic. A la base es pot donar l'inici de l'enderroc o col·lapse d'elements estructurals de l'edifici. Les arrels poden explicar també la presència del poc material recollit.

-Talla 2: 10 a 19/20 cm.

Sediment: llims de color marró fosc, amb tendència a un increment del nombre de graves de granit i pissarra així com de petits clastes de granit i d'esquist. Disminueixen progressivament les arrels. A uns 19-20 cm. de fondària el sediment es fa més marronós i menys fosc.

Materials: a l'inici de la talla (uns 10-12 cm.) apareixen fragments de terra cremada. A partir dels 16 cm. i fins els 18-19 cm. hi ha un marcat increment de la presència de materials arqueològics:

- vidre antic a 16 i 18 cm.
- ceràmica a la base de la talla (17 cm.)
- un esclat lític a 17-18 cm.
- fauna molt degradada a partir dels 15 cm., definint un nivell entre 16 i 17/18 cm. de fondària
- carbons: incrementa la seva freqüència i dimensions a la base de la talla.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: la part superior, fins 16/17 cm. de fondària, integra l'abandonament de l'edifici. Entre 16/17 cm. i 19/20 cm. de fondària el nivell de materials documentat sembla correspondre al final de l'ús de la construcció. El nivell recolza sobre un sediment lleugerament diferent (pis?). Les arrels poden ser la causa de que aquest tingui un espessor de 3-4 cm.

-Talla 3: 19/20 a 21/23 cm.

Sediment: llims de color marró més clar i compacte que el de les talles precedents. Es manté la major freqüència de graves del final de la Talla 2. L'exhumació s'atura als 21 cm. en el perfil NW i 23 cm. en el perfil SE, en un nivell de petits clastes més o menys plans i horitzontals.

Materials: es recull algun possible fragment molt rodat de ceràmica i apareixen bastants fragments de tovot o terra cremada amb alguns carbons força grans per sobre.

Elements estructurals: la terra cremada podria estar "in situ" i correspondre al pis de la casa. El nivell de clastes de la seva base i que no s'excava també podria ser estructural.

Explicació: correspon a un nivell d'ús, i possiblement també constructiu, de l'Edifici 1, en el qual recolza el nivell de restes recollit a la base de la Talla 2.

* Es recull un carbó (mostra 2) a 21 cm. de fondària a prop del perfil E, corresponent al possible pis. La seva datació ha facilitat una datació tardorromana (KIA-28277: 1715+/-30 bp, 250-401 calNE).

Fig. 103. Seccions de la Cala nº 1 efectuada a l'Edifici 1.

Codi: ESP-026

Nom: Estany Xic de Subenuix

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4714974 Longitud: 334818

Altitud (superior i inferior): 2281 m. – 2275 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 60 x 50 cm.

Tipus de jaciment: Recinte aïllat.

Material arqueològic: Alguns fragments de ceràmica en superfície i a la cala efectuada.

Descripció:

A la base del circ glacial de l'Estany Xic de Subenuix, concretament a la morrena que tanca el llac per la seva banda Nord, hi ha un amuntegament de blocs de granit derivats de la fractura d'un bloc erràtic de grans dimensions. L'indret es localitza en una zona plana a la vora Nord-oest de l'estany, coberta per prats i, puntualment, algun pi negre. A les immediacions hi ha accés fàcil a aigua, tant a l'estany com al naixent riu de Subenuix. Els fragments del bloc erràtic defineixen peces de grans dimensions, de més

de 20 m. de llarg i uns 10 m. d'ample. L'amuntegament que generen mesura més de 550 m². És en aquesta acumulació i les seves bandes Nord i Oest on es localitzen els vestigis que motiven la documentació arqueològica de l'indret. A sota dels blocs de granit es defineixen dos abrics, un dels quals de mesura més de 10 m. de llarg té l'accés delimitat per un mur. Per fora, diversos murs de pedra seca de granit semblen definir un gran tancat (Tancat n° 1) amb compartimentacions interiors, un de menors dimensions (Tancat n° 2) i un possible paravents. A l'hora, per fora dels blocs hi ha algunes traces de fusta cremada, possiblement indicativa de petits fogars d'època contemporània.

L'estat de conservació de les restes arquitectòniques fan pensar que les estructures més antigues són els dos tancats. Addicionalment, la cala estratigràfica efectuada a l'interior de l'Abric n° 1 ha permès identificar-hi diverses ocupacions, la més antiga de les quals té una cronologia del s. I-III calNE. Així, tancats i abric semblen allotjar les ocupacions més antigues de l'assentament.

El Tancat n° 1 és el recinte de majors dimensions i cobreix gran part de la banda Oest dels blocs de granit, davant les entrades dels abrics. Té una forma en planta irregular i el defineixen dos murs, un al Nord i l'altre al Sud, que per la seva banda oriental adossen als blocs de granit i per l'occidental connecten amb una petita elevació del vessant. La construcció dels dos murs perimetrals divergeix segons el tram. En general el seu ample ronda els 0,7 m. i el seu alçat oscil·la entre 0,4 i 0,7 m., segons el punt. El sistema constructiu a la banda occidental és d'una única filada de blocs d'uns 0,6 x 0,4 m., mentre que en el tram de la meitat oriental es mantenen un parell de filades, amb un parament doble, de carreus sense escairar d'uns 0,6/0,5 x 0,3 m. Els diferents trams estan separats per blocs grans de granit, segurament preexistents a la construcció. El mur Sud del tancat és més rectil·lini i és format per diverses filades irregulars que conformen una alineació d'uns 0,4 m. d'alçat. Els carreus són més petits (uns 0,4 x 0,3 m.). L'amplada mitjana (sentit E-W) del recinte és d'uns 13 m. i la seva longitud arriba als 19 m. L'interior del recinte sembla presentar dues divisions que originen tres espais diferenciats. Aquestes divisions les conformen dos murs de planta rectil·línia que es disposen d'E-W adossant en els mateixos elements que els anteriors. D'aquests el més clar és el que hi ha més al Nord, mentre que el segon només s'intueix i en caldrà confirmar l'existència. El primer té un traçat d'uns 6 m., adossa en un bloc per cada extrem, té un ample de 0,7 m. i un alçat de 0,4 m. El defineixen una filada de carreus de grans dimensions (entre 0,8 x 0,6 m. i 1 x 0,6 m.). L'espai interior resultant té uns 10 m. d'ample i 5 m. de llarg (N-S).

A la part Nord del Tancat n° 1 hi ha un espai totalment delimitat pels seus costats d'uns. A l'Est, per grans blocs de granit intercalats per un retall de mur de petites dimensions (1 m. de llarg i 1 m. d'alt). Al Nord el tancament el conforma un mur amb certa

curvatura format per carreus d'uns 0,4 x 0,3 m. La paret té uns 0,4 m. d'ample, uns 0,6 m. d'alt i prop de 1,5 m. de llarg i integra grans blocs de granit. El tancament Oest conserva les mateixes peculiaritats, mentre que el del costat Sud conserva una única filada. Tot aquest petit recinte té una sedimentació evident d'herba i terra.

El Tancat nº 2 es troba al Nord-oest dels grans blocs de granit. D'ell únicament se'n conserva el mur amb planta d'arc que el tanca per les bandes Est i Nord. Mesura uns 10 m. de llarg i 0,8 m. d'ample, i té un alçat d'uns 0,3 m. Presenta entre 1 i 2 filades de carreus sense escairar, en funció de les seves dimensions, que oscil·len entre 0,3 x 0,3 m. i 0,9 x 0,5 m. L'espai interior resultant, del qual en manca el tancament occidental, mesura uns 4 m. de llarg (N-S) i uns 6 m. d'ample (E-W). Aquest recinte novament apareix força sedimentat.

L'Abric nº 1 es troba més aviat al Sud-oest dels grans blocs de granit, i és definit pels espais que les seves bases i esquerdes generen. En si, la cavitat de l'abric té una planta en forma de "L", amb un primer tram amb una orientació E-W d'uns 11,5 m. de llarg i 4,5 m. d'ample i un segon espai que arranca de l'extrem oriental de l'anterior en direcció Nord al llarg de 5,4 m. Aquesta segona ala queda descoberta de sostre. En el seu extrem Nord hi ha un retall de mur de petites dimensions. A l'entrada de l'Abric nº 1 hi ha un altre mur de pedra seca de granit d'entre una i dues filades (amb un ample de 0,3 a 0,5 m.), una filera d'alçat i un recorregut de 2,74 m. Aquest mur, de carreus de dimensions reduïdes (uns 0,3 m., d'eix màxim) recolza sobre una alineació possiblement intencional de blocs de majors dimensions (de fins 1 m. d'eix). De confirmar-se aquesta hipòtesi, hi hauria dues fases constructives en aquest parament.

L'interior de l'Abric nº 1 ofereix un espai de resguard de dimensions considerables. La part més adequada es situa en el tram més proper a l'entrada del primer espai, d'uns 7 m. de profunditat i amb un ample que oscil·la entre 3,5 i 4,5 m. En aquesta zona hi ha diverses evidències d'ocupació de l'indret segurament per part d'un pastor en algun moment del s. XX: un jaç d'herba seca de 1,6 x 0,6 m. a tocar la paret Nord, un dipòsit de pinyes contingut per blocs de granit en la banda central i una estructura de combustió de planta rectangular continguda per un sòcol de clastes de granit amb llenya amuntegada a sobre.

En aquest àmbit es realitza una cala estratigràfica de 60 x 50 cm. L'actuació permet identificar, per sota d'una llengua de cendres i carbons superficial i presumiblement associada a les evidències esmentades, dues capes més de carbons i cendres separades entre sí i de la primera per llengües de llims amb sorres, i en el cas més profund amb clastes, estèrils en carbons. La datació d'època romana obtinguda prové de la llengua inferior amb carbons. En definitiva, s'evidencia una utilització reiterada de l'indret en, com a mínim, dues fases precedents a la d'època contemporània. Es desconeix a quina

d'elles s'associen les estructures exteriors, tot i que no es descarta que sigui a la més antiga.

Fig. 104. Imatge de l'interior de l'Abric nº 1, amb el fogar, el jaç i el dipòsit de pinyes

A més d'aquestes evidències de cronologia més alta, a la banda Nord-est dels blocs erràtics hi ha un petit paravent format per un mur de pedra seca de 3 m. de llarg, 0,25 m. d'ample i uns 0,5 m. d'alt fet amb carreus de 0,5 x 0,2 m. i que manté una filada i entre 1 i 3 fileres. L'espai que defineix, entre dos blocs de granit, conté varies llaunes. Aquest fet junt a la nul·la sedimentació de la seva base fa pensar que és una construcció recent.

L'Abric nº 2 és una cavitat de 5 x 2 m. que aprofita una esquerda a la banda Oest dels grans blocs de granit. El delimita un petit mur de pedra seca, amb carreus sense escairar i de 2 m. de llarg, 0,7 m. d'ample i 0,6 m. d'alçat màxim. En l'espai interior, a la seva banda Oest, hi ha un fogar de planta rectangular (0,5 x 0,45 m.) amb carbons i cendres associades a llaunes i plàstics, també de cronologia molt recent.

Cronologia: Romana imperial (s. I-III calNE). Datació d'un carbó (mostra nº 2) recollit a la cala estratigràfica efectuada en l'Abric nº 2: 60-230 calNE (KIA-32349: 1875+/-30 bp). Prové de la més profunda de les tres llengües de cendres i carbons identificades.

Es duu a terme una cala estratigràfica a l'interior l'Abric nº 1. L'operació es duu a terme a prop de l'entrada, a uns 60 cm. endins del parament interior del mur frontal i a entorn 1 m. al Sud de la paret Nord de la cavitat, en un espai comprés entre el jaç d'herba seca i un bloc de granit.

Explicació de la Cala:

Els objectius de la cala són:

1. Avaluar si hi ha ocupacions de l'indret anteriors a les visibles en superfície i, en tal cas documentar la seqüència de nivells arqueològics.
2. Aconseguir materials per a establir hipòtesis sobre la cronologia relativa i la funcionalitat de les ocupacions identificades.
3. Obtenir mostres per a eventuais datacions absolutes.

Metodologia de l'excavació.

L'excavació es realitza en talles de 10 cm., sensibles als canvis evidents de sediment o a l'aparició de nivells clars de materials.

Inicialment es planifica una cala de 50 x 50 cm. que s'amplia en una franja de 10 cm. degut a l'aparició de molts clastes durant l'excavació.

El sediment es criba.

Descripció de la seqüència.

- Talla 1: 0 a 10 cm.

Sediment: llims amb sorres granítiques de color gris que esdevé gris molt fosc /negre un cop extreta la seva superfície superior. Aquesta capa incrementa la seva potència d'uns 4 cm. a la banda Nord a uns 8 cm. al Sud. A l'interior conté una llengua de terra vermella de poc més de 0,5 cm. d'espessor i que es perllonga del vèrtex Nord de la cala uns 5 cm. al Sud, a la franja oest de l'excavació. Per sota el sediment negre amb carbons apareix un dipòsit de llims amb sorres granítiques de color marró, força compacte. Per sota novament torna a aparèixer un sediment gris molt fosc

Materials: carbons en el sediment gris i, especialment, en el gris fosc / negre.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: les capes grises superiors corresponen a l'ocupació moderna o contemporània de l'abric, i són productes dels residus de fogars. La llengua marró

correspon a una interrupció en la depositació de materials arqueològics en aquest punt de l'abric,. La capa inferior, designada com a Fogar 1, s'explica amb la talla inferior.

-Talla 2: 9/10 a 17 cm.

Sediment: a la part superior de la cala continua el sediment llims amb carbons, de color negre, ja des de la base de la Talla 1 més continguda entre els clastes de granit que apareixen al Nord, Sud i Est de la cala. L'estrat manté una inclinació vers el Sudde les capes superiors. Arriba fins a una fondària de 11 cm., amb una potència màxima d'uns 5 cm. Per sota apareix novament un sediment estèril, de color marró amb tons més grisos, una major quantitat de sorres i de clastes angulosos de granit d'uns 3 a 5 cm. En aquest punt s'amplia la cala 10 cm. cap a l'Oest, doncs l'aparició de clastes limita la possibilitat d'excavar. Aquí, coincidint amb la cota inferior de l'anterior capa amb carbons n'apareix una altra, que continua mantenint més sorres i clastes, que també té carbons i un to gris fosc. Se la designa com a (possible) Fogar 2. Té una potència d'uns 5 m.

Materials: apareixen carbons en certa abundància en les dues llengües de sediment fosc.

Elements estructurals: és possible que la delimitació amb clastes de la primera de les dues llengües de sediment amb cendres i carbons correspongui a una petita estructura de combustió. Aquests clastes són de dimensions relativament grans i en part surten fora de l'àrea de l'excavació. És possible que simplement s'aprofiti el seu emplaçament per a realitzar l'activitat de combustió.

Explicació: cadascuna de les llengües de sediment amb carbó pot correspondre a un fogar (Fogar 1 i Fogar 2, respectivament) o a l'abocament de residus d'una o varies àrees de combustió que es localitzen fora de l'àrea excavada. La llengua que les separa és d'escassa potència, fet que fa pensar que la diferència cronològica entre ambdues és poca si és que responen a dues fases distintes.

* Es recull un carbó (Carbó 2) a 16,5 cm. de fondària, adscrit al Fogar 2, i que es data. El resultat obtingut ha facilitat una cronologia compresa entre 60-230 calNE (KIA-32349: 1875+/-30 bp.).

- Vall de Monestero.

Fig. 105. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la vall de Monestero.

Codi: ESP-019

Nom: Pletiu dels Cantals

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4715378 Longitud: 336228

Altitud (superior i inferior): 2038 m. – 2036 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i petita neteja de mur i realització d'una cala estratigràfica de 60 x 40 cm.

Tipus de jaciment: Recinte aïllat.

Material arqueològic: Alguns fragments de ceràmica en superfície i a la cala efectuada.

Descripció:

A la part alta del Pletiu dels Cantals el camí que va del Refugi Ernest Mallafré cap a la capçalera de la vall de Monestero travessa un darrer tram de prat abans de creuar al marge Est del riu i internar-se en un terreny amb major densitat d'arbres. En aquest darrer tram de prat el corriol creua pel vell mig de l'antiga construcció que motiva l'enregistrament d'aquest jaciment. La inspecció de l'indret ha permès recollir, a més, una peça metàl·lica en l'erosió que el camí fa dins del recinte i un fragment ceràmic en un punt de remoció del sòl pels ramats. Aquest fragment presenta una pasta depurada i oxidant de color taronja, que podria assimilar-se a algunes ceràmiques romanes. Aquest fet, junt a la troballa de materials similars a ESP-015, fa que inicialment s'assigni una hipotètica cronologia romana o tardo-romana al jaciment.

La única estructura arquitectònica visible en aquest jaciment es conforma com un recinte de planta rectangular i característiques relativament semblants a la primera de les construccions documentades a ESP-022. El recinte es defineix per dos murs paral·lels entre si que discorren en un sentit Oest/Sud-Oest a Est/Nord-est. La seva longitud és de 6,1 m. el més septentrional i 6,8 m. el restant. La separació entre ambdós és de 3,5 m. Pel seu extrem occidental adossen a un bloc de granit de grans dimensions rodat pel vessant, que en conforma el tancament transversal per aquesta banda. En canvi, cap a la banda oriental/nord-oriental de l'edifici el traçat dels murs esdevé progressivament menys evident i el tancament transversal per aquest costat, si és que va existir, no és actualment visible en superfície.

La construcció dels murs és de pedra seca, amb dues filades clares definint un doble parament evident i ordenat. Les mesures mitjanes dels carreus emprats són de 0,4 x 0,3

m. i l'ample dels murs oscil·la entre 0,9 i 0,8 m. De les parets se'n conserven dues fileres amb un alçat que ronda els 0,4 m. allà on no han estat afectades pel camí (que ha impactat els murs fent-los pedres la filera superior respecte els trams adjacents). Aparentment, el relleu al voltant dels murs no insinua l'existència d'un enderroc gaire considerable que permetés pensar que les parets tinguessin un alçat originalment molt més alt que l'actual. Tampoc és visible, sense excavar, un gran enrunament a l'interior de l'edifici.

Fig. 106. Recinte quadrangular tallat pel camí.

Donada la cronologia inicialment assignada a l'edifici i davant l'impacte a que es troba sotmès pel pas constant de gent que circula per la vall de Monestero, l'any 2007 es realitza una cala estratigràfica a fi de verificar la datació proposada i, en la mesura del possible, intentar intuir-ne la funcionalitat. L'actuació va cobrir una planta de 60 x 40 cm., amb l'eix més llarg adossat per la cara interna al mur Nord, just a la zona per on passa el camí. L'excavació ha permès documentar un primer nivell de clastes plans de pissarra d'uns 10 cm. (però que no formava un llosat com a tal) per sota el nivell de sòl, en el que ha aparegut el fragment d'un clau de ferro. Per sota, en una capa principalment de llims i amb algunes pissarres cremades i d'altres retallades (de no més de 15 cm.) per sota d'un carreu aparentment caigut del mur. Aquí algunes lloses, a uns 17-18 cm. de fondària, també eren subjacents als carreus basalts del propi mur. En aquest nivell, entre

15 i 20 cm. de fondària, s'han recuperat diversos carbons i fustes a mig cremar, així com un fragment de ceràmica vidriada. Les restes de fusta cremada i carbons han continuat fins pràcticament uns 30 cm. de profunditat, quan el sediment ha esdevingut més plàstic, vermellós i estèril. En definitiva, a falta d'una datació absoluta els materials trobats semblen descartar una cronologia romana per a l'edifici i més aviat apunten a una datació d'època baixmedieval o moderna.

Cronologia: Probablement de la Baixa Edat Mitjana o inicis d'època moderna, atenent els materials apareguts.

Fig. 107. Planta del recinte i indicació de l'emplaçament de la cala.

Explicació de la cala:

A l'interior de l'únic recinte del jaciment es realitza una cala estratigràfica. Es disposa adossada al parament interior del Mur Nord/Nord-oest, just en el punt per on passa el camí tot generant certa erosió. Una part de la cala es disposa fora de l'àrea afectada per aquesta erosió.

Els objectius de la cala són:

1. Documentar la o les ocupacions de l'interior de l'edifici.

2. Aconseguir materials per a establir hipòtesis sobre la cronologia relativa i la funcionalitat de l'àmbit.
3. Obtenir mostres per a eventuais datacions absolutes.

Metodologia de l'excavació.

L'exhumació del sediment s'efectua per talles de 10 cm., tot enregistrant els canvis en la disposició del sediment.

El sediment es criba.

Descripció de la seqüència.

- Talla 1: 0 a 10 cm.

Sediment: present a la part no afectada per l'erosió del camí i integra la coberta herbàcia i el sediment d'humus (llims amb sorres de granit de color marró fosc) subjacent a aquesta. L'extracció d'aquestes capes regularitza la superfície, doncs la base de la talla coincideix amb el nivell del camí.

Materials: en el sediment hi ha alguns petits carbons, fragments de lloses de pissarra (n'hi ha al llarg del caminet que travessa la construcció) i la cabota d'un clau de ferro.

Elements estructurals: no se'n detecten tret de les restes de pissarra. Podrien correspondre a un nivell d'ocupació o a la caiguda d'una estructura aèria. La seva disposició horitzontal no sembla apuntar aquesta opció. Tampoc hi ha gaire enrunament associat, que permeti pensar en parets altes i sòlides com per aguantar una coberta de llosa. En tot cas, les pissarres són aportades (el substrat de l'indret és granític).

Explicació: integra el nivell d'abandonament de l'edifici i la seva base correspon amb un possible nivell d'ús de la construcció, amb llosetes de pissarra (< 15 cm. de llarg) que podrien ser estructurals.

-Talla 2: 10 a 20 cm.

Sediment: llims de color marró fosc amb sorres, amb tendència a un increment del nombre de graves de granit. Apareixen novament lloses de pissarra en disposició plana, En aquesta talla, a 16 cm. de fondària, té la base un bloc de granit de 30 x 30 cm.

Materials: es recullen fragments de carbó, restes de fusta a mig cremar, un fragment de ceràmica vidriada informe a 18 cm. de fondària, pissarres de perfil retallat (es guarden) i alguna amb traces d'alteració tèrmica (per foc).

Elements estructurals: s'aprecia pissarres planes que marquen un nivell entren per sota la base dels carreus del mur. A part d'això, no es detecta cap altra estructura ni àrea d'activitat estructurada.

Explicació: la relació estratigràfica entre les pissarres i el mur, junt amb la presència de materials per sota el nivell corresponent a la base d'aquestes pissarres, planteja l'existència d'un àmbit, o com a mínim una àrea d'ocupació, anterior a la construcció visible en superfície. A partir de la ceràmica vidriada, la seva cronologia no deu ser anterior a la baixa edat mitjana. Donen suport a aquesta possibilitat l'ús de pissarres treballades, documentat en altres jaciments d'època baix medieval i moderna (per exemple, VB-014, VB-033 i TC-014).

-Talla 3: 20 a 30 cm.

Sediment: continua el sediment de llims de color marró fosc complementats per graves i sorres de granit fins la part final de la talla. En aquest estrat continuen havent-hi lloses de pissarra (en aquesta ocasió tres de grans dimensions –fins a > 20 cm.-, dues de les quals entren en el perfil). Entre 27/30 cm. de fondària en la banda Nord pujant fins a 22/23 cm. en la Sud, el sediment canvia a una matriu més plàstica, encara amb sorres, i una tonalitat més vermellosa.

Materials: es recullen fragments de fusta cremada, carbons i pissarres.

Elements estructurals: tret de les lloses de pissarra, de les que es desconeix la seva significació (com a element construït, nivell d'ús o enrunament), no se'n documenten.

Explicació: continua la presència de vestigis d'ocupació humana per sota del nivell de base del mur. La tipologia dels materials apareguts es manté estable, fet que pot correspondre a una recurrència d'ocupacions en un breu lapsus de temps. A la base de la talla aflora un estrat geològic i estèril d'argil•les i llims.

-Talla 4: 30 a 34 cm.

Sediment: continua el sediment de llims amb argil•les de la base de la talla precedent, amb alguna sorra granítica.

Materials: el dipòsit és estèril.

Explicació: aparentment correspon al substrat geològic. Desaparegudes les traces d'ocupació humana, s'atura la intervenció.

Fig. 108. Seccions Nord i Est de la Cala efectuada al recinte de ESP-019.

Codi: ESP-014

Nom: Fangassals

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4715125 Longitud: 336281

Altitud (superior i inferior): 2042 m. – 2402 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i neteja de perfil i d'àrees afectades pel camí.

Tipus de jaciment: Paviment de terra cremada i acumulació de carbó.

Material arqueològic: restes de tubot.

Descripció:

Un cop passades en direcció Sud les passarel·les que permeten sortejar una àrea de molleres a la vall de Monestero, a la zona del Pletiu dels Cantals, el camí inicia una suau ascensió que després es farà una mica més forta cap al Prat de Monestero. En l'inici d'aquesta pujada, en una zona de bosc obert de pi negre, neret i vegetació herbàcia, el camí en alguns punts s'obre en diferents petits ramals. El que l'estiu de 2005 sembla ser el més freqüentat erosiona una àrea on queda al descobert un sediment negrós, amb carbons, i restes de terra molt cuita o tovot, alguns dels quals semblen mantenir-se encara en la posició original. Aproximadament a 1,5 m. a l'Est d'aquest

punt, les restes d'un antic ramal del camí que sembla ara en desús tallen un petit monticle evident en el relleu que és format per un dipòsit de terra dens en carbó.

Fig. 108. Punt on es distingeixen restes del paviment del forn.

El primer element del jaciment consisteix en l'àrea amb traces de combustió. La part d'aquesta que s'ha identificat es localitza al vell mig del camí. De fet, ha estat l'erosió causada pel pas de gent que l'ha deixat al descobert. Fora d'aquest tram, el desenvolupament d'un nivell de sòl i de vegetació n'emascara la seva presència. En un primer moment la seva visió ha estat possible gràcies a una taca de sediment negre amb carbons en la que s'hi observaven alguns fragments de terra cremada que cobria una extensió de poc més d'un metre. S'ha procedit a netejar una mica el sediment superficial que en alguns punts tapava la continuïtat d'aquesta llengua amb paletí i sobretot amb raspall i s'ha pogut apreciar que aquesta capa s'estén al llarg

d'aproximadament 1,3 m. dins del camí, en un punt en que aquest és força horitzontal, i amb un ample de poc menys de 0,5 m. Sembla que el paviment tingui continuïtat vers l'Est, per sota d'un nivell de sòl no erosionat per ramal en direcció cap el monticle de carbons. La seva continuïtat és tallada en alguns moments per arrels de pi i alguns clastes arrossegats. La neteja també ha permès apreciar un major nombre de fragments de terra cuita, en algunes ocasions de dimensions que superaven per poc els 15 cm. Aquests fragments es localitzen just a sota el sediment fosc, que aquí té poca potència, i amb la cara superior llisa i oxidada i força dura, gairebé com si es tractessin de restes de ceràmica. La seva cara inferior és menys llisa, fet que suggereix que la regularització de la superfície es produeix quan el paviment d'argil·la ja ha estat preparat, i és de color gris mostrant que durant la "cocció" no ha entrat en contacte amb l'aire. El gruix d'aquests fragments de tubot, que conté petites graves o sorres gruixudes, és d'uns 2 a 3 cm. Les característiques de l'actuació, que ha evitat remoure'ls del seu emplaçament, no permet dir si recolzen en algun tipus de paviment, com succeeix en els jaciments de Pi Florit (LL-003) i Dolmen de la Font dels Coms (LL-007), ambdós a la vall de Baiasca, que tenen paviments similars. Tot i que el context és força alterat, en alguns punts s'observa certa continuïtat en el paviment, que es presenta horitzontalment com la juxtaposició de diversos fragments de tovot.

El segon element del jaciment és l'amuntegament de residus de combustió de fusta, cendres i carbons, en el costat oriental de les restes del paviment ja descrit, que forma un petit monticle que mesura uns 2,6 m. en sentit Nord-Sud, direcció en la que és més visible donat el relleu natural. Les seves dimensions Es-Oest són poc clares, doncs per la seva banda més occidental sembla haver estat alterat per un antic ramal del camí i cap a l'Est la seva continuïtat es dona per sota el nivell de sòl recent i queda emmascarada per la coberta de neret existent. La neteja del tall que ha ocasionat aquest ha permès documentar com aquest dipòsit s'estén al llarg de 2,55 m., sent contingut en la seva banda Nord per un gran claste de granit. El seu espessor arriba a uns 24 cm., sent major de 15 cm. en la majoria del seu recorregut. El sediment és llimós amb una gran quantitat de cendres i de carbons i, puntualment, conté alguna resta de graves amb òxid de ferro. No s'hi troben restes de tovot i recolza directament sobre un estrat de llims marrons similar al sòl a la zona. La morfologia del dipòsit i la seva ubicació recorda l'abocador similar de carbó i cendra adjacent als paviments de forn de LL-007. D'aquest amuntegament s'han recollit dues mostres de carbó en la neteja del perfil. La mostra nº 2, procedent de la seva base, a 27 cm. de fondària i a 20 cm. per sota l'inici del dipòsit, ha estat datada i ha facilitat una cronologia pràcticament anàloga a la de LL-003.

Les característiques del paviment de terra enlluïda identificat són molt similars a les del localitzat a Pi Florit (LL-003) i a alguns dels paviments del Dolmen de la Font dels Coms, tots ells datats entre els s. II calANE i II calNE i interpretats com a forns de

rostits de ferro. En aquests dos s'hi ha identificat a la vora rases que tallen mineralitzacions de ferro relativament superficials. De forma similar, el paviment de Els Fangassals es localitza en el fons de vall més proper a la beta de ferro de la cara Sud dels Encantats, que a 775 m. al Sud-est evidencia possibles traces d'extracció de mineral.

Arran de les indicacions donades a l'administració del Parc Nacional, l'any 2006 el camí ha estat desviat, reduint així l'impacte del trànsit de persones sobre el jaciment.

Cronologia: s. II-I calANE. Datació d'un carbó recollit a la base del monticle de restes de combustió associat al possible forn de rostit: 342-328, 204-48 calANE (KIA-28279: 2115+/-30 bp).

Codi: ESP-016

Nom: Pletiu de la Coveta

Localitat: Espot

Municipi: Espot

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4713924 Longitud: 336105

Altitud (superior i inferior): 2184 m. – 2177 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 60 x 60 cm.

Tipus de jaciment: Abric amb mur i restes de tancats i murs.

Material arqueològic: fragments de ceràmica, sílex tallat i claus de ferro a la cala excavada.

Descripció:

Uns 140 m. abans d'arribar pel camí de Sant Maurici al planell del Pletiu de la Coveta, a uns 25 m. a l'Oest del corriol hi ha un gran bloc de granit, la base del qual defineix un espai buit obert cap el Sud i l'Est. L'aprofitament d'aquesta estructura natural com abric és evident per l'existència de diversos murs en la zona del seu accés. Uns 25 m. en direcció Sud, en una zona amb una vegetació molt desenvolupada, hi ha les restes d'un recinte arquitectònic, presumiblement un tancat de grans dimensions. La troballa d'aquests elements porta a la identificació d'aquest jaciment. L'indret és en el fons de la

vall de Monestero, uns 10 m. d'altitud per sobre de la vora Sud-oest de l'estany del mateix nom (quan aquest té aigua, doncs en estius molt secs ha arribat a desaparèixer).

L'exploració de la zona permet identificar els següents elements arqueològics:

- Un Abric arranjat amb diversos murs.
- Un mur aïllat que sembla ser el costat d'un tancat de dimensions desconegudes, aparentment força grans.
- Un petit recinte o tancat que aprofita diversos blocs grans del tarter.

L'Abric és l'espai del jaciment en el qual s'hi ha dedicat més esforços de documentació. Es defineix a partir de la morfologia d'un gran bloc de granit disposat a l'inici del vessant Oest de la vall de Monestero. La cavitat generada és visible àmpliament des de diversos punts de la vall, especialment al Sud i Sud-est de l'Estany de Monestero (i, casualment, dóna nom al pletiu proper). L'espai apte com a resguard es localitza principalment a les bandes Sud i Est del bloc. En aquest sector hi són visibles diverses construccions que acaben de definir l'espai objecte d'ocupació humana. L'espai interior de l'Abric té el seu accés per la banda Sud i la part meridional de la cara Est. En aquest punt la cornisa té una alçada considerable (entre 1 i 1,3 m.) i es defineix un primer àmbit força ampli que s'estén cobrint eix de 8,2 m. de la meitat Est de la cara Sud del bloc, amb un ample que oscil·la entre 4,3 m. a la banda oriental, junt a l'obertura, i 1,75 m. en la part més occidental.

Aquest àmbit està delimitat per dues construccions de pedra seca. La primera discorre durant 2,8 m. en direcció Sud-Nord coincidint amb el límit de la cornisa a la cantonada SE del bloc. Actualment és visible com una alineació d'entre 1 i 2 fileres de clastes angulosos i grans (uns 0,6 x 0,4 m.) de morfologies heterogènies. En el seu extrem Sud aquesta estructura enllaça amb una acumulació desordenada de carreus encara majors que sembla ser el fruit de la neteja de l'espai interior de la cavitat. La segona és un altre mur que presenta un traçat en direcció E-W en el primer tram de 2,45 m. per a després girar vers el SE i continuar, definint una planta una mica sinuosa, al llarg de 3,8 m. El primer tram ressegueix una línia de ruptura del relleu de l'interior de l'Abric (i que defineix el segon dels àmbits existents) i es conforma con una alineació de dues filades de clastes d'uns 0,3 x 0,3 m. mentre que el segon, majoritàriament, es conforma com una única filada de carreus de dimensions similars i majors. L'alçat en tots dos casos no supera les dues fileres. La superfície de l'espai definit a sota la cornisa, arriba a quasi a 19,9 m², si bé únicament semblen aptes per a l'ocupació humana poc més de 9,5 m² (doncs gran part de la meitat occidental de l'àmbit presenta una gran acumulació de blocs del tarter). En aquesta segona part el sediment de la superfície és format per llims i sorres i hi creixen ortigues i altres herbes. En aquest àmbit hi ha diverses traces

d'ocupacions relativament recents: un apilonament de llenya a la banda Est, alguna amb traces de combustió parcial, i una petita estructura de combustió feta amb clastes i de planta circular adossada a l'extrem Sud del mur oriental.

Fig. 109. Imatge general de la cara Est de l'Abric, amb la seva terrassa frontal/exterior.

Al Nord d'aquest primer, hi ha un segon àmbit que s'estén per sota la part Est del bloc. Aquest espai arranca del mur septentrional i s'estén uns 5,2 m. cap el Nord, aprofitant un esglaió de 0,8 m. d'alt en el qual recolza aquesta estructura. Aquí el sostre és bastant baix (disminuint d'un màxim de 1,3 m. fins a menys de 0,6 m.). Cobreix una extensió d'uns 6,75 m². El terra és format per sediment i no hi ha les traces d'ocupacions modernes presents en l'anterior. Una petita obertura a l'extrem Nord de l'àmbit és tancada per una acumulació de clastes de granit de dimensions mitjanes i petites.

Finalment a l'exterior de la cantonada SE del bloc, franquejant l'accés a l'interior de l'Abric, hi ha un tercer mur fet a base d'una filada de carreus de grans dimensions de granit (de fins 0,8 x 0,4 m.) i sense escairar que delimita un espai de poc més de 11,3 m². Aquesta terrassa frontal actualment és coberta per una densa vegetació i en algun moment de l'ocupació de la cavitat genera un àmbit associada a ella, de funcionalitat per a determinar (una bona part de la seva àrea queda fora de la protecció de la cornisa).

En l'àmbit més exterior i ampli de l'interior de l'Abric es realitza la Cala 1, de 60 x 60 cm. en planta, operació que permet documentar una seqüència de múltiples llengües de

carbó i terra cremada agrupades en tres fases. En la primera, per sobre els 6 cm. de fondària respecte el perfil es recullen fragments de ceràmica vidriada i dos claus de ferro de secció quadrada en la seva part superior. A partir de la segona fase de llengües de fogars i residus de fogars els materials recollits, encara que escassos, són peces de sílex tallat i fragments de ceràmica modelada a mà. Una datació de la base de la fase més antiga, a 27 cm. de fondària, ha facilitat la datació dels s. VI – VII calNE.

A 25 m- al Sud de l'Abric hi ha les altres estructures constitutives del jaciment. La primera d'elles és un petit espai delimitat per diversos trams de mur entre blocs de la tartera. En gran part aquest espai es conforma com una neteja de carreus, tot i que hi són evidents un parament situat al Nord, amb un recorregut de 1 m. i un tancament a la banda Sud-est de l'espai. En tots dos casos es tracta d'alineaments expeditius de clastes sense escairar i dimensions reduïdes. L'espai general ronda els 3,6 x 1,5 m. Podria ser un petit tancat.

Fig. 110. Planta de l'interior de l'Abric i de la terrassa frontal.

La segona és el que sembla ser el Mur Sud d'un tancat que inicia en un dels blocs orientals de l'anterior estructura i que discorre al llarg de 5 m. d'eix cap a l'est/Nord-est seguint una forma en planta sinuosa. Aparentment el recinte que delimita es troba situat entre aquest punt i l'Abric disposant-se en l'espai relativament pla que hi ha cap aquesta direcció, tot i que la vegetació molt alta de la zona en dificulta la seva visió clara. El

mur és fet amb pedra seca, i empra carreus sense escairar de formes i mides variables (amb una mitjana de 0,3 x 0,2 m.) i en el seu traçat integra alguns blocs de grans dimensions que hi ha en el terreny. En la seva part més occidental en planta és format per una única filada, mentre en la seva banda oriental el seu enrunament és força major i s'arriben a camuflar els seus paraments. L'alçat del mur arriba fins uns 0,9 m. Es desconeix a quina de les ocupacions de l'Abric es vincula. És possible que un petit retall de mur aïllat trobat a prop de l'estany i del camí formi part del recinte que el Mur Sud conformava.

Cronologia: Diversa. La datació d'un fragment de carbó procedent de la part baixa de la seqüència documentada a la cala (mostra 2) ha facilitat un resultat dels s. VI-VII calNE: 570-661 calNE (KIA-28281: 1425+/-35 bp). La ceràmica vidriada de la part alta de la seqüència i les restes de llenya de l'interior de l'abric il·lustren també l'existència d'ocupacions posteriors, que arriben fins a època contemporània.

Fig. 111. Seccions Oest i Nordt de la Cala efectuada a l'interior de l'abric.

Sector Conca del Flamisell.

Fig. 112. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a la capçalera de la conca del riu Flamisell.

- Estany Tort – Pic Fossier.

Fig. 113. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a l'àrea de l'Estany Tort i la carena del Pic Fossier.

Codi: TC-013**Nom:** Font de la Portella**Localitat:** Torre de Capdella**Municipi:** Torre de Capdella**Coordenades** (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4709444 Longitud: 334526**Altitud** (superior i inferior): 2235 m. – 2222 m.**Tractament rebut:** Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.**Tipus de jaciment:** diversos marges i murs i un cercle de pedres.**Material arqueològic:** absent.**Descripció:**

Uns 195 m. al Sud-oest de la presa més meridional de l'Estany Tort, hi ha un espai pla a la part alta del vessant que baixa fins al Barranc de la Lara, uns 80 a 100 m. per sobre del tàlveg de la vall en aquest punt. En aquesta zona, coberta per afloraments de granit arrodonit i petites zones de pastures, hi ha diversos vestigis arquitectònics. Majoritàriament es localitzen al Sud/Sud-oest del petit torrent que travessa el petit planell. En total cobreixen una àrea de quasi 1200 m² al llarg d'un eix longitudinal de 75 m. i transversal de 33 m. El planell orienta vers el Sud-est i és delimitat per la banda Oest i Sud-oest per una vessant en forta baixada. Per la resta de bandes l'accés a la zona és fàcil.

El jaciment identificat integra un total de cinc murs que conformen petits bancals, les restes d'un recinte d'habitació i un cercle de pedres. Les sis primeres estructures són d'època recent, del s. XX l'habitació i de la mateixa cronologia o poc anteriors les altres (en totes elles el nivell d'enrunament és molt poc perceptible). En canvi, el cercle de pedres podria correspondre a una construcció funerària del Primer Mil·lenni a.n.e.

Els murs associats amb els aterrossaments han estat designats com estructures nº 1, 3 a 6. Es disposen al llarg de pràcticament tota l'àrea del jaciment, amb l'excepció dels seu extrem Sud-est, on es localitza el cercle de pedres (Estructura nº 7). Tot seguit es descriuen:

L'Estructura nº 1 és una àrea aterrossada definida per tres murs que adossen al pendent. És l'únic bancal que es localitza al marge esquerre del torrent que travessa l'àrea (uns 33 m. Sud de l'Estructura nº 3), fet que fa que la seva orientació vers el Nord-oest sigui diferent a la predominantment cap a la solana de la resta de bancals. El majors d'ells, el

frontal, mesura 7,3 m. de llarg i té un alçat màxim de 0,88 m.. A cada extrem se li adossen dos petits trams de mur (de 3,2 i 4,35 m. respectivament) que conformen els laterals de l'àrea terraplenada. Tots els murs són de pedra seca amb carreus de granit sense escairar, de 0,3 x 0,4 m. i, ocasionalment, de 0,6 x 0,5 m. Sovint es disposen transversalment a l'eix del mur. En planta només és visible una filada en els diferents murs, que només mostren el seu parament exterior. Aquí la construcció ens mostra fileres ordenades i disposades acuradament. L'interior de l'espai aplanat és ple d'herba i no s'hi aprecien restes.

L'Estructura nº 3 és un segon mur de terrassament. Es localitza per sobre l'Estructura nº 2, uns 10 m. al Nord d'aquesta. Consisteix en un mur de planta rectilínia, de 6,75 m. de llarg. A la seva banda Nord-est el seu recorregut s'interromp puntualment per una esllavissada. Fora d'aquest punt, hi ha molt poc enrunament visible. En estar adossada al pendent, de la paret només n'és visible el parament exterior, que té un alçat màxim de 0,8 m. La construcció és de pedra seca, amb carreus de granit sense escairar d'entre 0,35 x 0,2 x 0,2 m. i 0,6 x 0,4 x 0,3 m. Els clastes es disposen transversalment a la direcció del mur, excepte els de majors dimensions. L'àrea aterrassada és plena d'herba.

Fig. 114. Parament de la terrassa designada per l'Estructura nº 3. Al fons, s'aprecia l'Estructura nº 4.

L'Estructura nº 4 és una altra zona aterrassada que se situa a 8,6 m. al NW de l'anterior. Aquí hi ha dos murs conservats, el frontal de la terrassa (orientat cap a l'Est) i el lateral dret. Un aflorament de roca mare tanca l'espai interior de la banda superior de la terrassa (a la cara Oest). El primer mur mesura 6,4 m. de llarg i el segon 4,4 m. Com en l'Estructura nº 3, dels murs només en són visibles els paraments externs. Del mur Est

s'han desplaçat alguns carreus, principalment de la cresta. El grau d'enrunament és sensiblement major en el mur Nord (el lateral) i en la cantonada entre aquest i el parament frontal de la terrassa. Les característiques constructives són anàlogues a les de l'Estructura nº 3. Com en aquella, l'espai intern de la terrassa és buit.

L'Estructura nº 5 consisteix en un altre mur que defineix un altre espai terraplenat adossat al pendent. Respecte els dos casos anteriors es diferencia en primer lloc perquè la seva planta és en forma d'arc, convex en relació el sentit descendent del pendent. En segon lloc, el sistema constructiu presenta algunes novetats, tot i ser també en pedra seca. Els 2/3 més occidentals del mur es conformen com un sòcol d'una única filera de carreus angulosos de grans dimensions (1 x 0,3 x 0,3 m.) clavats verticalment. La resta del mur té una construcció similar, amb la diferència de que per sota aquesta filera de vlocs verticals n'hi ha una altra amb carreus de menors dimensions. L'alçat màxim del mur ronda els 0,5 m. En planta tot el mur té només una filada. Com en els altres casos, a l'interior només hi ha herba.

Fig. 115. Plantes de les diverses estructures de terrassament identificades.

L'Estructura nº 6 designa l'aterrossament que té una cota superior. Es toba una mica apartat respecte els altres bancals, concretament a uns 33 m. al Nord-oest de l'Estructura nº 5. Aquí el mur de marge té també una planta en forma d'arc, però en aquesta ocasió

còncava respecte el sentit descendent del pendent, i en els seus dos extrems adossa en dos blocs de granit de grans dimensions. La construcció és diferent als altres patrons documentats. Les dimensions dels carreus emprats són molt variables, i oscil·len entre 0,2 x 0,2 x 0,1 m. i 0,6 x 0,5 x 0,3 m. No s'aprecien fileres clares. L'alçat del parament exterior, l'únic visible, és de 0,9 m. en el seu punt màxim. El grau d'enrunament de l'estructura és molt reduït, tret del tall que en ella ocasiona una torrentera.

Es desconeix la funcionalitat de tots aquests bancals. No hi ha cap traça de que hagin contingut una estructura en el seu interior. Tampoc semblen ser recintes tancats. La seva morfologia remet, més aviat, a estructures d'ús agrícola.

L'Estructura nº 2 designa les restes d'una construcció de murs de granit amb ciment amb finalitats habitacionals avui enderrocada. S'emplaça per sota del bancal/Estructura nº 3 i uns 32 m. a l'Oest del bancal/Estructura nº 1. En tractar-se amb tota seguretat d'una edificació associada a les hidroelèctriques i enderrocada posteriorment no es descriu aquí.

L'Estructura nº 7 consisteix en un cercle de pedres. Per les seves característiques és quasi segur que no hi ha una relació ni funcional ni cronològica amb la resta dels vestigis que conformen el jaciment. El seu emplaçament es localitza al Sud-est de la resta d'elements, al marge esquerre del petit torrent esmentat a uns 23 m. al SE de l'Estructura nº 2 i uns 20 m. al Sud de l'Estructura nº 1. El cercle de pedres identificat és escassament visible en superfície per l'estat de la vegetació. Tot i això, el seu traçat és clar i continu al llarg dels 360°. En els punts on la visibilitat del cercle s'interromp, la seva continuïtat es produeix per sota la vegetació (fet comprovat puntualment). Els diàmetres mesurats oscil·len entre 5,3 i 5,2 m. El perímetre es defineix a partir d'un sòcol d'una filada de carreus de granit d'uns 0,3 x 0,2 x 0,2 m. de mitjana. Excepcionalment presenten dimensions majors, de fins a 0,5 m. d'eix. La pràctica totalitat d'aquests clastes es disposen transversalment al sentit del mur.

Un fet destacable d'aquesta estructura és que en el seu interior hi ha dues filades de carreus de granit que discorren en paral·lel en sentit SW-NE, separades 1,35 m. i disposades simètricament respecte el diàmetre del cercle. Els blocs que conformen aquests sòcols són allargats (d'uns 0,4 x 0,15 m.) i estan disposats amb el seu eix seguint el de la filada. Aquestes dues alineacions són els únics elements existents a l'interior del cercle on, a més, no s'hi ha documentat materials mobles.

L'Estructura nº7 podria correspondre a un "Cercle pirinenc o *Cromlech*". Les seves dimensions entren dins les normatives per a aquest tipus de fenomen. Tot i que no és freqüent identificar a l'interior d'aquests cercles compartiments, en algunes ocasions s'hi documenten cambres o altres delimitacions de l'espai intern.

Cronologia: La cronologia dels vestigis és diversa. La construcció amb ciment és del s. XX. Els murs dels petits bancals poden ser de la mateixa època o anteriors, tot i que no tenen un gran grau d'enrunament. El cercle de pedres podria correspondre a un monument funerari del Primer Mil·lenni cal ANE. Aquest aspecte ha de ser confirmat amb un estudi més exhaustiu.

Fig. 115bis. Planta del cercle de pedres identificat.

Codi: TC-017

Nom: Collada de les Arenes

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4709313 Longitud: 333215

Altitud (superior i inferior): 2621 m. – 2621 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Possible cercle de pedres.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En el vell mig del pas Nord del coll de les arenes, al Sud del Pic Fosset a la Serra Tancada, es localitza un cercle de pedres. L'indret és de difícil accés, amb forts pendents cap els dos vessants i actualment no hi ha cap camí que hi mení de manera expressa. Tot i això, al lloc encara poden veure-s'hi vares de ferro clavades que probablement són fites de delimitació de terme. Al Sud del coll la carena es torna sensiblement més abrupta, amb diversos passos rocosos.

El jaciment es defineix a partir de la identificació d'una estructura arquitectònica formada per clastes de granit de dimensions no gaire grans (0,3 x 0,2 x 0,15 m. de mitjana). En planta l'estructura conforma una forma irregular que tanca un espai interior buit de pedres. Tot i que molt desdibuixada, la forma podria assimilar-se a un cercle amb un diàmetre d'entorn els 2,75 m. El perímetre d'aquesta estructura es conforma per una filada d'un sol claste excepte en la seva banda Nord, on hi ha una acumulació força desordenada de carreus, uns a sobre els altres. En general els carreus no es troben gaire sedimentats, tot i que cal esmentar que la potència del sòl, sorrenc, és molt dèbil en general. Al bell mig del cercle hi ha una fossa excavada. No queda clar la relació entre aquest forat i l'estructura de pedres. Aparentment sembla que el forat ha estat fet recentment. Un tram del perímetre d'aquesta fossa és definit per una pedra incada. El forat podria ser el resultat d'una actuació furtiva al lloc.

A la banda Sud-oest d'aquesta estructura hi ha una segona alineació de pedres que defineix un arc de 180°. En aquesta ocasió els clastes es troben molt clavats en el sediment. L'arc definit, obert al Nord-est, adossa en el seu extrem Nord-oest a la primera estructura i presenta un diàmetre de 2,3 m. Aquí els carreus tendeixen a tenir dimensions lleugerament més grans que en el cercle anterior, d'uns 0,5 x 0,3 m. de

mitjana. Aquest segon alineament sembla respondre a una disposició intencional i el seu aspecte difereix de les estructures d'origen geològic. Si aquesta interpretació és correcta, el conjunt podria estar format per dos petits cercles de pedra entrelaçats i originàriament definint una forma de "8" seguint l'orientació de la carena. De la segona d'elles, situada més al Sud, només en seria visible una part del seu perímetre. La seva morfologia en planta és recurrent amb altres exemples de Cercles Pirinencs del final de la Prehistòria.

No s'han recollit materials mobles a l'indret, tret de tres claus de ferro en la segona de les estructures. Semblen recents i deuen provenir de les senyalitzacions esmentades.

En zones properes es repetirà la troballa d'amuntegaments de clastes o cercles de clastes en passos elevats (cf. TC-015, TC-026, TC-035 i TC-037).

Cronologia: La cronologia i la funcionalitat del conjunt són desconegudes. Una part de l'acumulació de clastes pot ser el resultat de la remoció al·ludida. Els cercles originaris podrien datar del finals de la Prehistòria si resulten ser dos "cercles pirinencs o *cromlechs*".

Fig. 116. Imatge l'estructura identificada.

Fig. 117. Planta del possible cercle de pedres.

Codi: TC-015

Nom: Collada de Mariolo

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4710247 Longitud: 332628

Altitud (superior i inferior): 2632 m. – 2632 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Cercle de pedres.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Just a dalt de la Collada de Mariolo, que separa les conques de l'Estany Tort i de Cagonella, hi ha l'estructura que motiva la documentació del present jaciment. Es localitza just a sobre (en direcció Nord-oest) del corriol que travessa el coll, en un punt

de pendent suau vers l'Est / Sud-est. El pas és fàcil de franquejar i, malgrat l'alçada, l'indret té certa vegetació.

Fig. 118. Imatge del cercle de pedres.

L'estructura documentada consisteix en una acumulació de clastes de granit sense relligar amb sediment. La seva planta és irregular, tot i que tendeix a tenir una aparença circular, una mica desdibuixada. El seu diàmetre major ronda els 3,7 m. (sentit SW-NE) i el menor els 3 m. (sentit SE-NW). El seu interior és buit, definint un espai de prop d'1 m. de diàmetre. En l'arc Sud-est/Est de l'estructura la seva filada exterior presenta uns clastes de majors dimensions. És possible que aquest fet respongui a la inclinació del terreny i que la cerca de blocs més grans persegueixi la finalitat de contenir la resta de l'amuntegament. La disposició dels carreus és força desordenada. Recolzen directament a sobre terra o de l'aflorament de roca mare de la banda Oest. Excepte en l'arc Est/Sud-est, només hi ha d'una a dues fileres de carreus, la morfologia i dimensions dels quals, que no han estat escairats, és variada.

El conjunt és clarament d'origen antròpic. La seva morfologia contrasta amb les estructures del relleu de la zona, on no hi ha acumulacions de clastes d'aquest tipus i, encara menys, amb un espai central buit. Per una banda, el volum de clastes existents fa difícil pensar que es tracti de l'enrunament d'un recinte amb murs de pedra seca amb un cert alçat. La construcció d'un hàbitat, a més, sembla improbable en un emplaçament com l'actual. Una altra possibilitat és que l'amuntegament pugui respondre a una senyalització del territori, a mode de fita. Finalment, un a tercera possibilitat és que es tracti d'un "Cercle pirinenc o cromlech". Tot i que força desdibuixada, manté una forma

relativament circular i les seves dimensions entre dins del rang de mesures habituals per a aquest fenomen que, en els Pirineus centrals tendeix a emplaçar-se en punts elevats. Cal esmentar que els carreus no estan sedimentats, tot i que el grau de formació edafològica en un indret com aquest és necessàriament molt lent.

En zones properes es repetirà la troballa d'amuntegaments de clastes o cercles de clastes en passos elevats (cf. TC-017, TC-026, TC-035 i TC-037).

Fig. 119. Planta del cercle de pedres identificat.

Cronologia: La cronologia de l'estructura és desconeguda, així com la seva funcionalitat. Podria tractar-se d'una fita o senyalització de terme. També pot constituir un "Cercle Pirinenc". En tal cas la seva cronologia seria del Primer Mil·lenni a.n.e.

- La Portella – Parada de Jou.

Fig. 120. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a l'àrea de La Portella – Parada de Jou.

Codi: TC-021

Nom: Parada de Jou II

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4708860 Longitud: 335549

Altitud (superior i inferior): 2274 m. – 2272 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Un tancat i un altre recinte arquitectònic.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En la part alta del contrafort que hi ha al Nord de l'edifici del telefèric de l'Estany Gento hi ha un mur de pedra seca de granit aïllat. La zona és un espai relativament pla, enclotat i humit (en el centre hi ha una àrea de molleres), en que hi neixen diversos torrents que baixen pel vessant abrupte que voreja l'àrea en l'arc del Sud-est fins el Nord-oest. Actualment és una zona de pastures que alternen amb trams on aflora la roca de granit arrodonida pel gel. El lloc es situa uns 310 m. al Sud-oest de TC-019 i uns 60 m. a l'oest del camí que va directe de l'Estany Gento al refugi de la Colomina. L'estructura arquitectònica es troba a la banda Nord-est de l'esplanada, just a l'inici del pendent ascendent.

Fig. 121. Detall del parament d'un tram del mur.

El mur identificat es troba aïllat, sense cap altre vestigi associat. El tram de paret es disposa entre dos blocs de granit de dimensions força grans i d'aportació geològica que en defineixen llurs extrems. Entre ells, discorre al llarg de 10 m. seguint una planta rectilínia i orientada de Nord-est a Sud-oest, més o menys seguint les corbes de nivell. En l'extrem sud-occidental deixa un espai buit d'uns 0,6 m. amb el bloc, que podria correspondre a la hipotètica presència d'una porta. En el seu tram occidental (els primers 5,6 m. a partir del bloc) té una filada en planta i un alçat de diverses fileres (i un alçat màxim de 0,65-0,7 m.), que es presenten força desordenades. Els carreus, sense escaira, mesures entre 0,5 x 0,4 x 0,2 m. i 0,3 x 0,2 x 0,1 m. A la banda est el mur es conforma, en canvi, com un sòcol d'una única filada de carreus de majors mides (entorn 0,6 x 0,25 x 0,3 m.). Alguns d'ells es troben actualment coberts per la manta d'herba de la zona i comencen a quedar-se sedimentats en un nivell edàfic. En general pràcticament no hi ha enderroc visible associat.

La funcionalitat de l'estructura és desconeguda. Podria ser la part d'un tancat adossat al vessant (situat en direcció Nord). Si la hipòtesi és certa, hauria estabulat segurament ovicàprids (per les dimensions de la porta).

Cronologia: La cronologia de la construcció és indeterminada. Tot i que no té gaire enderroc visible, s'aprecia cert grau de sedimentació d'alguns carreus. Aquest punt suggereix que no és d'època contemporània.

Fig. 122. Planta del mur.

Codi: TC-023

Nom: Parada de Jou III

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4708940 Longitud: 335638

Altitud (superior i inferior): 2305 m. – 2303 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 40 x 40 cm.

Tipus de jaciment: Un tancat i un altre recinte arquitectònic.

Material arqueològic: Claus de ferro i ceràmica vidriada en la cala feta al petit abríc.

Descripció:

En el límit superior de la terrassa natural que hi ha en el vessant Sud-est del turó de la Parada de Jou, uns 40 m. d'alçada per sota del cim, es localitzen diversos vestigis arqueològics. L'àrea concreta es situa en el límit Nord de la terrassa, just on comença la pujada cap el turó esmentat, uns 43 m. al Sud/Sud-est d'on acaba el carrilet. Com la resta de tota aquesta zona entre el refugi de Colomina i l'Estany Gento, el terreny és definit per afloraments arrodonits de granit que alternen amb zones de sediment on hi creixen herbàcies i amb pràcticament cap arbre.

Els components del jaciment (un mur aïllat, un petit recinte o cercle de pedres i un abríc) no necessàriament són sincrònics i s'han inclòs en una mateixa entrada per la seva relativa proximitat espacial, tot i que morfològicament són diferents. L'Estructura nº 1 és un possible pas comptador que es localitza a l'extrem Nord-est del jaciment. Es conforma a partir d'un mur aïllat de pedra seca de granit i que mesura 5,5 m. de llarg. Té una orientació més o menys N-S i és transversal a l'espai que fa de camí natural. En el seu extrem Nord recolza sobre un bloc geològic, tancat una mica l'espai per aquesta banda. A partir d'aquí hi ha un primer tram de paret que mesura 2,7 m. de llarg, un espai buit d'aproximadament 1 m. i, finalment, un segon segment de mur que mesura entorn 1,8 m. de llarg. La construcció ofereix un aspecte força expeditiu, emprant carreus sense escairar de dimensions bastant variades (d'entre 0,5 x 0,3 m., a 0,2 x 0,15 m.) i integrant en el seu recorregut blocs preexistents en el terreny. En planta presenta només una filada. Manté un alçat de prop de 0,7 m. i evidencia una mica d'enrumament en alguns punts. La interpretació de l'estructura com a pas comptador de ramats es fa en base els següents criteris: 1) l'analogia morfològica, 2) és un mur aïllat sense indicis de que formi part d'algun element més ampli i 3) es localitza en una zona de camí.

Fig. 123. Tram de l'Estructura nº 1, on s'hi aprecia l'accés o pas.

L'Estructura nº 2 és una espècie de petit recinte de planta més o menys circular, amb diàmetres E-W i N-S de 1,5 m. cadascun. Està conformat per una alineació discontinua de blocs de granit de diverses morfologies (en general superiors als 0,5 m. d'eix, fet que atorga a l'estructura una aparença hexagonal en planta). Un dels blocs (el major) podria haver preexistit i, per tant, la resta de la construcció seria el resultat de l'adició de més carreus. L'estructura es troba molt sedimentada. Aquest fet, junt a la vegetació, en dificulta la visibilitat. Actualment, a part del bloc ja esmentat, són visibles 4 carreus del cercle i, aparentment a sota l'herba i l'humus, hi ha dos clastes més. Es desconeix la cronologia i la funcionalitat d'aquesta estructura. Si és un fons d'una cabana, aquesta hauria estat construïda amb materials periples i de pedra només n'hauria estat el sòcol, ja que no hi ha traces d'enderroc. Tampoc hi ha material associat.

A la banda Oest hi ha l'abric, a uns 20 m. al NW de l'Estructura nº 2 i prop de 27 m. al SW de l'Estructura nº 1. Aquest abric és format per l'acumulació d'un gran bloc de granit a sobre d'altres del tarter de la base del vessant. Com a resultat d'aquesta formació, a sota del primer hi ha petits espais que poden facilitar cert resguard. A diferència d'altres casos, aquí no s'hi detecten traces d'elements constructius que hagin contribuït a l'arranjament de l'espai. En l'interior d'aquest espai es realitza una petita cala estratigràfica que, a entre 3 i 10 cm. de fondària permet identificar un dipòsit de carbons i cendres amb restes de claus i de ceràmica vidriada. Sembla tractar-se de les restes d'una ocupació del s. XX.

Cronologia: La cronologia dels diferents vestigis identificats és desconeguda. De l'ocupació de l'abric és relativament recent, possiblement del s. XX, a tenor dels claus i fragments de ceràmica vidriada recuperats.

Fig. 124. Plantes a escala de les estructures nº 1 i 2 del jaciment.

Codi: TC-019

Nom: Parada de Jou I

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4709141 Longitud: 335704

Altitud (superior i inferior): 2304 m. – 2298 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Un tancat i un altre recinte arquitectònic.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En el marge esquerre d'una de les petites fondalades que encapçala la vall de la Parada de jou hi ha dos recintes arquitectònics. Ambdós es localitzen a l'inici del vessant, quan aquest esdevé progressivament més inclinat i pedregós. L'indret és un espai de prats amb afloraments de roca granítica arrodonida per l'acció graciara, situat uns 90 m. a l'Est del camí definit pel carrilet que ve de la Portella a mig vessant, uns 25 m.- més amunt.

Els vestigis arquitectònics identificats al lloc són dos recintes, ambdós construïts en pedra seca de granit però de morfologies i dimensions en planta molt diferents. El primer, designat com a Tancat, és un recinte de planta rectangular de grans dimensions, d'uns 350 m². Adossant al vessant per la seva banda Nord-oest, es defineix per un gran mur frontal, en el seu costat Sud-est, i tancaments laterals perpendiculars a les corbes de nivell del vessant. En total l'àrea delimitada per parets construïdes i estructures geològiques preexistents i aprofitades ronda els 22 m. de llarg (sentit SW-NE) i els 15 m. d'ample. Els principals elements edificats del Tancat són dos murs. El mur Sud és el frontal i mesura 20,2 m. de llarg, 0,4 m. d'ample i té un alçat d'uns 0,7 m. Els carreus emprats no han estat escairats i presenten dimensions variables, tot i que la majoria es situen entre els 0,6 x 0,3 m. i els 0,3 x 0,2 m. El traçat del mur, que no és del tot rectilini, és definit per una única filada de blocs. En alguns trams el seu alçat el forma una única filera i en d'altres n'hi ha dos o tres. La variabilitat en dimensions dels carreus i sistema constructiu s'organitza segons trams del mur. En alguns punts s'aprecia cert enrunament, tot i que aquest no sembla indicar que el tancament originàriament fos molt més alt. El tancament lateral Nord-est es conforma per dos trams de mur de 9 m. i 4,3 m. de llarg respectivament que mantenen la mateixa orientació però presenten un eix desplaçat l'un respecte l'altre. Aquí la construcció presenta una única filera de castes de grans dimensions, sovint de més de 1 m. d'eix, disposats en alguns trams de forma relativament desordenada i en altres de manera transversal a la direcció del mur. El tancament lateral oposat (costat Sud-oest) es defineix principalment per l'aprofitament d'una llengua de grans blocs de granit esllavissats pel vessant en la que, en la seva part inferior (quan a cota) se li ha afegit algun tram de mur. La part altra de l'espai definit pel Tancat té nombrosos blocs de tarter, de grans mides.

Fig. 125. Imatge del Tancat durant la seva documentació.

Fig. 126. Planta de les construccions localitzades al jaciment.

Aproximadament uns 8,5 m. en direcció Sud-est de la cantonada en aquest costat del Tancat, hi ha el segon element arquitectònic del jaciment. Consisteix en un petit recinte d'uns 1,8 x 0,8 m. definit per dos trams de mur que adossen a blocs naturals. Els murs són fets amb carreus sense escairar de dimensions força grans (mitjana entorn 0,6 x 0,4 m.) que en seus respectius extrems adossen a blocs geològics. Junts defineixen el costat Sud de l'espai acotat. En planta tenen una única filada i mantenen entre 3 i 4 fileres

d'alçat. La funcionalitat del recinte és desconeguda i en el seu interior no s'hi observa cap indicatiu de coberta caiguda.

Cronologia: La cronologia dels vestigis és desconeguda. La construcció no sembla recent, però tampoc s'hi aprecia un gran volum d'enrunament.

- Colomina – La Frescal.

Fig. 127. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria a l'àrea dels Estanys de Colomina i La Frescal.

Codi: TC-016**Nom:** Estany de Mar I**Localitat:** Torre de Capdella**Municipi:** Torre de Capdella**Coordenades** (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4710312 Longitud: 336175**Altitud** (superior i inferior): 2474 m. – 2469 m.**Tractament rebut:** Documentació amb fitxa, fotografies, croquis i realització d'una cala estratigràfica de 50 x 40 cm..**Tipus de jaciment:** Abric amb murs i diverses restes arquitectòniques a l'aire lliure.**Material arqueològic:** Fragments lítics tallats i de ceràmica vidriada recollits a la cala estratigràfica.**Descripció:**

A l'alçada de la presa més septentrional de l'Estany de Mar, el camí que va del refugi de la Colomina cap el coll de Saburó es bifurca en dos corriols. Un d'ells guanya alçada i passa pel cim planer d'un petit promontori que hi ha uns 150 m. al Nord de l'esmentada presa. En la banda més septentrional d'aquest turó, a uns 190 m. al Nord de la presa seguint el camí, hi ha la primera de les restes que motiva la documentació d'aquest jaciment. En aquesta àrea el vessant que baixa de les Pales de Colomina suavitza momentàniament el seu gradient abans de baixar definitivament cap la conca de l'estany. La vegetació és de pastures en un terreny que aquí és relativament poc rocós. A banda i banda del promontori hi ha torrents i rierols.

El jaciment es conforma de diverses restes arquitectòniques agrupades en tres elements diferenciats i més o menys equidistants disposats seguint un eix Nord-Sud. El primer és un abric definit per dos trams de mur que tanquen l'espai que ofereix la cornisa d'un gran bloc de granit. El segon el conformen diversos trams de mur (Conjunt nº 1), Finalment, el tercer consisteix en un mur aïllat, en l'extrem Sud de l'espai que ocupa el jaciment.

L'abric es defineix a partir de l'aprofitament d'un bloc de granit d'uns 6 m. de llarg i 5 m. d'ample. En la cantonada Nord-oest aquest bloc ofereix una petita cornisa amb un espai buit a sota, d'uns 8,5 m² de superfície màxima. L'accés és una entrada molt exposada amb la cornisa a 1,07 m. d'alçada. No obstant, fruit de la inclinació de la base del bloc, l'alçada del sostre progressivament disminueix vers el Sud i l'Est fins arribar a terra. L'entrada està flanquejada per dos petits trams de mur de pedra seca, un tancant la

cara Oest i l'altra la Nord, de 1,55 m. i 1,9 m. de llarg respectivament (i un màxim de 1 m. d'ample). La seva construcció és força desordenada i no defineix ni filades ni fileres clares. Els carreus emprats són de dimensions relativament grans (uns 0,4 x 0,4 x 0,2 m.) i predominantment angulosos. Mantenen alçats d'entre 0,7 m. i 0,35 m., segons el mur, i no arriben a tancar l'obertura. El grau d'enrumament d'aquests murs és baix, fet que fa pensar que no son construccions gaire antigues encara que els carreus de la base són força sedimentats (o que els murs han estat refets en una època posterior a la seva construcció). Per fora del perímetre delimitat per aquestes dues construccions, especialment a la cara Nord, s'aprecien traces d'un segon alineament de pedres amuntegades i de dimensions força grans (0,5 x 0,4 x 0,2 m. a 0,4 x 0,3 x 0,2 m.). No es defineix un parament clar, però aquest fet pot resultar de l'enrumament, apreciable per sota vessant avall. Aquesta estructura sembla correspondre a les restes d'un mur o sòcol de tancament d'una fase precedent.

Fig. 128. Planta de l'Abric.

A l'interior de l'abric el sòl és definit per una capa sorrenca granítica. No s'hi detecten altres restes estructurals. En la primera inspecció efectuada quan es localitza l'abric, es recull un esclat de sílex, fet que motiva la realització d'una cala estratigràfica de 50 x 40 cm. annexa a un bloc de granit. Únicament s'ha recollit material arqueològic (2 fragments de ceràmica i 5 de lítica) en els primers 10 cm. de fondària, en un sediment de llims argilosos de color gris fosc. No es va identificar cap nivell clar d'àrea de combustió o residus de fogar. Un dels fragments de ceràmica és vidriada de color verd clar. Aquesta troballa fa pensar que la cronologia de l'ocupació documentada no és anterior al s. XIV.

El Conjunt nº 1 es situa adossat al pendent, en una zona de caiguda de blocs de granit a la part baixa del vessant Sud-est de l'extrem Est de les pales de Colomina. El seu extrem septentrional es localitza a uns 15 m. al Sud-oest de l'abric i el meridional a uns 15 m. al Nord del mur aïllat. Aquest element es caracteritza per estar format per diversos trams de mur que en nombrosos punts integren en el seu recorregut blocs de granit rodats pel pendent. En tots els casos la construcció és de pedra seca de carreus de granit sense escairar i de dimensions variables (encara que, majoritàriament, d'entre 0,6 x 0,4 x 0,3 m. i 0,4 x 0,2 x 0,15 m.). Tot i que predomina la classe de blocs de majors dimensions, en alguns sectors els murs empren carreus notòriament més petits. Els alçats conservats dels murs oscil·len principalment entre 0,5 i 0,75 m. En els paraments en general s'hi aprecien fileres definides. Excepte en alguns punts on el planta els murs es presenten com a acumulacions de clastes desordenades, les construccions són d'una única filada. En general l'enderroc visible procedent dels murs és reduït, tot i que especialment a la banda Oest sembla que en alguns trams els murs han patit cert enrunament.

La funcionalitat concreta del Conjunt nº 1 no és del tot segura, tot i que probablement es vinculi a alguna tasca relacionada amb la ramaderia. El tram de mur llarg de la banda Oest defineix un terrassament clar del terreny. En el sector central, en canvi, els murs semblen conformar un tancat, potser amb una divisió interna, que per la seva banda Nord acabaria d'estar delimitat pels blocs del vessant. Les portes d'accés a aquests espais mesuren entre 0,85 i 0,65 m. d'ample, fet que sembla indicar que s'orientaven a l'establucació d'ovicàprids. La cronologia d'aquestes restes també es desconeix i no hi ha paregut material arqueològic associat. És possible que es vinculi a alguna de les ocupacions de l'abric, que hauria estat l'hàbitat d'aquests tancats.

El darrer element del jaciment és un mur de pedra seca de granit localitzat a l'extrem Sud. La seva orientació és NW-SE i mesura aproximadament 6,5 m. de llarg. Utilitza per a la construcció carreus sense escairar amb predomini dels que mesuren entre 0,3 x 0,4 m. i 0,4 x 0,5 m.. En la majoria del seu recorregut el mur conserva visible un alçat

d'una filera, però en alguns punts en presenta vèries amb una alçada que pot arribar a 0,7 m. En planta tendeix a mantenir una filada, si bé en la seva banda Oest el seu traçat es configura a partir d'un apilament de clastes. En aquesta banda adossa al pendent del vessant, mentre que a l'extrem oposat el mur recolza en un bloc granític força gran. En general, la base del mur es troba força sedimentada. El mateix succeeix amb alguns carreus que semblen procedir del seu enrunament parcial. La cronologia és, en tot cas, desconeguda si bé no sembla molt recent. La funcionalitat d'aquesta paret deu relacionar-se amb la ramaderia, si bé es desconeix si es relaciona amb altres vestigis arquitectònics, coneguts o no.

Fig. 129. Planta del mur aïllat (esquerra) i del conjunt arquitectònic (dreta) identificats a TC-016.

Cronologia: La cronologia de les restes és indeterminada i es desconeix si son sincròniques. A l'abric el material recuperat en la cala realitzada apunta cap a una cronologia baix medieval o moderna (restes lítiques i ceràmica vidriada). No obstant, en el mateix abric s'aprecien diverses fases constructives, indicatives de l'existència de diversos moments d'ocupació.

Explicació de la Cala:

S'efectua una cala estratigràfica a l'interior de l'abric. L'àrea de l'excavació es localitza adossada a la cara Est d'un bloc de granit present a l'interior, a la banda Sud-est de l'espai hàbil, quan el sostre ja comença a ser bastant baix (per tant, una zona perifèrica dins de l'hàbit).

Els objectius de la cala són:

1. Confirmar la presència d'ocupacions arqueològiques a l'abric, potser prehistòriques, apuntades per la troballa d'un esclat de sílex en superfície.
2. Aconseguir materials per a justificar les hipòtesis sobre la cronologia relativa i la funcionalitat de l'àmbit.
3. Obtenir mostres per a eventuais datacions absolutes.

Fig. 130. Interior de l'Abric amb indicació de l'emplaçament de la Cala.

Metodologia de l'excavació.

L'exhumació del sediment s'efectua per talles de 10 cm., tot enregistrant els canvis en la disposició del sediment.

El sediment es criba.

Descripció de la seqüència.

- Talla 1: 0 a 10 cm.

Sediment: la part superior del sediment és una llengua de sorra granítica molt poc compacta. Al cap d'uns 0,5 a 1 cm. aquest sediment dóna lloc a un dipòsit de llims argilosos bastant plàstics de color gris fosc, amb partícules sorrenques i algunes petites graves anguloses, en ambdós casos granítics. Aquest sediment progressivament es transforma en un estrat molt poc compacte de sorres de color marró. El canvi sedimentari es fa evident primer a la banda Sud-est del quadre de l'excavació, coincidint amb un claste en el perfil, a uns 7 cm. de fondària i el sostre de la capa es presenta en inclinació descendent cap el Nord-oest, de tal forma que en acabar la talla no ha aparegut encara en tota l'extensió oberta. La base del claste que delimita el costat Est de la cala coincideix amb el canvi entre el sediment de llims i el sorrenc.

Materials: en la primera capa sorrenca ha aparegut un esclat de sílex vermell. En l'estrat de llims argilosos immediatament inferior s'hi recuperen dos fragments més de lítica tallada (entre ells un nucli) i dos de ceràmica, principalment a uns 5-6 cm. de fondària respecte el perfil. Un dels fragments ceràmics és d'una peça vidriada de color verd, i ha aparegut a la base de l'estrat de llims argilosos. En aquesta capa també hi ha alguns fragments de carbó, dels quals se'n guarden dos separats de la base de l'estrat per a una eventual datació. L'estrat sorrenc es presenta estèril.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: aquesta talla integra per una banda l'estrat arqueològicament fèrtil (el dipòsit de llims argilosos de color gris fosc) i la seva intemperització (la pel·lícula sorrenca superficial), durant la formació del qual es produeix l'ocupació o les ocupacions de la cavitat. La capa sorrenca inferior té una formació geològica exclusivament.

-Talla 2: 10 a 20 cm.

Sediment: acaba d'estendre's a tota l'àrea el sediment sorrenc de color marró i poc compacte. Hi ha algunes bosses de fang argilós en el seu interior i hi comencen a ser

freqüent, a més de graves, petits clastes angulosos de granit. A uns 17 cm. de fondària, en la cantonada Sud-est del quadre apareix un nou dipòsit de llims de color marró clar.

Materials: la talla és totalment estèril en materials arqueològics.

Elements estructurals: no n'hi ha.

Explicació: els sediment exhumat respon a una formació geològica.

-Talla 3: 20 a 37 cm.

Sediment: progressivament s'estén el dipòsit de llims de color marró clar. Primer apareix a tota la banda Oest del quadre i posteriorment, en inclinació descendent, a l'est (arribant a uns 37 cm. de fondària a la cantonada Sud-est). A la base de la capa sorrenca marró prèviament ha incrementa notòriament la quantitat de clastes mitjans i petits. L'excavació s'atura havent excavat lleugerament el sediment de llims de la base de la seqüència.

Materials: la talla és absolutament estèril.

Elements estructurals: no n'hi ha.

Explicació: ambdós estrats corresponen a formacions geològiques

Fig. 131. Perfils Sud i Oest de la cala efectuada.

- Coma d'Espòs – Montsent de Pallars.

Fig. 132. Jaciments (groc) i punts de GPS (en vermell) identificats en les actuacions exposades en aquesta memòria al vessant del Montsent de Pallars a la Coma d'Espòs.

Codi: TC-024

Nom: Montsent de Pallars

Localitat: Capdella / Llessui

Municipi: Torre de Capdella / Sort

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4706452 Longitud: 337832

Altitud (superior i inferior): 2883 m. – 2882 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Dos petits recintes.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En el cim del Montsent de Pallars hi ha les restes de dues construccions. Es localitzen separades entre si uns 180 m., cadascuna pràcticament en un dels dos punts elevats que coronen la muntanya. L'indret és una àrea exposada, amb un elevat domini visual sobre l'entorn i d'un accés relativament fàcil tenint present l'altitud. Amb tot, pràcticament no hi ha vegetació ni aigua.

El primer dels recintes (Estructura Nord-est) es localitza a l'extrem Nord-est del pic, a molt pocs metres del cim secundari que presenta la muntanya en aquesta banda. Té una planta ovalada una mica irregular, amb un diàmetre major de 3,3 m. que segueix l'orientació de la carena del cim (SW-NE) i un ample de 2,3 m. La construcció és feta de pedra seca amb carreus de calcoesquist, la litologia pròpia de l'indret. La part del tancament del recinte que queda a l'Oest de l'eix longitudinal té uns carreus més grans que la resta del mur, d'uns 0,4 x 0,3 m. a 0,4 x 0,1 m. i un alçat de 0,5 m., amb 4 o 5 fileres conservades. Els clastes del parament de la banda oriental són considerablement menors (d'entre 0,4 x 0,2 m. i menys de 0,2 x 0,1 m.) i de dimensions menys uniformes. El seu alçat és també menor (uns 0,28 m.) així com l'ample del mur. La base dels carreus inferiors de la paret està lleugerament sedimentada. La major part de l'enderroc es localitza a l'interior de l'estructura i procedeix dels dos sectors del mur.

La segona construcció (Estructura Sud-oest) es troba a uns 8 m. al Nord-est del cim principal. Té una planta d'arc, o semicercle, oberta cap el Sud-est. El seu diàmetre és de 3,8 m. i el radi de 2,2 m. La construcció, com en l'ocasió anterior, és de pedra seca de calcoesquists, amb carreus sense escairar d'entre 0,4 x 0,3 x 0,3 m. i 0,2 x 0,15 x 0,1 m. disposats en una única filada (l'ample del mur és de 0,2 m.). L'alçat del mur és similar en tot el recorregut del tancament i, excepte en els punts on és evident l'enrunament,

ronda els 0,7 m. sense que siguin evidents fileres molt definides. En general, però, no hi ha gaire enderroc. La base del mur està clavada en un sediment orgànic que a l'interior de l'estructura és més potent que a la resta del cim, fet que podria derivar de la seva formació a raser del paravent, un cop aquest havia estat construït. Part de l'enrunament també es clava en aquest sediment.

Fig. 133. Recinte nord-oriental.

La funcionalitat de les dues construccions és un enigma. El poc alçat (i amplada) dels paraments i l'absència d'altres traces de tancament dificulta plantejar que es tracta de restes de cabanes. D'altra banda, l'emplaçament també és hostil a aquesta possibilitat. Més aviat sembla estructures alçades aprofitant les característiques de l'indret quan al seu domini territorial. La cronologia també és desconeguda. No obstant, la relativa sedimentació de la base dels murs i del seu enderroc permet inferir que no són molt recents.

Cronologia: La cronologia de les construccions és desconeguda, possiblement d'època moderna o contemporània. En tot cas no són "bivacs" d'excursionistes contemporanis. No es troben materials associats a les construccions.

Fig. 134. Dibuix en planta de les estructures localitzades al cim del Montsent de Pallars.

Codi: TC-025

Nom: Cabana d'Espòs

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4708011 Longitud: 336096

Altitud (superior i inferior): 2268 m. – 2262 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Una cabana i una fita o túmul.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

En el turó que hi ha just a l'Oest del petit estanyol o bassa canalitzat que hi ha a la part baixa de la vall del Barranc de la Coma d'Espòs, al tram final del Serrat del Bony de Cornera, hi ha dos vestigis arquitectònics diferents. El primer es localitza en el pendent relativament suau de la banda oriental del turó, uns 6-7 m. per sota del seu punt més alt i consisteix en les restes d'una edificació de planta rectangular, designada com a Cabana. El seu emplaçament és en una zona de pastures, just a la base d'un petit aflorament rocós, amb una extensa visibilitat sobre la vall d'Espòs i l'Estany Gento. El segon, l'Estructura n° 2, és un amuntegament de clastes ordenat, possiblement amb finalitats de senyalització, que es localitza en el cim de l'esmentat turó, uns 50 m. a l'Oest de la Cabana. El punt té un ampli control visual de la vall d'Espòs, l'Estany Gento i la capçalera de la Vall Fosca.

La cabana té una planta quadrangular. Els seus murs són molt rectilinis i de 0,7 m. d'ample. Tot i que la seva visibilitat és condicionada per la presència d'enderroc abundant tant dins com per fora de la construcció, semblen estar fets a partir d'un parament doble amb rebre intern. De fet, en els trams on el parament del mur és visible, s'aprecia que aquest està conformat per carreus força prismàtics i allargats, d'uns 0,6/0,5 x 0,25 m., prèviament seleccionats o escairats. De la Cabana n'és ben visible el costat Sud, que mesura 2,8 m. de llarg i defineix l'ample de la seva planta. Dels costats Est i Oest només es veu la part més meridional de llurs murs, en el cas del primer a llarg d'un traçat de 3,5 m. L'enderroc (que no presenta traces d'un llosat col·lapsat) i la sedimentació posterior limiten la percepció de la resta de la planta, si bé a 4,75 m. al Nord del parament extern del mur Sud sembla definir-se la cresta del mur septentrional, fet que dóna una idea de les dimensions de la construcció.

En general destaca de la Cabana el fet que la construcció dels murs és considerablement més acurada que la de la majoria de construccions ramaderes identificades. Igualment, el grau de sedimentació tant de l'edificació com del seu enrunament és també major que la norma. Tot i que la cronologia és incerta, els elements apuntats l'assimilen a l'Edifici 1 del jaciment ESP-024, de cronologia romana baix-imperial.

Fig. 135. Estructura nº 1.

L'Estructura nº 2 és un monticle de clastes de granit de planta més o menys circular i d'entre 2,2 i 2 m. de diàmetre. La seva alçada màxima ronda els 0,6 m. En principi, entre els carreus que el conformen no hi ha sediment que els relligui, si bé a la base del monticle s'aprecia una sedimentació considerable. Els clastes són de morfologies i mides irregulars, amb un predomini dels més grans (de fins a 0,5 m. d'eix) a les corones externes i inferiors de l'amuntegament. A l'interior del monticle destaca l'existència d'una construcció de planta quadrada, d'aproximadament 1,25 m. de costat, amb paraments verticals ben definits, encara que mantenint l'heterogeneïtat en els clastes. És en aquest punt on l'Estructura nº 2 assoleix l'alçada màxima referida. No hi ha materials mobles associats i es desconeix el sentit de la construcció que, per les característiques del lloc, podria ser una fita i demarcació de terreny. En tot cas, la seva construcció sembla relativament antiga, a jutjar la sedimentació esmentada.

Cronologia: La cronologia dels dos vestigis és desconeguda. La morfologia de la cabana o recinte d'habitació recorda la de l'Edifici 1 de ESP-024, datat entre el s. III i V calNE.

Fig. 136. Croquis de les plantes de les dues estructures identificades.

Codi: TC-026

Nom: Coma d'Espòs

Localitat: Torre de Capdella

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4707994 Longitud: 336197

Altitud (superior i inferior): 2235 m. – 2229 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Una cabana i una fita o túmul.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

Seguint el corriol que mena del carrilet i puja, per darrera la casa de la hidroelèctrica, pel vessant que tanca pel Sud-est el circ de l'Estany Gento s'arriba a un terreny pla que marca la depressió de la vall de la Coma d'Espòs. Al sud del petit estany que hi ha en aquest punt es localitza el conjunt de restes arquitectòniques que dóna lloc a la

documentació d'aquest jaciment. Aquí, en una zona molt plana però lleugerament inclinada vers el Sud, i a la dreta d'un petit rierol que mena cap aquesta direcció, s'emplacen els vestigis arquitectònics, cobrint una extensió d'uns 1600 m². Entre les restes s'han identificat els vestigis de dues possibles cabanes o recintes d'habitació, tres murs, un tancat amb una estructura annexa i les traces d'un orri. Tot i que totes elles han estat elaborades amb parets seques de granit, les seves característiques constructives divergeixen així com el seu gran de sedimentació. Per aquesta raó, algunes de les construccions presenten una menor visibilitat que les restants. Amb tota seguretat, aquesta diversitat respon també a l'existència de diverses fases constructives, una de les quals sembla ser prehistòrica.

Tot seguit s'ofereix la descripció dels diversos elements que conformen el jaciment.

El Mur nº 3 designa una paret de pedra seca de granit i alguns clastes d'esquist de 19 m. de llarg i uns 0,6 m. d'ample de mitjana. Es localitza a l'extrem Nord-est del jaciment i relativament allunyat de la resta de construccions (uns 30 m. de distància). El seu traçat és lleugerament corb, format d'un primer tram rectilini de 6,2 m. i un de segon de 12,50 m. de llarg (veure croquis). En planta la paret presenta entre dues i tres filades a la major part del seu recorregut, excepte a la banda Nord on és conformada per una única filada de blocs grans. Els carreus, sense escairar, tenen dimensions força grans, amb una mitjana d'uns 0,4 m. d'eix màxim. Del mur es conserva un alçat d'uns 0,4 m. i dues fileres, tot i que en alguns punts la superior ha caigut. Tret d'aquest, no hi ha major enderroc. Malgrat trobar-se força sedimentada aquesta estructura, la seva visibilitat és clara i sembla correspondre al grup de construccions més modernes de l'assentament.

Uns 40 m. al Sud-oest del Mur nº 3 hi ha els vestigis d'un possible orri. Es localitza en una fondalada del terreny entre dues petites elevacions o monticles. Associats a l'Orri hi ha dos trams de mur, el Mur nº 1, a uns 5 m. al Nord-oest, i el Mur nº 2, a uns 4,5 m. al Nord. El recinte té uns 17 m. de llarg i discorre en direcció Nord-est a Sud-oest. El seu ample màxim és d'uns 3,75 m. i, en el seu extrem nord-oriental, d'1 m. La construcció és a base de carreus de granit principalment, de dimensions força grans (uns 0,5 x 0,3 m.) i aparentment només formada per una filada (excepte el costat Sud, que sembla tenir-ne dues) i una filera. Els clastes que formen les alineacions dels tancaments del recinte generalment no contacten entre si. No s'observen vestigis de gaire enderroc, fet que apunta a que el tancament original no devia tenir un alçat gaire superior al d'un sòcol. Tot el recinte està molt amagat per una forta sedimentació. Per tipologia, aquest recinte no deu ser anterior a època medieval i potser s'associa cronològicament al Mur nº 3.

El Mur nº 2 es localitza al Nord de l'Orri, en la mateixa fondalada del terreny que aquest. El retall de mur, que apareix aïllat, té uns 5,75 m. de llarg i transcorre en

direcció paral·lela a l'Orri. Es conforma com una alineació d'una única filada de clastes de granit d'uns 0,3 x 0,2 m., que en ocasions deixen petits espais buits entre si. El seu alçat es redueix a la única filera visible. Tota l'estructura es troba fortament sedimentada, fet que en limita la visibilitat. La funcionalitat i cronologia de la construcció són desconegudes.

A uns 5 m. vers el Nord-oest de l'extrem occidental de l'Orri hi ha el Mur nº 1. Amb aquesta denominació s'ha designat una construcció formada per dos trams de paret que, en planta, defineixen una espècie de "T". L'ala central és un petit retall de mur de 3,5 m. que adossa pel mig del costat Sud-est de forma quasi perpendicular a un altra tram de mur de 6,2 m. de llarg i que discorre en sentit Sud-oest a Nord-est. La construcció està feta de clastes de granit que, en alguns casos, poden arribar a mesurar 0,5 x 0,3 m. La única filera visible es troba molt amagada per la sedimentació, especialment la del tram sedimentat. No s'observa enderroc que faci pensar en un alçat original molt gran. La funcionalitat dels murs és desconeguda, així com la seva cronologia. Devien formar part d'una construcció en part arrasada o amagada pel desenvolupament posterior del sòl edàfic.

La Cabana nº 1 es localitza a l'extrem occidental del jaciment, a uns 18 m. a l'Oest dels dos murs i l'orri d'escrits. Es disposa al costat Sud-est d'una elevació del terreny i adossa al costat Nord-est d'un aflorament de pissarra. La construcció defineix un petit recinte de planta més o menys circular, amb un eix longitudinal paral·lel a la cara de l'aflorament (SE a NW) d'uns 3,55 m. i un de transversal de 3,05 m. El major volum d'enrunament es localitza a la banda Est. La construcció actualment es troba desdibuixada per aquest enrunament així com per l'elevada sedimentació. S'hi distingeixen dues fases edificatives. La més antiga cronològicament defineix un recinte de majors dimensions. La més recent dóna peu al recinte més petit que en part adossa directament a l'aflorament d'esquist. És el més visible i el que defineix l'enrunament poc sedimentat de clastes principalment de granit. En general els carreus són de dimensions considerables (uns 0,4 x 0,3 m.) i sense escairar. La cronologia dels recintes és desconeguda. El més antic es troba molt sedimentat. Per contra, en el més recent la sedimentació és molt baixa i en el seu interior hi ha alguna resta de llauna oxidada. Aquesta segona cabana pot ser l'element més modern del jaciment o, com a mínim, el reaprofitat en una data més tardana. Potser es vincula amb el mur 3.

A uns 27 m. al Sud de l'Orri, a l'extrem meridional del jaciment, hi ha les restes d'un tancat designat com Estructura nº 1. Es conforma com un recinte de planta més o menys rectangular d'uns 20 m. de llarg i 16,7 m. d'ample. Tota la construcció és de pedra seca. El mur oriental està construït amb blocs de granit de grans dimensions (de prop de 1-1,5 m. de llarg i 0,5/0,6 m. d'ample). La seva part millor conservada és el tram central, on

s'ha obtingut el punt GPS07_2-39. D'aquesta paret, a uns 10,5 m. de la seva cantonada Sud, hi ha adossat al seu parament extern un petit recinte de planta semi-circular. El diàmetre en el punt de contacte amb el mur és de 2 m., i el seu radi de 0,75 m. La seva paret és definida per una filada de carreus clarament més petits, d'uns 0,5 x 0,2 m. que es troben molt clavats en el terra. Només manté una única filera i no hi ha indicis de que hagués tingut un alçat molt més gran. Aquest recinte podria ser una petita cabana o aixopluc associat al tancat, tot i que les seves dimensions són molt petites i caldria veure com era la resta del seu tancament. També podria ser una petita dependència del tancat. El Mur Nord enfila pel pendent i està dividit en una part de 8 m. de llarg, que va perpendicular al Mur Est, i formada per blocs de 1,5 x 1 m. A partir d'aquí comença a virar el seu recorregut cap a l'Oest, tot integrant en el tancament un aflorament de roca mare i diversos blocs granítics. La visibilitat del Mur Oest, en la zona de major pendent del Tancat, és molt reduïda. En part del seu recorregut integra diversos afloraments naturals. La sedimentació sembla molt elevada. En canvi, el Mur Sud és el més visible i millor conservat. La seva construcció també aprofita el pendent. Les 6,4 m. més orientals del seu recorregut presenten dues filades de carreus d'uns 0,5/0,6 m. d'ample, amb només una filera d'alçat. A la resta del recorregut la sedimentació és major i no s'aprecia gaire bé el mur. Aquest tancat, molt sedimentat, podria correspondre a una fase relativament antiga del jaciment. No obstant, aquesta inferència totalment hipotètica haurà de ser corroborada.

La construcció designada com Estructura nº 2 es situa a la banda septentrional de l'assentament, a uns 23 m. al Nord de l'Estructura nº 1, que en defineix el seu límit Sud, i a uns 48 m. a l'Oest/Sud-oest del Mur nº 3. Consisteix en les restes d'un recinte de planta relativament rectangular, que podria respondre a un habitacle (en aquest cas, més gran a les cabanes habituals). El seu eix longitudinal mesura entre 7 i 8 m., i s'orienta en direcció Nord-est a Sud-oest. L'ample ronda els 4,5 m. L'espai interior resultant té uns 3 m. d'ample i probablement uns 5 o 6 m. de llarg. La construcció es troba molt sedimentada però la seva visió és clara, tant per l'enfonsament del seu interior com per l'elevació dels tancaments que l'envolten, on hi afloren a més nombrosos clastes. La inspecció superficial efectuada permet intuir l'existència de murs de poc més d'un metre d'ample, format per un doble parament d'una filada de carreus de granit d'uns 0,5 x 0,25 m. i un rebliment de clastes de menors dimensions. Els murs més evidents són els de les bandes Nord i Oest, mentre els altres es presenten molt més sedimentats amagats. En alguns punts, com a la cantonada Sud-oest la construcció podria integrar alguns blocs preexistents en el terreny. A la banda exterior del Mur Nord hi podria haver cert nivell d'enrunament. En superfície no s'observen ni divisions internes, ni l'accés ni vestigis mobles.

Fig. 137. Imatge de l'Estructura nº 1 i, al fons, el Mur nº 3

A fi d'obtenir dades sobre la cronologia de la construcció així com de la seva arquitectura, es realitza una cala de 80 x 80 cm. adossada al parament interior del mur Nord de l'Estructura nº 2. L'actuació ha resseguit la cara interior del mur hi ha evidenciat que es conforma d'una única filera de carreus d'uns 0,3 m. d'alçada. La seva morfologia és relativament regulat. A l'interior de la construcció s'ha observat un dipòsit de clastes que marcava una certa inclinació Nord-Sud i que s'ha interpretat com un nivell d'enrunament del mur. La base d'alguns d'aquests clastes, que recolzaven en el parament de la paret, es trobava per sota la dels carreus del mur, fet que pot respondre a un nivell de pis semi-excavat. Just d'aquesta base dels carreus i fins uns 20 cm. per sota d'aquests ha aparegut un nivell de troncs cremats que recolzaven sobre un nivell estèril de llims. Podrien correspondre a part d'una estructura aèria associada al mur (opció defensada inicialment) o d'una fase precedent (hipòtesi alternativa). En aquest estrat s'ha recollit un fragment informe de ceràmica modelada a ma. La cronologia d'un fragment d'un dels troncs cremats ha facilitat una datació del neolític final de 2890 a 2660 calANE. Caldrà definir si aquesta remet a la construcció en pedra o a una edificació anterior a aquesta.

Cronologia: La cronologia del conjunt és, segurament, diversa. L'estat de conservació i sedimentació de les construccions és variable, tot i que algunes d'elles es troben molt sedimentades. La datació d'un carbó procedent del Tronc nº2 documentat en la cala de la Cabana nº 2, ha facilitat un resultat prehistòric, d'entre 2890 i 2660 calANE (KIA-36936: 4180+/-30 bp).

Fig. 138. Planta de l'Estructura n° 2.

Explicació de la Cala:

Es realitza una cala estratigràfica a l'interior de l'Estructura n° 2. La cala es disposa emplaçada a tocar el parament interior del Mur Nord, molt a prop del que sembla ser la cantonada Nord-est interior de l'edifici.

Els objectius inicials de la cala són:

1. Obtenir material que permeti datar l'Estructura n° 2, que a priori sembla estar associada a una part de les construccions del jaciment (les més sedimentades).
2. Definir la base del mur i obtenir una visió del seu parament interior a fi de poder definir tant la seva tipologia constructiva com el grau de sedimentació posterior a l'abandonament.
3. S'incorpora com a objectiu durant la realització de la intervenció el resseguir un nivell de troncs cremats aparegut.

Metodologia de l'excavació.

L'excavació es duu a terme seguint l'estratigrafia existent, orientada en gran mesura per la dinàmica constructiva, l'abandonament i el col·lapse de l'estructura.

Inicialment la cala es planifica de 80 x 40 cm., resseguint el mur. L'aparició d'un nivell d'enurenament amb clastes relativament grans porta a ampliar-la a les dimensions finals a fi de fer-ne factible la realització.

El sediment es criba en una malla de 1 mm.

Descripció de la seqüència.

- Nivell 1.

Designa la capa de llims orgànics superficials. Integra la coberta vegetal, les seves arrels i un paquet de terra marró fosc. En els primers 10 cm. del sediment, les arrels són molt tupides. A partir d'aquí la matriu comença a tenir més graves d'esquist i algun petit claste de pissarra. Per sota dels 12 a 15 cm. de fondària apareixen alguns petits carbons que seran més grossos i nombrosos a la base de la capa. La base de la capa la conforma un nivell de clastes de granit i, ocasionalment, d'esquist que sembla provenir de l'enurenament del mur. En aquest punt es canvia el nivell. La capa recolza, en la seva banda Nord, en el parament interior del mur. Té una potència variable, d'uns 14 cm. de mitjana.

Materials: alguns carbons, principalment a la base, i un possible fragment lític tallat.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: l'estrat és resultat de la formació d'un nivell edàfic posterior al col·lapse del mur.

- Nivell 2.

Constitueix l'estrat de llims orgànics de color marró fosc amb una gran quantitat de clastes de granit que han aparegut i definit la base del nivell 1. Aquests clastes cobreixen tota l'extensió de la cala. Aquest dipòsit presenta una marcada inclinació descendent cap el Sud-oest: en la seva part superficial recolza en el mur i s'enfonsa en direcció oposada, tornant-se progressivament menys potent. Els clastes d'aquest nivell tenen unes mesures variades, que oscil·len d'uns 15x10x10 cm. a 30x20x20 cm. Ressalta també la presència, en una proporció elevada (c. 50%) de clastes força plans, que poden arribar a mesurar uns 30 x 30 cm. i 6-8 cm. de gruix. A la base d'aquesta capa, sense canviar el tipus de llims, apareix un estrat amb una gran quantitat de clastes angulosos de pissarra. L'espessor de l'estrat és d'uns 16 cm. a tocar el mur i d'entre 2 i 5 cm. en el costat oposat.

Materials: tot i que la seva densitat encara és baixa, continua incrementant el nombre de carbons recollits. Són de dimensions reduïdes i més freqüents a la base de l'estrat.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: el dipòsit és fruit del col·lapse de part del mur de pedra que tanca (o que suposa la base del tancament) el recinte.

- Nivell 3.

Per sota del Nivell 2 apareix un dipòsit de llims de color marró fosc i una gran quantitat de clastes molt angulosos d'esquist i és present en tota l'àrea de l'excavació. Barrejats amb aquest sediment, tant per sobre com per sota dels esquistos, hi ha un elevat nombre de carbons que amb l'inici del dipòsit incrementen la seva densitat de forma notòria (excavats inicialment com a Nivell 2-base). La potència d'aquest estrat és reduïda aen contacte amb el mur, al qual recolza el seu sostre. En canvi, la seva base es situa per sota una part dels clastes que conformen el mur. A la base del dipòsit els clastes disminueixen molt en número i hi ha una gran densitat de carbons, sovint estructurats encara en branques o troncs. La capa té una potència d'uns 6-7 cm. en la banda Nord, junt al mur, i de prop de 14 cm. en el costat Sud de l'excavació.

Materials: a l'extrem Nord-oest de la capa, a 32 cm. de fondària respecte l'inici de l'excavació es recull un petit fragment informe de ceràmica a mà, d'aspecte prehistòric. Hi ha bastants carbons.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: l'extensió de la cala dificulta tenir una visió clara del context. En el camp s'interpreta com part del mateix nivell d'enderroc, per exemple d'una part superior del mur. Aquest hauria pogut tenir una base de pedra (que genera l'enderroc del Nivell 2) i un alçat superior de fang amb fragments de pissarra (tipus tapial) i guies de fusta que, en col·lapsar en un context d'incendi haurien donat lloc als carbons recollits.

- Nivell 4.

Identifica l'estrat subjacent al Nivell 3, format per llims de color marró però pràcticament sense els clastes d'esquist que caracteritzaven el nivell precedent. En aquest nivell incrementen de forma molt acusada els carbons, que sovint tenen grans dimensions. En ell s'hi ha distingit tres troncs o branques grans que marquen el pis: T1 i T2 (inicialment considerats com 2 de diferents), T3 i T4. De llarg mesuren entre 40 i 20 cm. i el més ample té 15 cm. La seva orientació tendeix a ser perpendicular a la del mur. Tots els troncs es localitzen a major fondària que la base del mur de granit i la ceràmica. No obstant, sembla que no continuen per sota dels carreus del parament. Alhora, la fondària dels troncs tendeix a incrementar-se en direcció Sud, cap on marquen una inclinació descendent.

Materials: carbons de grans dimensions, alguns articulats en troncs o branques.

Elements estructurals: no se'n detecten.

Explicació: sembla correspondre al col·lapse d'una estructura aèria de fusta. Podria tractar-se del sostre de l'edificació. Aquest fet seria coherent amb la orientació predominantment transversal al mur dels troncs i branques identificats. El fet que no entrin en el perfil per sota del mur podria indicar l'existència d'un fons de cabana semi-excavat. Aquest aspecte haurà de ser confirmat. Una altra opció és que respongui a una fase anterior.

Fig. 139. Seccions Nord i Est de la Cala n° 1.

- Nivell 5.

Identifica per una banda una llengua de sediment de grau fi, color negre i textura cendrosa que apareix a la banda Sud de la cala, i que podria estar omplint una possible cubeta que, en la seva banda Oest recolza sobre un bloc de granit molt desfet. El sediment conté molts carbons de dimensions molt reduïdes. En cas d'existir, aquesta cubeta tindria uns 39 cm. de diàmetre i uns 5 cm. de fondària en la part en que ha quedat al descobert. A la banda Nord del quadre hi ha el sediment en el que aquesta possible cubeta ha estat excavada i on recolza el nivell de troncs cremats precedent, format per un dipòsit de llims amb sorres i petites graves granítiques de color marró.

Materials: carbons de petites dimensions en la possible cubeta.

Elements estructurals: un possible fogar en una cubeta excavada en el pis. Aquesta cubeta aprofitaria alguns blocs de granit.

Explicació: el nivell integra diferents estrats que poden correspondre a la base en la que es dona l'ocupació de l'Estructura nº 2 (o de la fase precedent a la seva construcció). En ell recolza el col·lapse dels troncs del Nivell 4 i s'hi ha excavat possiblement una cubeta de planta indefinida que hauria allotjat un fogar.

* La datació d'un fragment del tronc T2 ha facilitat una datació prehistòrica, de principis del Tercer Mil·lenni (KIA-36936: 4180+/-30 bp, 2890-2660 calANE). El tronc amb tota seguretat no correspon a fusta residual; no obstant caldrà assegurar la seva relació amb la construcció de pedra, tot i que la possibilitat aparentment més veraç és que estiguin associats.

Fig. 140. Planta dels troncs / bigues.

- Envall.

Fig. 141. Emplaçament del Dolmen de la Cabaneta d'Envall.

Fig. 142. Imatge de detall de la situació del Dolmen de la Cabaneta d'Envall.

Codi: TC-050

Nom: Dolmen de La Cabaneta d'Envall

Localitat: Envall

Municipi: Torre de Capdella

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4691205 Longitud: 334987

Altitud (superior i inferior): 1327,8 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies i croquis.

Tipus de jaciment: Una cabana i una fita o túmul.

Material arqueològic: Absent.

Descripció:

El dolmen de La Cabaneta d'Envall es localitza en el punt més elevat del Serrat de la Cabaneta, a uns 805 m. al nord-est del nucli d'Envall. El Serrat de la Cabaneta constitueix un petit contrafort de la Serra de Ruixou, que separa les conques dels rius Flamisell i Noguera Pallaresa al sud del pic de Lo Cogulló. El monument megalític es troba en el vessant occidental d'aquesta divisòria d'aigües, a uns 200 m. de la carena que en aquest sector oscil·la entre els 1360 i 1375 m. d'altitud. El Serrat de la Cabaneta és flanquejat pels barrancs de Les Comes al nord i dels Obacs al sud, que es transformen més avall en els barrancs d'Escasals i Envall respectivament, formant l'eix axial de la vall. El relleu és arrodonit. L'indret on es localitza la cambra actualment és un terreny erm cobert per vegetació arbustiva i herba. La part alta dels vessants del Serrat de la Cabaneta està poblada per pins i alzines principalment. Igualment el recorregut de la carena del mateix serrat a l'est de la cambra fins la carena de Riuxou travessa un bosc jove de pins amb abundant sotabosc.

La posició on es troba la cambra domina àmpliament pràcticament tota la vall d'Envall. El seu emplaçament es troba a una distància lineal de 3,4 km. i 520 m. per sobre del tàlveg del riu Flamisell, just a l'oest de la Pobleta de Bell veí. Des d'aquest punt es disposa d'una bona visibilitat sobre aquest tram de la Vall Fosca i dels vessants orientals de l'Avedoga d'Adons i el pic de Lleràs.

El Dolmen d'Envall presenta les característiques habituals de les denominades "*Cambres pirinenques*". Es tracta, doncs, d'un monument de dimensions relativament reduïdes, especialment pel que fa a la seva cambra funerària. Els seus elements constitutius són:

- una caixa o **cista funerària** exempta, formada per diversos blocs de conglomerat col·locats originàriament de forma vertical formant un a planta quadrangular, d'unes dimensions de 2,5 metres de llarg (en el seu eix nord-sud) i 1,3 metres d'ample (en el seu eix est-oest). Les cobria una llosa de grans dimensions disposada de forma adintellada. L'espai interior del sepulcre amidava 1,8 metres de llarg i 0,8 metres d'ample. L'altura de l'estructura de pedra no supera, en cap de les seves seccions, el 1,5 metres d'alçada, sent una estructura de petita grandària. La llosa que forma la coberta mesura fins a 2,8 m. de llarg i 1,5 m. d'ample. El seu gruix oscil·la entre 0,3 i 0,5 m. La seva morfologia actual mostra les facetes de diverses fractures que en poden

haver disminuït les seves dimensions originals, especialment en la seva cantonada sud-oest. A partir de les seves mesures actuals i una densitat d'entorn $2,7 \text{ gr/cm}^3$ per al conglomerat, el seu pes deu superar les 3,5 tones. Actualment de la cista es conserva en la seva posició original únicament dos dels ortostats verticals que originalment conformaven els seus tancaments laterals, els del costat nord i el que definia una part del costat est. La resta aparentment han col·lapsat. Aquest fet és evident en la llosa que tancava gran part del costat est de la cista, que ha caigut cap el seu interior. Aquesta pèrdua de punts de suport ha provocat que la coberta de la cambra tingui la inclinació nord-sud que presenta actualment. Igualment l'enfonsada de l'ortostat oriental de la cambra n'ha segellat una part del seu interior, fet que la protegeix de possibles alteracions.

Aparentment l'entrada de la cambra es trobava en el seu costat est, tot i que encara no és possible de precisar si n'abastava la seva totalitat o si algun element vertical acotava l'obertura. Si es confirma aquest fet, es repeteix la situació del Dolmen de la Font dels Coms de Baiasca on l'entrada a la cista es disposa en la direcció del seu major domini visual que, com en el cas actual, contempla la totalitat de la vall en la capçalera de la qual es localitza el sepulcre. Cal esmentar també que la inspecció visual efectuada no ha permès identificar traces de remocions o activitats clandestines en el seu interior.

Fig. 143. Imatge general del costat occidental de la cista del dolmen de La Cabaneta d'Envall, on s'observa que el seu principal material constituït és el conglomerat.

Fig. 144. Imatge de detall de l'interior de la cambra, amb un primer pla del bloc fracturat i enfonsat que en segella una part del seu interior.

Fig. 145. Imatge del dolmen de La Cabaneta d'Envall. La línia discontinua de l'esquerra de la cambra marca la part conservada del possible túmul.

- Un **túmul** definit per un anell de pedres (sovint designat com a “cromlech”) del qual se'n conserva principalment el seu arc oriental. Aquesta estructura la conformen carreus d'esquist amb poques arestes i de color blavós de grans dimensions (d'entre 0,6 i 1,0 m. d'eix màxim, amb una moda d'entorn 0,8 m.). A l'interior d'aquest anell, s'aprecia a l'est de la cista una acumulació de clastes de mitja grandària que podrien

provenir del túmul original contingut per l'anell descrit. També és possible que en aquesta acumulació hi conflueixin, a part de les restes esmentades de l'element natural, aportacions procedents d'una neteja posterior del terreny circumdant fruit de pràctiques agropastorals. En la resta de la seva superfície originària el túmul pràcticament ha desaparegut presumiblement per processos erosius, tret d'alguns dels trams que l'anell perimetral encara manté. La distància entre els blocs conservats d'aquest anell i el centre de la cambra oscil·la entre els 5,7 m. i els 6,2 m., amb un valor modal pràcticament situat en els 6,0 m. Això fa pensar que el diàmetre del túmul devia rondar els 12 m. i la seva extensió devia cobrir uns 113 m². L'alçada conservada de l'acumulació de clastes i terra de les restes del possible túmul a l'est de la cista ronda els 0,4 m., arribant puntualment fins a 0,6 m.

Cal destacar que és evident una selecció i diferenciació del material constructiu emprat en l'edificació de la cambra del túmul. En la primera els seus principals elements constitutius són grans blocs i, principalment, lloses gruixudes de conglomerat. En el segon, en canvi, els carreus que delimiten l'anell són en tots els casos blocs d'esquist blavós i el reble conservat blocs d'esquist de característiques lleugerament diferents dels anteriors.

Fig. 146. Alçats del Dolmen de La Cabaneta d'Envall.

Fig. 147. Planta del Dolmen de La Cabaneta d'Envall, amb indicació del possible anell perimetral del túmul.

Sector Serra del Rei.

Codi: SO-007

Nom: Pletiu de Mainera

Localitat: Llessui

Municipi: Sort

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4708292 Longitud: 340212

Altitud (superior i inferior): 2175 m. – 2165 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, planimetria arqueològica i cala estratigràfica.

Tipus de jaciment: diversos marges i murs i un cercle de pedres.

Material arqueològic: absent.

Descripció:

Les restes arquitectòniques que donen lloc a aquest jaciment es troben a pocs metres riu amunt del punt d'informació del Parc Nacional a l'entrada de la vall de Mainera (uns 275 m.). Els vestigis es localitzen al llarg d'una superfície de 6915 m², entre 105 m. i 175 m. a l'Est del curs del riu Berasti. Les restes arquitectòniques visibles actualment es disposen agrupades en tres sectors. Els dos situats a cota inferior es localitzen en els dos marges de la fondalada que defineix el Pletiu de Mainera i que transcorren en direcció Sud-oest des d'una petita cinglera fins al riu. El tercer es disposa pocs metres per sota la cinglera, en una zona on el gradient del vessant es modera sensiblement, i dominant des d'una posició elevada gran part del recorregut de la fondalada. Les distàncies entre els diferents sectors amb restes arquitectòniques varia entre 70 i 90 m.

La visibilitat diferencial de les restes identificades en el jaciment ha motivat que només s'efectuï la planimetria del conjunt que es localitza en la part superior de l'assentament (Figura 11). Els motius d'aquest fet han estat exposats més amunt. La planta dibuixada cobreix, doncs, la totalitat de les estructures arquitectòniques visibles al llarg d'una superfície que ronda els 1388 m² disposades seguint un eix longitudinal d'uns 80 m. en sentit Nord-Oest a Sud-est i entre 2174 i 2168 m. d'altitud. En tots els sectors, les inspeccions efectuades l'any 2007 i posteriorment el 2008 han permès constatar que totes les construccions empen clastes no escairats d'esquist procedents de tarters i afloraments rocosos que es localitzen a pocs metres de l'assentament.

Fig. 148. Emplaçament del Pletiu de Mainera (SO-007) i senyalització dels dos sectors dels quals no s'ha realitzat la planimetria.

El sector del jaciment mapificat és el més destacat tant per la visibilitat de les seves estructures, com pel seu nombre, extensió i diversitat morfològica dels vestigis (en els altres dos només s'aprecien les restes de murs d'un tancat en cada cas). Aquí, la majoria de les estructures se situen entorn d'un gran bloc central, de 11 m. per 6 m. de planta i 4 m. d'alçada. Aquest grup d'estructures està compost per dos parells d'alineacions paral·leles de clastes, que s'han denominat Orri 1 i Orri 2 (i que s'interpreten com a munyidores de ramats d'ovelles), i de 2 cabanyes de forma quadrangular adossades al bloc, denominades Cabana 1 i Cabana 2. A més, cal assenyalar la presència de dos trams aïllats del mur, al costat de l'Orri 2, i un tercer adossat al bloc.

Fig. 149. Emplaçament sector superior del Pletiu de Mainera (SO-007).

A uns 44 m. d'aquest conjunt, en direcció Est, a la base de la cinglera que delimita el pletiu per aquesta banda hi ha dues petits balmes, formades per sortints de la cornisa rocosa. Una d'elles té un petit mur frontal que la delimita. A més, al voltant d'aquestes cavitats, es troben algunes alineacions de pedres de diversa grandària, de les quals no s'ha pogut determinar, a falta d'una intervenció arqueològica més intensa, si són fruit de l'activitat antròpica o si responen a estructures naturals. Es desconeix la funcionalitat de l'ocupació de com a mínim una de les dues cavitats i, igualment, la seva cronologia així com la relació amb la resta dels vestigis que conformen el jaciment.

Sobre la base de les observacions “*a visu*” de les estructures, en aquest sector del jaciment és possible distingir els dos tipus constructius esmentats en l'apartat precedent. Aquesta distinció permet agrupar una gran part de les construccions en un mateix grup

que es distingeix d'un segon grup que integra els murs que hi ha en el vessant per sota de l'Orri 2 (el situat al Sud-est). En primera instancia aquesta classificació respon a criteris merament tècnics, com són les tipologies dels elements constructius. No obstant, com a hipòtesi, aquí es planteja que el segon grups d'estructures mostra l'existència d'una fase constructiva al jaciment que precedeix en el temps a la resta de recintes i murs del sector representat en la mapificació. Òbviament aquest és un punt que caldrà confirmar en el futur, així com, si s'escau, la magnitud de la distància cronològica entre les diferents fases.

Fig. 150. Planta de les estructures arquitectòniques del sector superior del jaciment).

- La fase més antiga.

Fig. 151. Planta de les diferents fases cronològiques en l'arquitectura del sector superior del Pletiu de Mainera (SO-007). En vermell la fase recent i en groc l'antiga.

La fase aparentment més antiga del sector mapificat del jaciment es compon de dos trams de mur denominats Mur 3 i Mur 4 que es localitzen entre 5,5 i 6,9 m. per sota (en direcció Sud-oest) del sector central de l'Orri 2 (Figura 14). El seu traçat, en direcció Nord-Oest a Sud-est segueix més o menys les corbes de nivell del vessant. Els murs són més o menys paral·lels entre i se situen a una distància compresa entre els 5,9 m. del seu extrem Sud-est i els 7,9 m. de la punta Nord-Oest. Malgrat que el Mur 4, el situat en una cota inferior i més extern al conjunt té carreus de majors dimensions, l'aspecte, les característiques tècniques i el grau de visibilitat d'ambdues estructures és similar. Aquest fet junt a la disposició similar i propera fa pensar que mantenen certa relació, probablement com a parts integrants d'una estructura de la qual avui en dia no en romanen més evidències. pel que guardarien una relació estructural. Aquests murs se situen a escassos metres del orri 2, que podria ser d'una fase posterior d'ocupació del lloc, més recent

El Mur 3.

Es tracta d'un mur rectilini de 13 m. de llarg (Figura 15). Dels dos que defineixen aquesta fase, és el que està situat a una major cota i, per tant, més proper a l'Orri 2. L'estructura està realitzada principalment amb carreus d'entre 60 i 80 cm. d'eix màxim (i amples d'uns 30 cm.), tot i que en alguns trams els clastes són de dimensions menors (inferiors als 20 cm. d'eix). Els carreus majors principalment es disposen seguint l'orientació del mur. En planta el mur es defineix com una alineació desordenada de clastes que entre si deixen espais buits d'entre 30 cm. i 50 cm. En la majoria del recorregut només hi ha una filada tot i que en alguns trams el mur en podria haver tingut alguna més. Aquest punt és difícil, doncs es podrien estar confonent alguns clastes naturals amb elements de la paret. L'alçat del mur és d'una única filera que, actualment, està molt clavada en el sediment. No hi ha traces evidents d'enrunament fet que il·lustra que el mur feia les funcions de sòcol o simplement de delimitar visualment un espai.

Fig. 152. Planta dels murs 3 i 4, de la fase més antiga del conjunt superior del Pletiu de Mainera (SO-007).

Fig. 153. Imatge dels murs 3 i 4 a sota l'Orri 2, al Pletiu de Mainera (SO-007).

El Mur 4.

És també un mur amb una planta rectilínia, de 16m. Es disposa per sota del Mur 3, amb una orientació similar però oberta cap el Nord-oest, fet que provoca que la distància entre ambdós augmenti lleugerament en aquesta direcció. Tot i que el seu sistema constructiu és molt similar al del mur precedent, es diferencia d'aquest pel fet de que els clastes emprats són de dimensions sensiblement majors, d'entre 140 i 70 cm. d'eix màxim (els amples oscil·len entre menys de 50 cm. en els més llargs i uns 65 cm. en els menys allargats). D'igual manera, la majoria de carreus grans es disposen seguint l'eix longitudinal del mur que, en gran part del seu recorregut en planta només presenta una filada. Únicament en la seva part més meridional el mur es conforma com una alineació més ample de clastes, sense que s'hi endevinin filades clares. També de forma similar al cas precedent, els carreus del mur deixen espais lliures entre si que, en aquesta ocasió, poden arribar a superar el metre. L'alçat és igualment d'una filera i no hi ha enrunament evident des de la superfície. El grau de sedimentació dels carreus és igualment elevat.

La disposició dels murs 3 i 4 fa pensar que pertanyen a una mateixa estructura. La separació entre ells és una mica superior a la dels murs dels recintes allargats de la fase aparentment més antiga de l'Orri Vell (SO-008). No obstant, podrien haver format part d'una edificació similar, tot i que aquest aspecte és poc clar. En tot cas, actualment no hi ha visible des de la superfície cap connexió física entre ambdós murs més enllà de la proximitat espacial i les similituds esmentades.

- La fase més recent.

La majoria dels vestigis arquitectònics evidents del conjunt superior del jaciment s'han agrupat dins d'un grup, que s'interpreta que respon a una fase cronològica més recent que la descrita en l'apartat precedent. En termes generals, aquestes estructures comparteixen les característiques que han permès definir el primer tipus arquitectònic exposat en l'apartat 3.1.: es tracta de murs de pedra seca amb paraments formats per diverses fileres i amb certa projecció vertical que com a mínim actualment encara es conserven en part, el seu grau de sedimentació és menor al dels murs 3 i 4 ja descrits i els recintes que formen es poden interpretar a partir de les dades etnogràfiques i històriques.

Els vestigis que componen aquesta fase es localitzen a una cota superior als anteriorment explicats i ocupen la part més extensa del conjunt superior del jaciment. De fet, són els elements més evidents de tot l'assentament. Consisteixen en les restes de quatre recintes, dos orris i dues cabanes, i dos petits trams de mur sense connexions clares amb altres elements. La relació cronològica entre tots aquests elements és poc

clara i, a manca d'una exploració més intensa (per exemple, mitjançant excavacions arqueològiques) és inviable discernir si els dos orris i les dues cabanes van existir sincrònicament o si, la seva presència a l'indret, simplement constitueix un palimpsest de dos binomis típics de cabana més orri (Rendu 2003, Palet et al. 2008). De fet, els dos orris presenten certes diferències constructives i en el grau d'enrunament, encara que aquest darrer fenomen potser sigui més fruit del tipus d'edificació que de l'antiguitat. El mateix succeeix en les dues cabanes, una de les quals (la Cabana 1) és molt més visible que l'altra.

Fig. 154. Planta dels principals elements constituents de la fase més recent del conjunt superior del Pletiu de Mainera (SO-007).

Tot seguit s'ofereix una descripció dels principals elements que integren aquest segon grup arquitectònic.

L'Orri 1.

L'eix que articula el conjunt arquitectònic predominant visualment al jaciment el conformen dos recintes allargats formats per murs paral·lels entre si formant una espècie de passadís que, en aquesta memòria, es designen com a *orris* per les seves característiques. Seguint la documentació existent per a les architectures ramaderes dels Pirineus, aquest tipus de tancats es vinculen al munyit de ramats d'ovicaprins.

L'Orri 1 denomina el recinte d'aquestes característiques que es disposa al Nord-est del bloc rocós que es situa enmig d'aquesta alineació de dues munyidores. La seva orientació és Nord-est a Sud-oest, convergint en el seu extrem proximal amb la cabanya inferior (Cabana 1) que s'adossa al gran bloc central. La longitud dels murs és de 22,5 m. i 22 m respectivament, sent edl més llarg el situat a una cota superior. La separació entre els murs, pràcticament paral·lels, és de 1,5 m. en l'extrem Nord-oest de l'orri, 2,05 m. en el tram medial i 2,45 m. en l'extrem Sud-est, en el punt de contacte amb el gran bloc i la Cabana 1. En planta l'Orri 1 té una forma lleugerament corba en la part Sud-est (amb una orientació virant lleugerament cap el Nord des de l'Est) per a transcórrer pràcticament en línia recta en la segona meitat del seu recorregut. Tret dels dos murs longitudinals, no és visible cap altre tancament del recinte. En el seu extrem distal (Nord-oest) s'aprecia un lleuger estretament, però no hi ha cap element que delimiti transversalment el corredor de forma clara. En la banda oposada, el bloc parcialment i sobretot el mur de la Cabana 1, suposant que existís simultàniament a l'Orri 1, n'haurien constituït el tancament. L'àrea que resulta del recinte delimitat d'aquesta manera és de 53,5 m².

La construcció dels murs d'aquest recinte s'assembla una mica a la dels murs 3 i 4. No obstant, s'inclou a la "fase recent" en definir una estructura assimilable a l'Orri 2. Les parets es constitueixen a partir de carreus de granit sense escairar de grandàries generalment superiors als 20 cm. i inferiors als 90 cm. d'eix màxim. En general els clastes visibles són sensiblement majors en el mur situat a la cota inferior (banda Sud-oest de l'orri) que en el superior, on part del parament a penes s'intueix. En la majoria dels trams els clastes, que formen una única filada en planta en gran part del recorregut dels murs, presenten buits i discontinuïtats d'entre 50 cm. i 30 cm., que excepcionalment poden arribar a quasi 1,5 m. No es conserva en cap tram més d'una filera de l'alçat dels murs i no hi ha indicis d'un enderroc que faci pensar en un parament més alt col·lapsat. En definitiva, aquest recinte sembla haver estat definit per un sòcol de pedra i, probablement, un tancament aeri d'un material perible.

Fig. 155. Planta de l'Orri 1 del Pletiu de Mainera (SO-007).

Fig. 156. Imatge de l'Orri 1 del Pletiu de Mainera (SO-007).

La Cabana 1.

Tancant l'extrem Sud-est de l'Orri 1 hi ha un petit recinte de planta rectangular. La seva orientació segueix més o menys l'eix longitudinal de l'orri (NW-SE) i per la seva cara Nord-est adossa al gran bloc que defineix el centre d'aquest sector del jaciment. La construcció mesura 4,3 m. de llarg i 3,1 d'ample. Els murs presenten un espessor mitjà de 80 cm. L'espai interior del recinte, molt segurament d'habitació, mesura uns 2,75 m. de llarg i 2,3 m. d'ample, amb una planta d'uns 5,3 m². Les parets presenten, allà on estan netes de sediment, dues filades en planta de carreus sense escairar d'uns 40 a 50 cm. d'eix màxim, amb tendència a estar disposats transversalment a l'eix del mur. L'interior de la cabana actualment té una vegetació abundant, entre la qual s'hi pot entreveure cert enderroc molt poc sedimentat. Aquest enrunament també és evident a l'exterior, sense que en cap cas s'hi apreciïn indicis d'un sostre de llosa. Malgrat l'enrunament, els murs presenten paraments molt clars amb alçats que arriben els 80-90 cm.

Fig. 157. Planta de la Cabana 1 del Pletiu de Mainera (SO-007).

Fig. 158. Imatge de la Cabana 1 del Pletiu de Mainera (SO-007).

Fig. 159. Fotografia i dibuixos de la secció de la cala i de la planta a la base de l'excavació, a 67 cm. de fondària.

En el marc de les campanyes de prospecció citades anteriorment, durant el setembre de 2007, es va dur a terme una cala estratigràfica a l'interior d'aquesta cabana, amb la intenció de reconèixer el seu potencial arqueològic i de determinar la cronologia i seqüència de l'ocupació del lloc. Es va realitzar una excavació d'un quadre de 60 per 60 cm. en el sector interior Sud de la cabana, que va permetre distingir quatre fases d'ocupació successives de l'estructura, determinades per àrees de combustió recurrents. A 67 cm. de profunditat respecte al sòl actual, es va documentar un enllosat, que no va resultar alterat en la intervenció, sobre el qual es van trobar nombrosos carbons i cendres procedents d'una antiga estructura de combustió que estan a actualment a l'espera d'una datació radiocarbònica, que permetrà datar l'antiguitat d'aquesta ocupació de la cabanya. Associat a aquest fogar es va trobar una esclat de sílex d'uns 30 mm. sense retocar. S'ha pogut determinar que, almenys una part del combustible emprat en aquesta antiga llar, era fusta de noguera (*R. Piqué com. pers.*), espècie que no es troba en els ecosistemes de la vall. L'ús de combustible aportat de mitjana distància podria ser indicatiu d'una deforestació severa de la vall durant l'ocupació d'aquesta part del jaciment, potser similar a l'observable actualment.

L'Orri 2.

L'Orri 2 designa la munyidora que es localitza al Sud-est del gran bloc que hi ha en aquesta banda del jaciment. A l'igual que l'altre orri, el conformen dos murs que discorren en paral·lel, seguint més o menys les corbes de nivell del tàlveg de la petita fondalada. Mesuren 44 m. i 37 m. de longitud, sent el més llarg el que es disposa a la cota inferior (a la banda Sud-oest del corredor). La separació entre ambdós murs és de 2,7 m. en la punta Nord de l'orri, 2,4 m. en el seu tram medial i 2,1 m. a l'extrem distal respecte el bloc. A diferència de l'anterior, la planta de l'Orri 2 és molt més curvilínia, de tal manera que l'orientació del corredor passa de ser Sud/Nord en el seu tram més meridional a girar vers a Sud-est/Nord-oest en l'extrem oposat. Aquesta corba segueix força acuradament el nivell del terreny. De forma similar a l'Orri 1, no s'aprecien tancaments transversals del recinte en cap dels seus extrems i queda obert tant a la banda Sud com a la Nord, d'on 7,5 m. de distància separen el seu extrem del gran bloc del centre d'aquest sector i de la Cabana 1. Únicament en la zona central del recinte hi ha un bloc de grans dimensions (1,4 m.), amb tota seguretat preexistent a la construcció, que sembla dividir l'espai intern en dues parts deixant un pas només de 0,65 m. d'ample. Aquest és un fet freqüent en estructures d'aquest tipus i es vincula amb tasques de gestió dels ramats. En total, l'espai intern resultant mesura 105,95 m².

Fig. 161. Imatge de l'Orri 2 del Pletiu de Mainera (SO-007).

Els dos murs es conformen en planta actualment, i a manca d'una neteja de l'enderroc i el sediment superficial, com alineacions de carreus d'esquist en les que no s'hi defineixen filades clares. En alguns punts sembla haver-n'hi només una, formada per carreus d'uns 45 x 25 cm. disposats transversalment mentre que en altres sectors el mur és molt més ample (1,5 m.) i es presenta com un amuntegament desordenat de clastes. En principi, dels dos murs l'inferior és el més visible, mentre que l'altre en alguns punts presenta una densitat baixa de carreus i de mesures sensiblement menors. En tots dos casos és evident l'existència de cert enrunament, aparentment de més magnitud recolzant en el parament exterior del mur inferior. Aquest enderroc indica que els murs, l'alçat dels quals actualment pot arribar a uns 0,4 m., originàriament tenien una altura edificada en pedra superior a l'actual i a la de l'Orri 1. A més de la planta, aquest és un element que diferencia ambdós recintes i que precisament l'assimila als vestigis que, com la Cabana 1, semblen menys antics del jaciment. Un altre tret remarcable és que l'Orri 2 és l'únic exemple de munyidora corba documentada a l'Oest de la Vallferrera, en contrast amb el que succeeix a diverses valls andorranes.

Cabana 2.

La Cabana 2 identifica les restes d'un petit recinte que adossa a la cara Sud-est del bloc que hi ha al centre del conjunt superior del jaciment. Es localitza uns 6 m. al Nord de l'extrem nord-occidental de l'Orri 2. Tot i que la seva visió actual es troba limitada pel seu alt nivell d'enrunament, l'estructura presenta una planta gairebé quadrada, amb costats d'uns 3 m. de llarg. Aquestes mesures fan pensar que es tracta d'un recinte d'habitació. L'element més visible és el mur que conforma el costat Nord-est. Consisteix en una paret de carreus d'esquist d'uns 50/45 cm. de llarg i entorn 25 cm. d'ample disposats de forma transversal a l'eix longitudinal del mur. Allà on no hi ha enderroc cobrint la planta de la paret, s'intueix que el mur es conforma a partir de dues filades d'aquests carreus. L'ample del mur, que aquí presenta dos paraments ben definits, volta els 75 cm. Actualment la paret és coberta per cert enderroc que s'expandeix també cap el Sud-oest, seguint la inclinació del vessant. De la resta de murs els vestigis en superfície són molt poc evidents de resultes d'un major grau d'arrasament, probablement resultat del fet que el recinte es localitza en una zona de certa inclinació. L'element més evident és la cantonada Sud, que dóna certa mesura de les dimensions del recinte. Un altre tret evident en el microrelleu és cert terraplenament del terreny, especialment notori a l'interior del recinte original.

Sense una excavació és difícil precisar si aquest recinte d'habitació és anterior en el temps a la Cabana 1, sincrònic a aquesta o posterior. La seva conservació diferencial pot

ser resultat del seu emplaçament i del fet que l'altra es troba al raser del bloc, especialment de fenòmens erosius.

Fig. 162. Planta de la Cabana 2 del Pletiu de Mainera (SO-007).

Fig. 163. Imatge zenital de les restes de la Cabana 2 del Pletiu de Mainera (SO-007).

Codi: SO-008

Nom: L'Orri Vell

Localitat: Llessui

Municipi: Sort

Coordenades (Datum ED 50, Fus 31N): Latitud: 4708938 Longitud: 339949

Altitud (superior i inferior): 2270 m. – 2255 m.

Tractament rebut: Documentació amb fitxa, fotografies, planimetria arqueològica i cala estratigràfica.

Tipus de jaciment: diversos marges i murs i un cercle de pedres.

Material arqueològic: absent.

Descripció:

Els vestigis que conformen l'assentament designat com a Orri Vell (SO-008) es localitzen a 1035 m. seguint riu amunt el camí que passant pel Pletiu de Mainera remunta la vall cap al estanys (Figura 10). L'indret en el que hi ha aquest assentament és la següent àrea de pletiu (de fet, els ramats actualment aprofiten freqüentment el lloc per a pernoctar-hi) que hi ha ascendint el curs del riu pel seu marge oriental, just després de passar un tram bastant angost. Les restes arquitectòniques cobreixen una àrea de 2970 m². El lloc és una espai orientat al Sud on el pendent és relativament suau i queda enclotat, resguardat per l'Est, Nord i Sud pels vessants del pic de Picardes i al Sud pel turó que hi ha a l'altre marge del riu.

Tot i que en conjunt els vestigis estan força més propers que al Pletiu de Mainera (SO-007), és possible distingir dues concentracions de restes arquitectòniques, totes elles de pedra seca. Una de les concentracions es disposa molt propera a l'actual curs del riu, a uns 9 m. de distància mínima d'aquest. S'estructura al llarg d'un eix de 67 m. seguint l'orientació Oest/Nord-oest cap a Est/Sud-est que té aquí el tàlveg de la vall i arriba a cobrir un ample transversal a aquest eix de 22 m. que, no obstant, en general és inferior als 6 m. La seva extensió en superfície arriba als 683 m². La segona concentració inicia a entre 15 i 20 m. vessant amunt en direcció Nord. S'estén sobre un eix Nord-oest a Sud-Est de 50 m. i un altre de quasi 30 m. perpendicular a aquest. L'àrea que cobreix aquest segon grup de restes ronda els 613 m².

Fig. 164. Emplaçament del jaciment de l'Orri Vell (SO-007) en el pletiu del mateix nom.

Els tipus constructius i la visibilitat dels dos grups de restes arquitectòniques és, a l'igual que al Pletiu de Mainera (SO-007), diferent. En aquesta ocasió, les restes que es disposen a una cota superior presenten uns paraments molt millor conservats, situació que les fa molt evidents a un primer cop d'ull. De fet, en alguns casos es conserven la pràctica totalitat dels alçats d'alguns paraments. Els recintes situats més al Sud, en canvi, presenten un major grau d'arrasament i, possiblement també per les característiques de les construccions originals, són menys visibles. Malgrat tot, la totalitat de les restes detectades en les inspeccions de 2007 i de 2008 s'han pogut definir el suficient per a que fós factible representar-les en planta amb un mínim de garanties de veracitat. En conseqüència, la planimetria obtinguda reflecteix la totalitat de les restes arquitectòniques actualment conegudes de l'assentament.

Fig. 165. Planta de la totalitat d'estructures arquitectòniques documentades a l'Orri Vell (SO-008).

També a l'Orri Vell (SO-008) s'han pogut distingir dos tipus arquitectònics diferenciats que, a més, corresponen amb les dues concentracions de restes esmentades més amunt. La que aparentment és més recent agrupa les estructures amb murs amb paraments definits i força ben conservats de la banda superior de l'assentament: un tancat de grans dimensions (Tancat 1), una cabana (Cabana 1) i un petit recinte adossat a aquesta definit pel Mur 1. La resta d'estructures arquitectòniques es disposen entorn l'eix ja esmentat, que queda ben definit per un tram de mur continu que el delimita pel costat exterior respecte el centre de l'assentament (banda Sud). Sobre aquest eix hi ha indicis d'un mínim de 4 recintes. A poca distància hi ha les restes d'un possible recinte d'habitació (la Cabana 2) i fins a 4 tancats més.

Fig. 166. Possibles fases arquitectòniques identificades a l'Orri Vell (SO-008); en blau es marca la recent i en vermell l'antiga.

- *La fase més antiga.*

Les restes arquitectòniques assignades hipotèticament a l'ocupació visible més antiga del jaciment es localitzen en la banda inferior i més propera al riu de l'assentament. La conformen per una banda els vestigis d'un recinte de reduïdes dimensions (possiblement d'habitació) designat com a Cabana 2 i quatre de majors mesures identificats com a tancats 3 a 6. El primer d'ells és exempt i de majors dimensions que els tres restants, que adossen entre si. Aquests elements es disposen sobre un eix de quasi 23 m. orientat Sud-oest a Nord-est. En la seva banda occidental, on s'emplaça la Cabana 2, pràcticament contacta amb l'Orri 1, l'element restant que completa els vestigis d'aquesta fase més antiga del jaciment. En canvi, els tancats que es disposen sobre la

banda oriental d'aquest eix es distancien fins a quasi 9 m. dels paraments de l'orri en aquesta banda.

L'orri és potser la construcció que articula tots els vestigis d'aquest sector de l'assentament i, junt amb la Cabana 2, també la més evident, com a mínim en alguns dels seus trams. Amb tot, la percepció de la construcció, que s'intueix a sobre del terreny, es torna molt més clara un cop realitzada la planimetria. Les restes que el conformen es disposen seguint sobre un eix de 67,5 m. de longitud que, orientat Sud-est a Nord-oest, defineix la banda inferior del jaciment, més o menys en paral·lel al riu. Del possible orri en són visibles un dels murs longitudinals, diversos trams de l'altre i alguns murs transversals que en configuren compartiments interns. Segurament aquesta morfologia constructiva és l'origen de l'actual topònim de l'indret. El denominatiu "*Orri vell*", més enllà de la funcionalitat de la resta com a munyidora (de fet la seva designació com a "orri" pot ser el resultat únicament d'una assimilació morfològica), reforça la inferència de que aquestes restes representen una fase més antiga que d'altres d'ocupació del jaciment.

La Cabana 2.

La Cabana 2 designa el recinte de menor extensió identificat en aquest sector de l'assentament i que, tant per les seves dimensions com per la seva morfologia, s'interpreta com un espai d'hàbitat (figures 30 i 31). S'ubica a tocar la cara Nord del tram central de l'Orri 1 (tot i que aquí el seu tancament no és visible), en l'extrem Oest de l'eix definit per els diversos tancats presents en aquesta part del jaciment. Aquest recinte és la construcció de la fase antiga de l'assentament amb paraments més evidents. D'ella se'n conserven tres murs que delimiten l'espai pels costats Est, Oest i Sud. En planta presenta una forma de ferradura, de 3,6 m. d'eix longitudinal i 3,8 m. d'ample. L'espai resultant interior ronda els 3,3 m² en planta, amb un llarg d'uns 2,5 x 1,3 m. Els murs, de carreus angulosos d'esquist d'entre 50 x 55 cm. i 20 x 25 cm. de mitjana, presenten entre dues i tres filades en planta i un ample d'uns 0,7 a 0,9 m. En alguns punts del seu recorregut integren alguns gran bloc del vessant. Amb paraments generalment ben definits, el seu alçat actual ronda els 0,6 m. de màxim. Tot i que els murs evidencien cert enrunament, tant a l'interior del recinte com a fora no s'aprecia un volum gran d'enderroc. Aquest fet planteja interrogants sobre com es completava el tancament de l'estructura aèria i la coberta de la construcció. L'any 2007 es va realitzar una petita cala estratigràfica de 50 x 50 cm. a la zona de l'accés i que va resultar estèril pel que fa a materials arqueològics.

Fig. 167. Planta de la Cabana 2, a l'Orri Vell (SO-008).

Fig. 168. Imatge de la Cabana 2 des del seu accés.

Tot i presentar un major grau de visibilitat que la resta de construccions de la fase antiga, la Cabana 2 s'ha assignat a aquesta en base a diversos arguments. Per una banda, el seu emplaçament la integra en la resta de recintes de la banda inferior del jaciment, tots ells amb unes característiques constructives diferenciades dels de la banda superior. En segon lloc, tot i que els seus paraments presenten un major nombre de fileres, la morfologia constructiva del recinte contrasta amb el de la Cabana 1, que conserva la pràctica totalitat de l'alçat del seu mur i part d'un sostre adintellat.

El Tancat 3.

Designa el recinte que es localitza just al Nord-est de la Cabana 2. Se'n conserven restes dels tancaments en tres dels seus costats, quedant únicament obert en la banda en que connecta o s'aproxima a la Cabana (de fet, actualment entre els paraments d'ambdós hi ha una distància mínima de 1,6 m.). La planta d'aquest tancat tendeix a una forma rectangular, amb dos murs orientats més o menys paral·lelament en direcció Sud-oest a Nord-est i de 10,1 i 6,2 m. de longitud respectivament (sent el més llarg el de la banda Sud) i un de transversal amb planta lleugerament arquejada i 4,6 m. de traçat que uneix els extrems dels primers. L'espai interior que en resulta, d'un mínim de 28,5 m² és el major dels 4 tancats associats a la fase més antiga de l'assentament.

Fig. 169. Planta del Tancat 3.

Fig. 170. Imatge del Tancat 3. Al fons s'observen les tasques de documentació de la Cabana 2.

Els murs d'aquesta edificació, con els de la resta de tancats d'aquest sector de l'assentament, estan construïts a base de carreus d'esquist angulosos i de dimensions i formes molt diverses. Malgrat que alguns blocs poden arribar a mesurar 55 x 50 cm., la majoria no superen els 40 x 25 cm. Actualment els murs únicament són visibles com alineacions desordenades de clastes, d'entre 1,2 m. d'ample de mitjana (el mur de la banda Sud) a 0,6 m. d'ample (el de la banda Nord). En ells no s'hi aprecien filades definides. A manca d'una neteja del sediment superficial emmascara en certa mesura les construccions, es presenten més aviat com un seguit de clastes separats entre ells per distàncies que oscil·len per norma entre els 10 i 50 cm., tot i que en alguns punts s'observen alguns carreus que arriben a contactar directament entre si. És en el mur transversal on l'espaiament entre clastes és major i, per tant la seva densitat, menor, encara que la seva existència s'aprecia de forma indubtable. En tots els casos, l'alçat conservat de les parets es limita a una única filera. Malgrat que la seva fisonomia actual fa pensar que han patit certa desfiguració per enrunament, el volum de clastes visible no permet plantejar de moment que els alçat inicials dels tancaments fossin gaire elevats.

Els tancats 4, 5 i 6.

A l'extrem oriental de l'alineació de construccions que flanqueja l'orri del jaciment de L'Orri Vell (SO-008) hi ha diversos retalls de mur que semblen definir les restes de com a mínim 3 recintes (Figura 34). Aquests han estat designats com els tancats 4, 5 i 6. Es

disposen adossats els uns als altres mitjançant murs compartits. El Tancat 4 és el que es situa a la banda occidental del conjunt i, tot i que la seva continuïtat cap a l'Oest està interrompuda per la desfiguració dels murs, és possible que arribés a enllaçar originalment amb el Tancat 3, localitzat a entre 1,6 i 3,4 m. de distància. El Tancat 6 s'ubica a l'Est del conjunt, sobre el mateix eix que l'anterior. A l'igual que aquell, part de la seva delimitació ha desaparegut i, en aquesta ocasió, el recinte resta obert actualment pel seu arc oriental. Finalment, com a Tancat 5 s'ha identificat el recinte que es disposa al Nord dels anteriors. El seu perímetre es defineix al llarg de quasi tot el seu recorregut i, molt possiblement, el seu tancament per la banda Est el definia un gran bloc rodat pel vessant.

Els traçats dels murs que defineixen aquests diferents àmbits es troben força desfigurats i sedimentats, fenòmens que motiven que la seva visibilitat sigui complicada. En tots els casos els carreus que els conformen són d'esquist i tenen morfologies ben heterogènies. Les seves dimensions són menors que en altres construccions i es situen de forma molt general per sota els 40 cm. d'eix màxim. Els murs es configuren en tots els casos con alineacions desordenades de clastes, sense que aquests contactin actualment entre si. Con en els casos anteriors aquesta situació pot derivar-se tant d'una sedimentació acusada posterior al col·lapse com de les característiques inicials de la construcció. El seu alçat és, d'igual manera que en el Tancat 3, de tant sols una filera. No s'observa l'existència d'un volum d'enderroc que permeti inferir que original les parets s'alcessin molt més que en l'actualitat. L'estat de conservació i de visibilitat dels tres tancats limita el coneixement de llurs extensions i les morfologies de les diverses plantes. El Tancat 5, amb una planta relativament rectangular, devia mesurar uns 5 m. de llarg i uns 4 m. d'ample, cobrint una extensió de poc més de 12 m². La planta del Tancat 4 també sembla haver tingut una forma rectangular de possiblement uns 8 m. de llarg i 4,5 m. d'ample i hauria delimitat un espai d'uns 24 m². La morfologia del Tancat 6 és més insegura. Amb tot, la seva cantonada Sud-oest forma un angle molt recte i insinua una planta també rectangular o quadrada. Aquesta hauria tingut un ample interior, en sentit Nord-Sud, d'uns 3,5 m.

Fig. 171. Planta dels tancats 4, 5 i 6.

Fig. 172. Visió de part de l'interior del Tancat 4 i, a l'esquerra de la imatge, el mur que el separa del Tancat 6. A la cantonada superior dreta s'aprecia l'extrem del Tancat 3.

La funcionalitat d'aquests espais, sensiblement menors al Tancat 3, és incerta. No obstant tots ells són majors a l'únic recinte d'aquesta banda del jaciment que sembla tenir, de forma força probable, una funcionalitat habitacional, la Cabana 2. Paral·lelament, en tots els casos els paraments són actualment molt menys evidents i semblen haver tingut, ja originàriament, un alçat menor.

L'Orri 1.

La construcció que s'articula entorn el llarg mur que delimita la banda Sud de l'assentament de L'Orri Vell (SO-008) és, junt amb la Cabana 2, l'edificació actualment més evident del conjunt de restes arquitectòniques que s'han assignat a la fase més antiga del jaciment. Un cop realitzada la planimetria es pot apreciar sense cap dubte com els diferents recintes que sobre el terreny s'observen a la part baixa d'aquest sector del jaciment segueixen un mateix eix i s'estructuren sobre la continuïtat d'un únic mur meridional. La morfologia allargada de la construcció resultant, definida per dos murs paral·lels (encara que un d'ells es troba parcialment desaparegut) motiva que hagi estat designada com a *Orri*, si bé en el seu interior conté un nombre de compartimentacions de l'espai superior al d'altres orris documentats en aquest sector dels Pirineus i a la mateixa vall.

Fig. 173. Planta de l'Orri 1.

Fig. 174. Construccions del jaciment de L'Orri Vell (SO-008). En primer pla hi ha l'Orri 1, cobrint tota l'extensió de la imatge.

Fig. 175. Compartimentació més oriental de l'Orri 1.

Conformen el recinte el mur que defineix el seu costat Sud, i que cobreix tot el seu eix longitudinal, diversos trams (fins a quatre) del tancament de la banda Nord, un mur transversal que defineix el costat Oest de l'orri i tres murs transversals que generen divisions interior del recinte. El resultat és una edificació de planta rectangular de 67,7

m. de llarg, 4,7 m. d'ample en la banda Oest, 5,6 m. d'ample en la seva zona medial i 4,5 m. en l'extrem oriental. El recinte es disposa seguint el tàlveg de la vall, en direcció Est/Sud-est a Oest/Nord-oest, entre 8 i 10 m. del riu i delimitant per la banda Sud l'àrea plana del pletiu on s'assenta el jaciment. Les discontinuïtats en el mur Nord fan que els dos costats paral·lels de l'orri només s'apreciïn en alguns trams, principalment entre els dos murs que divideixen l'espai interior situats més a l'Oest i entre el situat més a l'Est i l'extrem oriental del recinte. Amb tot, la presència d'un petit tram de 4,5 m. de mur septentrional en la part central de l'orri i d'un altre de poc més de 3 m. definint la seva cantonada Nord-oest apunten a que les interrupcions en el tancament Nord responen més a problemes tafonòmics que a la configuració original de l'edificació.

La construcció dels murs emprà carreus d'esquist, la majoria de dimensions relativament grans (de mesures com ara 70 x 40 cm. o 50 x 50 cm.) tot i que en alguns trams dels murs, principalment en els transversals i el septentrional hi ha carreus més petits (uns 40 x 20 cm. de mitjana). En aquests segons casos els clastes tendeixen a estar més amuntegats i contacten entre si, mentre que en les parts dels murs amb carreus majors hi tendeix a haver-hi certa separació entre ells, de forma anàloga a altres construccions assignades a aquesta fase. En alguns punts alguns blocs grans del vessant queden integrats en el traçat de les parets. En tots els casos el mur presenta un alçat d'una única filera i no s'hi entreveu un enrunament d'entitat suficient com per poder pensar que hi havia un tancament vertical gaire més alt.

En definitiva, aquest recinte reproduïx la morfologia del tipus constructiu designat com a *orri* en aquesta banda dels Pirineus, tradicionalment associat al munyit de ramats ovicaprins. No obstant, algunes incògnites resten obertes. La primera concerneix al tipus de tancament originari. El volum de clastes visible actualment, tant en el mur com en el possible enrunament és molt reduït. Aquest fet planteja que la construcció en pedra original no devia ser gaire alta, reduint-se potser a un petit sòcol. La funció de tancament, si es va cercar, hauria d'haver estat completada per un altre tipus d'estructura aèria, potser de fusta o d'algun altre material perible que no ha deixat traces evidents a primer cop d'ull. Aquesta consideració pot aplicar-se a totes les construccions assignades a aquesta fase amb, en tot cas, un matís per la Cabana 2. Una segona interrogant remet a l'elevat nombre de divisions interiors que presenta l'Orri 1. Malgrat que l'estructura dels murs paral·lels causant d'un recinte molt allargat és pròpia dels orris documentats en zones properes i que aquests poden tenir alguna compartimentació interna associada a la gestió dels ramats, el nombre de segments visibles aquí és molt elevat en relació als referents coneguts. Resta, doncs, oberta la possibilitat de que la seva funció sigui una altra o que la construcció respongui a un model d'organització diferent dels ramats que es munyen.

- *La fase més recent.*

Les construccions de la part superior de l'assentament de L'Orri Vell (SO-008) reproduïen el primer dels tipus constructius descrits a l'apartat 3.1. Tant la cabana amb un petit tancat adossat (designats com a Cabana 1 i Tancat 1) com el gran Tancat 2 contenen paraments que conserven, com a mínim en algunes zones, alçats de diverses fileres i, eventualment, un nivell d'enrunament associat de certa entitat. Paral·lelament el nivell de preservació de les estructures sembla considerablement millor que el dels edificis agrupats en la fase precedent i, per exemple, la Cabana 1 conserva la pràctica totalitat de l'alçat dels seus paraments i, parcialment, el sostre. Aquest fet facilita la seva visibilitat, fins i tot per un ull no expert.

Les restes arquitectòniques que defineixen aquesta fase més recent de l'assentament consisteixen en un gran tancat de planta irregular (el Tancat 2) i la cabana ja esmentada amb el petit recinte adossat. El primer es disposa en la banda Nord-oest del pletiu, en un vessant que es torna més inclinat, i representa la cota superior de l'assentament. La Cabana 1 s'emplaça a uns 13 m. al Sud-est d'aquest tancat i aprofita, per a definir un dels seus tancaments, un gran bloc rodats pel pendent. Les distàncies d'aquests elements vers les construccions de la fase precedent oscil·len entre els 15 m. en direcció Nord-est de la Cabana 1 respecte el Tancat 5 i els 20 m. cap el Nord del Tancat 1 en relació el Tancat 3. En definitiva, això reverteix en que ja sobre el terreny puguin distingir-se els dos conjunts de construccions, tant per les seves morfologies arquitectòniques com, també, per la seva disposició segregada

La Cabana 1 i el Tancat 1.

El conjunt conformat per la Cabana 1 i el Tancat 1 és la construcció més ben conservada del jaciment i manté alguns elements constitutius originals, com ara part del sostre, que sovint són difícils de trobar conservats en contextos similars (Figura 41). D'aquests, el tancat presenta un nivell d'enrunament considerablement major al de la cabana, que en gran mesura es troba al raser del bloc de granit esmentat (Figura 40). En tots dos casos la construcció és feta a base de pedra seca, emprant carreus d'esquist de dimensions que oscil·len entorn una mitjana de 40 x 30 cm. A la Cabana 1, on els murs es conserven millor i, per tant, la seva planta és més evident, s'observa com aquests carreus han estat disposats transversalment a l'eix del seu traçat. També a la Cabana s'aprecia com, a més d'una selecció de les mesures, alguns dels carreus han estat escairats.

Fig. 176. Planta de la Cabana 1 i el Tancat 1 (aquest darrer és el recinte de l'esquerra).

Fig. 177. Cabana 1 i, enfront, el Tancat 1.

El conjunt esmentat de petit tancat i cabana es disposa al voltant d'un gran bloc de pissarra. La cabana recolza sobre la cara Nord-est d'aquest bloc. Es defineix en primer lloc per un mur amb planta en corba que conforma els costats Nord i Est del recinte i, que, en direcció Sud, esdevé també el mur del Tancat 1. El segon dels murs de la Cabana 1 recolza directament en el bloc esmentat i d'ell tant sols n'és visible el parament intern. La part superior de la paret encara ara és coberta d'una capa de terra sobreposada (present també en el sector del bloc més proper) i vegetació herbàcia que segurament són romanents de l'antic sostre de la construcció (cf. la cabana assenyalada en la figura 2 a l'Oest del Pletiu de Mainera, SO-007). Segurament una de les seves funcions era regularitzar el tancament occidental del recinte d'habitació. D'altra banda, aquest mur conforma, en el seu extrem Sud, un dels llindars de la porta de la Cabana 1, que es localitza en aquesta banda, a dins de l'espai delimitat pel Tancat 1.

La planta resultant del recinte té una forma d'"U" invertida i una mica irregular, amb l'entrada orientada al Sud i ocupa una extensió de 11,9 m². Fruit de l'espessor dels murs, que oscil·la entre els 0,85 m. a la banda Nord i els 1,2 m. a l'Est, l'espai interior és sensiblement més reduït i cobreix una àrea de poc menys de 2,8 m² amb uns eixos de 2,6 i 1,4 m. de llarg. Els alçats dels murs oscil·len entre 1,4 m. (el mur occidental) i entre 0,8 i 1,1 m. de l'occidental. Aquesta diferència podria indicar la inclinació del sostre cap a aquesta banda. Actualment a l'interior de l'habitable hi ha una densa mata d'ortigues que emmascara les restes de sostre caigut.

El Tancat 1 consisteix en la dependència acotada que hi ha davant de l'accés de la Cabana 1; és a dir, a la seva banda Sud. El mur que el defineix arrenca del llindar Est de la porta de la cabana i, tot continuant la seva paret oriental, transcorre inicialment cap el Sud-oest per a posteriorment virar cap a l'Oest i, finalment, vers el Nord-oest. El seu recorregut cobreix pràcticament 6,5 m. tot definint una planta més o menys semi-circular adossada a la banda Sud-est del gran bloc. La superfície resultant de l'interior d'aquest tancat, pel qual s'hi ha de passar per a accedir a la Cabana 1, és de 5,7 m². El mur que el delimita, les característiques constructives del qual ja s'han descrit, té un ample de 0,7 m. En gran part del seu traçat presenta un considerable nivell d'enrunament. On millor es conserva, a tocar la porta de la Cabana 1, la cota de la seva cresta descendeix considerablement (uns 60 cm.). En aquest punt, l'alçat del mur, que sembla no haver patit massa enderroc aquí, ronda els 0,5 o 0,6 m. A la resta del seu recorregut. El mur presenta un enrunament força major, que modifica la seva alçada originària, malgrat que quasi sempre conserva diverses fileres. No s'aprecia bé on es disposava la porta, fruit de l'enderroc existent.

Fig. 178. Visió posterior de la Cabana 1, on s'observa la part de sostre conservada (indicada amb la fletxa).

Fig. 179. Imatge frontal de la Cabana 1.

A l'extrem Oest del Tancat 1, recolzant en la cantonada oest del mateix bloc, hi ha un retall de mur (Mur 1), de característiques similars a les de la paret del Tancat 1. Cobreix seguint un eix recte d'Est a Oest l'espai de 2,6 m. que hi ha entre aquest i un altre bloc present en el vessant. Es desconeix la seva funcionalitat.

El Tancat 2.

Fig. 180. Planta del Tancat 2.

A l'extrem Nord-oest del jaciment de L'Orri Vell hi ha el recinte de majors dimensions en planta, el Tancat 2. La construcció, que es disposa a la part més alta i inclinada de l'assentament, és definida per diversos trams de mur que delimita una àrea de planta irregular de poc més de 520 m² i 27 m. d'eix Sud-est a Nord-oest i 28,6 m. d'eix Nord-est a Sud-est. En varis punts el tancament integra diversos grans blocs de pissarra presents en el vessant. A la part superior del tancat, el traçat de les parets presenta una forma més rectilínia, arribant a definir la cantonada superior (Nord) en angle pràcticament recte. En canvi, en la part de cota inferior, el recorregut dels murs és més irregular sense que això pugui imputar-se a la presència de grans blocs, pràcticament absents aquí. Just en la part mitjana del tancat, arrencant d'una cantonada que defineix

L'adossat del mur del Nord-est del recinte a un bloc geològic, hi ha un tram de mur de 1,5 m. de longitud que, en sentit Nord-est a Sud-oest, conforma la única delimitació interna de l'espai. La seva presència coincideix amb el punt on els murs de tancament perden la seva morfologia rectilínia. En dos trams de la banda Oest i Sud del recinte els murs perimetrals semblen haver desaparegut, possiblement fruit del seu arrasament, i actualment no són visibles. L'accés, en canvi, s'observa ben bé a la banda Sud-est del Tancat 2, tot orientant vers la Cabana 1. En aquest punt, l'obertura en mur, de 65 cm., està delimitada per dos llindars ben visibles definits per petits ortostats verticals.

Fig. 181. Mur sud-oriental del Tancat 2, on s'hi observa la porta. La imatge ha estat presa des del bloc on recolza la Cabana 1.

Fig. 182. Fulla de navalla de ferro recollida en un dels blocs que integren el mur del Tancat 2.

La construcció dels diferents murs és de pedra seca i empra carreus d'esquist. On els murs es conserven millor, en general a la meitat oriental del tancat, la seva construcció empra carreus de d'entre 50 x 50 i 40 x 20 cm., amb formes anguloses i, possiblement, alguns d'ells mínimament escairats. En aquesta banda els paraments presenten fileres ben definides i un alçat que pot arribar als 0,6 m. i els murs tenen un ample que ronda els 0,8 m. A la part superior del perímetre i especialment en el sector Nord-occidental, els murs presenten un major nivell d'arrasament, coincidint amb un gradient més gran del pendent, i en certa mesura es confonen amb l'avenç natural de la mica de tartera existent.

En el Tancat 2 s'ha recollit l'únic artefacte documentat en la present intervenció. Consisteix en una fulla de navalla de ferro que es trobava a sobre un dels blocs del vessant al qual adossen trams del mur, concretament el situat més a l'Est (a uns 7 m. al Nord-est de l'accés). La peça es localitzava en una petita fondalada en la superfície del bloc, a uns 10 cm. d'un claste aportat intencionalment també a sobre del mateix roc. A part d'aquest element, no hi havia cap altra resta associada. Del ganivet, el mànec no s'ha conservat.

IV. Datacions radiocarbòniques.

En aquest apartat es detallen els resultats de les datacions radiocarbòniques. Les anàlisis efectuades han estat possible gràcies al finançament derivat dels programes de recerca esmentats a l'apartat I en algunes ocasions i de dotacions econòmiques específiques del propi Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en d'altres. A fi de no fragmentar el registre existent actualment, les dades obtingudes en jaciments arqueològics a l'interior de les àrees nuclear i perifèrica del Parc Nacional i a les seves immediacions, en aquest document es recullen datacions procedents de treballs efectuats en les intervencions aquí ressenyades com en d'altres. Les actuacions de procedència de les datacions aquí presentades són: excavacions al Dolmen de la Font dels Coms (Gassiot et al. 2006b), la campanya de prospeccions arqueològiques al Parc Nacional de l'any 2004 (algunes de les datacions van ser presentades ja a Gassiot 2005 i d'altres s'han efectuat amb posterioritat), l'excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I (Gassiot 2008) i l'excavació arqueològica de la Cova del Sardo (Gassiot et al. 2007), encara en curs.

La taula següent presenta les dades ordenades a partir d'una antiguitat decreixent. Totes elles han estat corregides emprant la corba de calibració INTCAL08 mitjançant el programa OxCal.

Codi de lab.	Jaciment	Edat ap	Edat cal. (1 sigma)	Edat cal. (2 sigma)
KIA-23142	Dolmen de la Font dels Coms	9375+/-35	8712-8609 calBC	8745-8560 calBC
KIA-29818	Abric Estany Coveta I	7845+/-45	6749-6606 calBC	7000-6571 calBC
KIA-37689	Cova del Sardo	6525+/-45	5539-5391 calBC	5607-5374 calBC
KIA-37690	Cova del Sardo	5850+/-40	4784-4685 calBC	4825-4600 calBC
KIA-36935	Cova del Sardo	5695+/-35	4552-4461 calBC	4666-4452 calBC
KIA-32340	Cova del Sardo	5245+/-40	4221-3979 calBC	4228-3969 calBC
KIA-26248	Cova del Sardo	5060+/-40	3941-3798 calBC	3961-3765 calBC
KIA-32342	Cova del Sardo	4945+/-35	3764-3661 calBC	3790-3650 calBC
KIA-36934	Cova del Sardo	4765+/-40	3634-3520 calBC	3640-3379 calBC
KIA-37691	Cova del Sardo	4715+/-35	3625-3378 calBC	3631-3373 calBC
KIA-32351	Cova del Sardo	4555+/-30	3364-3125 calBC	3482-3102 calBC
KIA-29816	Abric Estany Coveta I	4475+/-30	3326-3093 calBC	3338-3026 calBC
KIA-28276	Portarró	4255+/-40	2913-2777 calBC	3006-2694 calBC
KIA-26251	Cova del Sardo	4210+/-35	2890-2704 calBC	2900-2675 calBC
KIA-36936	Coma d'Escós	4180+/-30	2878-2697 calBC	2885-2665 calBC
KIA-28280	Obagues de Ratera	4160+/-35	2871-2677 calBC	2879-2625 calBC
KIA-32348	Cova del Sardo	4090+/-35	2838-2572 calBC	2862-2493 calBC
KIA-32341	Covetes	3960+/-30	2564-2457 calBC	2570-2345 calBC
KIA-32335	Cova de Sarradé	3945+/-25	2558-2347 calBC	2568-2306 calBC
KIA-28279	Fangassals	2115+/-30	190-97 calBC	340-47 calBC
KIA-32349	Estany Xic de Subenuix	1875+/-30	78-210 calAD	70-225 calAD
KIA-32347	Cova del Sardo	1845+/-25	130-215 calAD	86-239 calAD
KIA-28278	Abric de l'Estany de la Ribera	1725+/-30	256-380 calAD	243-394 calAD
KIA-28277	Pletiu de Subenuix II	1715+/-30	259-383 calAD	250-401 calAD
KIA-26469	Abric de l'Estany Llebreta	1530+/-30	440-580 calAD	432-601 calAD
KIA-28281	Pletiu de la Coveta	1425+/-35	606-651 calAD	570-661 calAD
KIA-28086	Abric de l'Estany Gran de Colieto II	1155+/-30	783-962 calAD	778-972 calAD
KIA-37688	Cova del Sardo	1105+/-30	896-981 calAD	885-1014 calAD
KIA-32339	Cova del Sardo	1050+/-25	982-1019 calAD	898-1036 calAD
KIA-32336	Abric del Bosc del Cantó	650+/-25	1290-1387 calAD	1282-1393 calAD
KIA-32337	Estany Gémena de Dalt	545+/-25	1329-1423 calAD	1319-1433 calAD
KIA-32350	Cova de Serradé	395+/-30	1445-1616 calAD	1439-1629 calAD
KIA-37692	Estanys Vidals de Dalt	385+/-30	1449-1617 calAD	1442-1632 calAD
KIA-28272	Vall de Tallada Llarga	365+/-30	1458-1621 calAD	1448-1635 calAD
KIA-32363	Cova del Sardo	350+/-30	1481-1631 calAD	1457-1636 calAD
KIA-32352	Cova del Sardo	150+/-25	1674-1942 calAD	1667-1951 calAD
KIA-32338	Abric de l'Estany de Castieso	135+/-25	1681-1939 calAD	1675-1942 calAD

V. Bibliografia.

- Allué, E. 2002. *Dinámica de la vegetación y explotación del combustible leñoso durante el Pleistoceno Superior y el Holoceno del Noreste de la Península Ibérica a partir del análisis antracológico*. Tesis doctoral. URV. Tarragona.
- Gassiot, E. 2004. *Prospeccions arqueològiques al l'alta muntanya del Pallars Sobirà. Memòria de les intervencions de 2001 i 2002*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E. 2005. *Asistencia técnica para el inventario de detalle de los recursos arqueológicos del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Informe final*. Memòria inèdita. Madrid: Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E. 2007. *Programa de datacions radiocarbòniques de jaciments arqueològics del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Presentació dels resultats*. Document inèdit. Boí: Parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
- Gassiot, E. 2008. *Excavació arqueològica de l'Abric de l'Estany de la Coveta I. Memòria final de la intervenció de juny-setembre 2005*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E.; Jiménez, J. 2006a. "El poblament prefeudal de l'alta muntanya dels Pirineus occidentals catalans (Pallars Sobirà i Alta Ribagorça)". *Tribuna d'Arqueologia*, 89-122.
- Gassiot, E.; Jiménez, J. 2006b. "La gestió del patrimoni arqueològic en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici". A: Alcalde, G.; Saña, M. (eds.) *Patrimoni arqueològic i espais d'interès natural*. Girona: Documenta Universitaria, pp. 93-102.
- Gassiot, E.; Jiménez, J.; Celma, M.; García, V. 2006a. *Excavacions arqueològiques a la Cova del Sardo (Boí). Informe de la campanya de 2006*. Informe inèdit. Barcelona: Direcció General del Patrimoni Cultural.
- Gassiot, E.; Jiménez, J.; Oltra, J. 2006b. *Memòria de les intervencions arqueològiques al Dolmen de la Font dels Coms (Baiasca, Llavorsí, Pallars Sobirà, Lleida). Campanyes de 2003 i 2004*. Memòria inèdita. Barcelona: Àrea de Coneixement i Recerca, Direcció General del Patrimoni Cultural.

Gassiot, E.; Jiménez, J.; Celma, M.; García, V. 2007. *Excavacions arqueològiques a la Cova del Sardo (Boí). Informe de la campanya de 2007*. Informe inèdit. Barcelona: Direcció General del Patrimoni Cultural.

Gassiot, E., García, V. Celma, M. 2008. “*Tres anys de recerca arqueològica al Parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici*”. En *La investigación al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. VII Jornades sobre recerca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici*. Lleida: Generalitat de Catalunya. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, pp. 365-387.